

**Österreichische
UNESCO-Kommission**
Jahrbuch 2020

20

20

INHALT

- 2 VORWORT
- 4 75 JAHRE UNESCO – QUO VADIS?
- 6 BILDUNG
- 14 WISSENSCHAFT
- 20 KULTUR
- 39 KOMMUNIKATION UND INFORMATION
- 46 ANHANG
- 48 IMPRESSUM

Österreichische UNESCO-Kommission

Jahrbuch 2020

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische
UNESCO-Kommission
Austrian Commission
for UNESCO

© Nitsche

Mag.ª Patrizia Jankovic, Generalsekretärin

Als im Februar 2020 das Treffen der Europäischen Nationalkommissionen in Cascais (Portugal) stattfand, ahnte niemand, dass es für die Beteiligten die letzte physische Zusammenkunft für lange Zeit sein sollte. Denn üblicherweise gibt es im Lauf eines Jahres etliche Gelegenheiten, bei denen Vertreter*innen der 199 Nationalkommissionen (NatComs) weltweit miteinander in Austausch treten. Das Netzwerk der Europäischen NatComs ist ein Forum, das Zusammenarbeit ermöglicht, eine Plattform, die sich dem Austausch und der Kooperation widmet und die Ziele der UNESCO in den einzelnen Ländern voranbringt.

UNESCO-Nationalkommissionen sind einzigartig im UN-System. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist ihre profunde, langjährige Kenntnis von Prozessen sowohl auf innerstaatlicher wie auch auf UNESCO-Ebene. Zudem ist es eine ihrer zentralen Aufgaben, den Austausch zwischen Mitgliedstaat, UNESCO und Zivilgesellschaft voranzutreiben. Sie informieren, beraten, managen, verwalten – sie versuchen, den „Geist der UNESCO“ in den Mitgliedstaaten nicht nur am Leben zu erhalten, sondern stets aufblühen zu lassen.

Die ÖUK beteiligt sich sehr aktiv sowohl am bereits genannten Netzwerk der Europäischen NatComs, als auch an jenem aller Nationalkommissionen weltweit sowie am sog. Viererausschuss der deutschsprachigen Kommissionen und kooperiert regelmäßig zu spezifischen Aspekten mit anderen Nationalkommissionen. Dieser Austausch ist – zusätzlich zu den vielfältigen nationalen Aufgaben – ein zentrales Anliegen für die ÖUK und wesentlich für unser Verständnis von multilateraler Zusammenarbeit. Von ihm profitieren auch unsere innerstaatlichen Aktivitäten, sei es auf Grund der Inspiration durch andere Nationalkommissionen, sei es durch konkrete gemeinsame Projekte.

So ist es uns auch im herausfordernden „Pandemie-Jahr“ 2020 gelungen, zahlreiche Aktivitäten gemeinsam mit anderen Nationalkommissionen zu realisieren. Besondere Aufmerksamkeit erfuhr durch das UNESCO-Sekretariat in

Paris ein ursprünglich von den deutschsprachigen Nationalkommissionen initiiertes Positionspapier zur Strategischen Transformation der UNESCO. Durch zahlreiche NatComs aller Kontinente breit unterstützt zeigt es, welche entscheidende Rolle diese für die Organisation spielen. Enge Kooperation mit anderen Nationalkommissionen gibt es etwa auch im Bereich multinationaler Einreichungen, für das Jahr 2020 sind hier im Immateriellen Kulturerbe die Lippizanerzucht sowie die Flößerei zu nennen. Außerdem wurden, gemeinsam mit den deutschsprachigen UNESCO-Kommissionen, mehrere Publikationen zur Kulturellen Vielfalt aus dem Englischen übersetzt und einem deutschsprachigen Interessent*innenkreis zugänglich gemacht. Auch waren die Nationalkommissionen wesentlich in die vorbereitenden Arbeiten zur UNESCO-Empfehlung zur künstlichen Intelligenz involviert und im Bildungsbereich sehr gefordert, der durch die Pandemie wieder massiv ins Zentrum der UNESCO-Bemühungen gerückt ist.

Dieser kleine Ausschnitt gemeinsamer Aktivitäten zeigt bereits, wie zentral diese Kooperationen sind – und wie sehr der ständige, auch informelle, Austausch die Arbeit der österreichischen UNESCO-Kommission bereichert und zu ihrem Erfolg beiträgt. Dafür bedanke ich mich nicht nur bei unseren internationalen Partner*innen, sondern auch bei unseren Fördergeber*innen und Unterstützer*innen in Österreich sowie selbstverständlich beim Team der Österreichischen UNESCO-Kommission!

A handwritten signature in blue ink that reads "Patrizia Jankovic". The signature is written in a cursive, flowing style.

Mag.ª Patrizia Jankovic

Dr.ⁱⁿ Sabine Haag, Präsidentin

Das Jahr 2020 war ohne Zweifel ein Außergewöhnliches. Als sich Anfang März 2020 der erste „Lockdown“ ankündigte, rechneten wohl die Meisten von uns mit einer relativ raschen Rückkehr zur Normalität. Dass und wie die Covid-19-Pandemie das gesamte Jahr prägen sollte, schien zu diesem Zeitpunkt kaum vorstellbar.

Bald schon wurde jedoch deutlich, wie tiefgreifend die Auswirkungen der Krise sein würden – und wie stark sie das Mandat der UNESCO betreffen. In einer für eine internationale Organisation eindrucksvollen Geschwindigkeit wurden u.a. Webinare in verschiedensten Bereichen (z.B. für Bildungsverantwortliche) angeboten, Veranstaltungsreihen (z.B. zur Situation von Künstler*innen) ins Leben gerufen und auch für statutarische Treffen der UNESCO-Organe neue Formen gefunden.

Auch die Österreichische UNESCO-Kommission sah sich mit der Situation konfrontiert, ihre Jahresplanung verändern zu müssen. Eine ihrer zentralen Stärken – die Kooperation mit vielfältigen Partner*innen aus Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und Zivilgesellschaft – bedeutet normalerweise, dass Treffen abgehalten, Workshops veranstaltet, in persönlichen Gesprächen Informationen ausgetauscht werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft war – und ist – stark vom direkten, unmittelbaren Kontakt getragen. So schien es anfangs nur schwer vorstellbar, wie dieser Austausch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und „physical distancing“ weiter bestehen kann.

Es war daher beeindruckend zu sehen, wie innerhalb kurzer Zeit Möglichkeiten geschaffen wurden, die Kooperation erfolgreich aufrechtzuerhalten: langjährig etablierte Veranstaltungen, wie etwa die Jahrestagung der Österreichischen UNESCO-Schulen oder die Klausurtagung Kulturelle Vielfalt, wurden in den virtuellen Raum verlegt, aber auch vollständig neue Formate entwickelt. Nennen möchte ich exemplarisch den Virtuellen Salon zum Immateriellen Kulturerbe oder die Online-Workshop-Reihe „Künstlerische

Freiheit schützen – Allianzen bilden“. Zudem beteiligte sich die ÖUK auch an der von der UNESCO ins Leben gerufenen ResiliArt-Reihe, die die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Kunst- und Kulturakteur*innen ins Zentrum rückt. In Österreich fand ein ResiliArt-Talk im April gemeinsam mit der IG KiKK (Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška) zum Thema Kultur & Demokratie statt, ein zweiter im Dezember mit VIDC/kulturen in bewegung zu Herausforderungen des internationalen Kulturaustauschs. Das Jahr 2020 hat also für große Herausforderungen gesorgt, gleichzeitig aber auch Chancen eröffnet und neue Kooperationen ermöglicht – so konnte etwa internationale Expert*innen am IKE-Online-Fachgespräch „Impulse eines praxis-orientierten Re-Definierens im (post)-migrantischen Europa“ teilnehmen, denen eine physische Anwesenheit nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre.

Möglich gemacht wurde all dies nicht nur durch das außergewöhnliche Engagement der Mitarbeiter*innen der ÖUK, sondern auch durch die Flexibilität und das Entgegenkommen unserer langjährigen Unterstützer*innen aus den zuständigen Ministerien. Ihnen sowie all unseren Partner*innen aus der Zivilgesellschaft gilt mein Dank. Und bei allem Erfolg der genannten Online-Formate wünsche ich uns für das Jahr 2021 und die weitere Zukunft doch wieder mehr Austausch und Zusammenarbeit in physischer Ko-Präsenz!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sabine Haag'. The signature is fluid and cursive.

Dr.ⁱⁿ Sabine Haag

75 Jahre UNESCO – quo vadis?

Die „Verankerung des Friedens im Geiste der Menschheit“ ist gemäß ihrer Verfassung das erklärte Ziel der UNESCO, die vor 75 Jahren in London gegründet wurde. Ein Auftrag, der bis heute nichts an Gültigkeit und Notwendigkeit verloren hat. Im Gegenteil.

(erstmal erschienen in: Die Presse vom 16.11.2020)

DR.^{IN} SABINE HAAG

Am 16. November 1945, nur wenige Monate nach Kriegsende, wurde von den Vertretern von 37 Staaten das Gründungsdokument für eine UN-Sonderorganisation unterzeichnet, die die friedenssichernde Mission der Vereinten Nationen durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur aktiv mittragen sollte. Ins Leben gerufen wurde die UNESCO im Geiste der Vereinten Nationen von einer Generation an Politikern und Intellektuellen, die die Verheerungen und Folgen zweier Weltkriege selbst unmittelbar miterlebt hatten, in einem historischen Kontext,

der sich in vielen Aspekten deutlich von der gegenwärtigen geopolitischen Situation unterschieden hat. Besonders in den vergangenen Jahren, denen viele Kommentatoren eine „Krise des Multilateralismus“ attestierten, wurde immer wieder (sicherlich auch teils berechtigte) Kritik an der UNESCO, aber auch am UN-System insgesamt geübt. Fehlende Schlagkräftigkeit, Schwerfälligkeit, politische Vereinnahmung und die generelle Frage nach der allgemeinen Relevanz in der Welt des 21. Jahrhunderts standen und stehen im Raum. Wie notwendig ist also eine Organisation, deren Grundstrukturen und Prinzipien vor einem dreiviertel Jahrhundert geschaffen wurden?

Spätestens in Zeiten akuter globaler Herausforderungen – wie diese Pandemie wohl eine der einschneidendsten der jüngsten Geschichte ist und die Klimakrise eine solche sein wird – wird deutlich, dass individuelle Alleingänge auf nationalstaatlicher Ebene zwar vielleicht kurzfristig sichtbar, langfristig jedoch nicht erfolgreich sein werden können. Die COVID-19 Pandemie hat bekanntermaßen nicht nur eine weltweite Gesundheitskrise ausgelöst, sondern auch eine tiefgreifende Krise des kulturellen Lebens und des Bildungswesens nach sich gezogen. Auch wenn sich die Situationen in unterschiedlichen Teilen der Welt in den Details unterschiedlich darstellen mögen, handelt es

sich um globale Phänomene: weltweit wurden Schließungen von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Schulen, Universitäten, Museen und Theatern vollzogen – und damit massive Eingriffe in das gemeinschaftliche Leben mit bislang noch kaum vorherzusehenden Folgen.

Internationale Zusammenarbeit in einer veränderten Welt

Die Krise betrifft also wie kaum ein anderes Ereignis die Kernthemen und Mandate der UNESCO. Die UNESCO war es auch, die als eine der zentralen Institutionen in Bildungs- und Kulturfragen auf internationaler Ebene rasche Schritte setzen konnte. Neben der Etablierung eines Monitorings für Schulschließungen stand die Gründung einer globalen Bildungscoalition – bestehend aus multilateralen Partnern, privatwirtschaftlichen Akteur*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen – im Zentrum, um Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, Fernunterricht zu verbessern und integrativer und gerechter zu gestalten. Die Tätigkeiten der Koalition in den verschiedenen Ländern ist vielfältig: von der Bereitstellung von offen zugänglichen Bildungsangeboten, der Unterstützung der Lernenden und Lehrpersonen bis hin sowie zur Verfügungstellung von Infrastruktur und technischem Equipment. Die ebenso von der UNESCO angestoßene „ResiliArt“-Bewegung wendet sich hingegen an Kulturakteur*innen und versucht, über internationale Vernetzung Möglichkeiten und Antworten auf die Fragen dieser Kulturkrise zu finden und jenen eine hörbare Stimme zu geben, die akut von dieser betroffen sind.

Am deutlichsten sichtbar wurde in diesem Jahr wohl eine Notwendigkeit: die Stärkung internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit, etwa durch die aktive Förderung von Open Science, deren weitreichenden Chancen vor dem Hintergrund der globalen Krise zunehmend an Bedeutung gewinnen.

75 Jahre nach ihrer Gründung steht die UNESCO nicht nur einer

gänzlich veränderten Welt, sondern auch neuen Problemen gegenüber. Zu ihren ursprünglichen, beinahe schon klassischen Aufgaben des Kulturgüterschutzes oder der Bewahrung von Umwelt, Biodiversität und natürlichen Ressourcen haben sich, trotz immer

„Spätestens in Zeiten akuter globaler Herausforderungen [...] wird deutlich, dass individuelle Alleingänge auf nationalstaatlicher Ebene zwar vielleicht kurzfristig sichtbar, langfristig jedoch nicht erfolgreich sein werden können.“

knapper werdender finanzieller Ressourcen, Fragen der Digitalisierung, der Künstlichen Intelligenz und – immer virulenter werdend – Problemstellungen des Klimawandels in das ohnehin schon breite Themenspektrum der Organisation gereiht.

Nur so stark wie ihre Mitglieder

Kritik an der UNESCO gab und gibt es immer wieder. Die UNESCO reagiert darauf mit einem ambitionierten Reformbestreben unter der Ägide der aktuellen Generaldirektorin Audrey Azoulay. Viele Kritikpunkte mögen aber auch einer gewissen Erwartungshaltung gegenüber einer multilateralen Organisation geschuldet sein, die nur bis zu einem gewissen Grad erfüllt werden kann. Klar muss sein, dass die UNESCO nur so stark sein kann, wie ihre Mitglieder dies zulassen. Und dies wiederum war immer Schwankungen unterworfen. Insbesondere der Austritt der USA, bedeutend als Finanzgeber und geopolitisch starke Stimme, hat zudem zu einer massiven Schwächung, nicht nur der Organisation, sondern des Multilateralismus insgesamt geführt. Jüngste Äußerungen des frisch gewählten US-Präsidenten Joe Biden

machen jedoch Hoffnung, dass dem Multilateralismus wieder eine größere Rolle zukommen und Bedeutung beigemessen werden könnte.

Die UNESCO hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass das vor 75 Jahren erdachte System der multilateralen Kooperation nicht obsolet geworden ist. In ihrem Bezug auf die Grundideen der Menschenrechte – als erste UN-Organisation noch vor der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 – und ihrer Einbindung zivilgesellschaftlicher Kräfte war die UNESCO zudem bereits zu ihrer Gründung innovativ. Aktuelle Initiativen, etwa das unlängst verabschiedete Übereinkommen zur einfacheren Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich oder die Bestrebungen im Bereich Ethik der künstlichen Intelligenz zeigen, dass die UNESCO auch 75 Jahre später als globales „laboratory of ideas“ zukunftsweisende, innovative Lösungen in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur bieten kann. Es bleibt also zu hoffen, dass dieser erfolgreiche Weg gesehen wird und weiter beschritten werden kann. Denn globale Herausforderungen brauchen globale Lösungen und starke Institutionen, die diese tragen können.

© ICHM Museumsverband

DR.^{IN} SABINE HAAG studierte Anglistik und Amerikanistik sowie Kunstgeschichte an den Universitäten Innsbruck und Wien, wo sie 1995 promovierte. Ab 1990 war sie als Kuratorin in der Kunstkommission sowie der Weltlichen und Geistlichen Schatzkammer des Kunsthistorischen Museums tätig, die sie spätere auch leitete. Seit 2009 ist Sabine Haag Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, des Weltmuseums sowie des Theatermuseums und lenkt die Geschicke dieses Museumsverbandes. Seit 2018 steht sie der Österreichischen UNESCO-Kommission als Präsidentin vor.

BILDUNG

Mit der Verabschiedung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat die internationale Staatengemeinschaft auch die zentrale Rolle der Bildung hervorgehoben. Mit ihren 17 Sustainable Development Goals/SDGs skizziert sie eine langfristige weltweite Agenda, die einen grundlegenden Richtungswechsel im Denken und Handeln der Menschen einleitet. Zentrales Element für die Umsetzung ist Bildung, denn eine global nachhaltige Entwicklung kann nur umgesetzt werden, wenn Nachhaltigkeit in den Bildungssystemen weltweit verankert ist.

UNESCO-BILDUNGSPROGRAMME

Auf dem Weg zu einer gerechten Welt für alle

„No one shall be left behind“ – so lauten Motto und Ziel der UNESCO-Bildungsagenda 2030. Das Jahr 2020 hat, wie kein anderes in der jüngeren Geschichte, die Bedeutung dieses Leitspruchs vor Augen geführt. Tatsächlich haben im Lauf des Jahres Millionen von Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, ihre gewohnten Lernumgebungen zumindest temporär verloren, und Lernende wie Lehrende mussten sich auf vollständig veränderte Gegebenheiten einstellen. Zu bereits seit langem bekannten Herausforderungen wie digitalen Umwälzungen, Klimawandel, sozialer Ungleichheit, Flucht und Migration ist damit auch noch der Aspekt einer globalen Gesundheitsgefahr hinzugetreten. Immer wieder war im Lauf des Jahres und in Zusammenhang mit dieser tiefgreifenden Krise die Rede von einer Spaltung von Gesellschaften, von einem Brüchigwerden des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dies wirft auch die Frage auf, wie Bildung aussehen muss, damit Menschen die gesellschaftlichen Veränderungen unserer globalisierten Welt verstehen lernen und dementsprechend handeln. Das ist auch das Ziel der aktuellen Bildungsagenda der UNESCO (Bildung 2030): Im Wesentlichen geht es darum, dass jeder und jede Einzelne Verantwortung als „global citizen“ übernehmen kann. Zudem ist Bildung ein fundamentales Menschenrecht. Alle Menschen haben ihr ganzes Leben lang das Recht auf hochwertige Bildung und damit auf Zukunftschancen und die Möglichkeit, ihr Leben grundlegend zu verändern.

Bildungsagenda – No one shall be left behind

Weil Bildung nicht unabhängig von den globalen Herausforderungen unserer Zeit betrachtet werden kann, ist die UNESCO-Bildungsagenda eingebettet in die globale UN-Agenda 2030, bestehend aus 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Bildung kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. So zeigt SDG 4 auf, wie Bildung aussehen muss, um Menschen auf den Umgang mit den globalen Herausforderungen vorzubereiten. Gleichzeitig spielt Bildung eine zentrale Rolle bei der nachhaltigen Umsetzung aller 17 Sustainable Development Goals.

Wesentlich für den Erfolg des Bildungsziels 4 ist der universelle Charakter der Agenda 2030. Durch deren Verabschiedung haben sich erstmals alle Staaten der Welt dazu verpflichtet, Bildung als integralen Bestandteil nachhaltiger Entwicklung anzuerkennen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Somit soll die Agenda 2030 allen Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen: „No one shall be left behind“ – dies gilt heute mehr als je zuvor.

SGD 4: Bildungsziele

Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern.

4.1. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Abschluss einer kostenlosen, chancengerechten und hochwertigen Primar- und Sekundarschulbildung ermöglichen.

4.2. Bis 2030 allen Mädchen und Buben den Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sichern.

4.3. Bis 2030 allen Frauen und Männern einen gleichberechtigten und leistbaren Zugang zu hochwertiger beruflicher und akademischer Bildung ermöglichen.

4.4. Bis 2030 sicherstellen, dass eine deutlich höhere Anzahl an Jugendlichen und Erwachsenen die für eine Beschäftigung oder Selbstständigkeit relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt.

4.5. Bis 2030 Benachteiligungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit auf allen Bildungsstufen beseitigen und allen Menschen gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsstufen sichern.

4.6. Bis 2030 den Erwerb ausreichender Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten für alle Jugendlichen und für einen erheblichen Anteil der Erwachsenen sicherstellen.

4.7. Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die für nachhaltige Entwicklung notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Bildung und SDGs Die Bildung steht im Mittelpunkt der Agenda 2030. Sie spielt eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Umsetzung aller 17 Entwicklungsziele. Darüber hinaus ist der Bildung ein eigenständiges Ziel gewidmet, **SDG4**, das lautet: „Bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherstellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen fördern“.

Neue Herausforderungen, alte Ungleichheiten?

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Bildungssituation weltweit sind noch nicht abschätzbar. Erste Erhebungen der UNESCO zeigen, dass im Lauf des Jahres 2020 die Mehrheit aller Mitgliedstaaten Online-, Fernseh- oder Radiolösungen bereitgestellt haben, um in der Ausnahmesituation eine Lernkontinuität herzustellen. Dennoch weisen erste Daten des UNESCO-Instituts für Statistik darauf hin, dass rund 100 Millionen Kinder und Jugendliche auf Grund der Pandemie im Bereich der Lesekompetenz unter das Mindestniveau zurückfallen werden und in vielen Ländern Fortschritte der letzten zwei Jahrzehnte zunichte gemacht werden könnten. Eine gemeinsame Studie von Education Finance Watch und der Weltbank stellt außerdem fest, dass 65% der Länder mit niedrigem Bruttoinlandsprodukt ihre Bildungsbudgets kürzen, während Bildungsausgaben in den Konjunkturpaketen von 56 Ländern nur 2% ausmachen.

Die weltweite Gesundheitskrise hat zweifelsohne bestehende Ungleichheiten verstärkt: einerseits treten ökonomische Gefälle massiv zu Tage, andererseits spielt die unterschiedlich stark ausgebaute digitale Infrastruktur im Kontext der Pandemie eine gewichtige Rolle: Die veränderte Lernsituation erfordert neue methodisch-technologische Ansätze, den Zugang zum Internet ebenso wie zu Endgeräten, Plattformen und digitalen Lösungen. Sie zeigt aber auch auf, wie zentral der Erwerb von entsprechenden digitalen Kompetenzen ist – nicht nur, um die technischen Fähigkeiten zu stärken, sondern vor allem auch, um eine emanzipatorische Nutzung und einen reflektierten Umgang mit neuen Technologien zu fördern.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

In der nationalen Umsetzung der internationalen Bildungsprogramme hat die Österreichische UNESCO-Kommission eine unterstützende und beratende Funktion für die unterschiedlichen Akteur*innen. Dabei orientiert sie sich an den jeweils aktuellen Arbeitsschwerpunkten der UNESCO und insbesondere an der globalen Bildungsagenda 2030.

• „Turning Point“: Bildung für die SDGs

Um die Stimme von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu stärken, schuf die Österreichische UNESCO-Kommission 2019 die Position der „Youth Representative“. Die erste Jugenddelegierte Ines Erker rief die Veranstaltungsreihe „Turning Point. Youth for Sustainable Development“ ins Leben, um junge Menschen dafür zu begeistern, sich für die globalen Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Die für 2020 geplante Veranstaltung unter dem Motto „Deine Rechte – deine Welt“ musste auf Grund der COVID-19-Pandemie sowohl in den virtuellen Raum als auch in das Jahr 2021 (25./26.1.) verlegt werden.

• Fachbeirat für Global Citizenship Education, Globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung

Der im März 2017 ins Leben gerufene Fachbeirat „Transformative Bildung/Global Citizenship Education“ an der Österreichischen UNESCO-Kommission dient dem Monitoring und der Begleitung der nationalen Umsetzung von SDG 4 auf Expert*innenebene.

2020 sind zwei neue Mitglieder dem Fachbeirat beigetreten: der neue UNESCO-Lehrstuhlinhaber Univ.-Prof. Dr. Hans Karl Peterlini (UNESCO Chair for Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace, Universität Klagenfurt) sowie Dr.ⁱⁿ Irene Gabriel (beobachtendes Mitglied, BMBWF). Weiters wurde eine Arbeitsgruppe

gegründet, die sich mit verschiedenen Zugängen zu Transformativer Bildung – insbesondere Global Citizenship Education und Bildung für Nachhaltige Entwicklung – auseinandersetzt. Diese haben sich weltweit im UN-Kontext historisch unterschiedlich entwickelt, sind durch unterschiedliche Finanzierungen und Förderungen gestützt und auch in Österreich unterschiedlich verankert. Die Arbeitsgruppe soll dazu beitragen, sie in Einklang zu bringen und Synergien zu nutzen und zu stärken.

Auch wurde der Fachbeirat im Jahr 2020 mehrfach zur Beantwortung von UNESCO-Fragebögen bzw. zur Vorbereitung nationaler Stellungnahmen konsultiert. Unter anderem erfolgte eine gemeinsame Beantwortung eines Fragebogens zur Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms sowie eine gemeinsame Stellungnahme zum ersten Freiwilligen Staatenbericht Österreichs zur Umsetzung der Agenda 2030 betreffend SDG 4.

• **Präsentation des UNESCO-Weltbildungsberichts 2020 in Österreich**

Die UNESCO publiziert regelmäßig Weltbildungsberichte (Global Education Monitoring Reports), um Entwicklungen der internationalen Bildungspolitik in den einzelnen Ländern aufzuzeigen, die Umsetzung der Agenda Bildung 2030 zu überwachen, zu dokumentieren und zu analysieren und Empfehlungen zur besseren Umsetzung der Agenda zu formulieren. Unter dem Titel „Inclusion and education: All means all“ behandelt der aktuelle Weltbildungsbericht Inklusion von Lernenden aller Hintergründe im Sinne eines gesamtgesellschaftlichen Prozesses und fokussiert dabei insbesondere Lernende mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Der Bericht 2020 wurde von der UNESCO im Juni 2020 veröffentlicht. Die österreichische Präsentation des Weltbildungsberichts fand in der Folge am 28. Jänner 2021 als Online-Veranstaltung in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsförderung für Internationale Entwicklung (ÖFSE) statt, gut 100 Interessent*innen nahmen teil. Nach einer Präsentation der zentralen Erkenntnisse und Empfehlungen des Berichtes durch Dr. Dr. Bilal Barakat (Statistiker und Bildungsexperte, Senior Policy Analyst des Global Education Monitoring Report Teams) folgten Überlegungen zur Bedeutung des Berichts für die österreichische Bildungspolitik durch Univ.-Prof. Dr. Gottfried Biewer (Experte für integrative Heilpädagogik) sowie eine Podiumsdiskussion mit Mag.^a Terezija Stoisits (BMBWF), DI Johanna Mang MS (Licht für die Welt) und Mag.^a Katharina Müllebner (BIZEPS- Zentrum für ein selbstbestimmtes Leben), die entwicklungspolitische Aspekte des Weltbildungsberichts beleuchtete.

• **Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung**

Im Jahr 2020 wurden vorbereitende Arbeiten zur Etablierung eines neuen Schwerpunkts im Bereich frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) gesetzt. Dafür wurde von der Bildungswissenschaftlerin und Kindergartenpädagogin Lena Gruber ein Konzept erarbeitet, das die Basis für einen Leitfaden zur frühkindlichen Erziehung bildet. Der auf den UNESCO-Bildungskonzepten beruhende Leitfaden wird sich an Pädagog*innen richten und sie bei der Schaffung von kinder-, behinderten- und geschlechtergerechten FBBE-Bildungseinrichtungen unterstützen.

Kein Chair zum Ausruhen

Idee und Leitgedanken des neuen UNESCO-Chair „Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace“ an der Universität Klagenfurt

Kommentar von **UNIV.-PROF. DR.
HANS KARL PETERLINI**

„Global Citizenship Education hat für mich etwas mit ständigem Lernen zu tun, mit Lebendigsein. Ja, Global Citizenship hält mich lebendig“, so verdicthet Werner Wintersteiner, der mit Fug und Recht als einer der Pioniere dieses Ansatzes in Österreich gelten darf, in einem Interview das theoretische und handlungsorientierte Projekt einer Bürger*innenschaft, die sich nicht regional oder national definiert, sondern die ganze Erde zum Bezugspunkt für Zugehörigkeit, Solidarität und Verantwortungssinn wählt. „Heimatland Erde“ des französischen Philosophen und Soziologen Edgar Morin ist so etwas wie die programmatische Gründungsschrift von Global Citizenship.

Die Idee ist ebenso einfach wie beunruhigend. Sie fußt auf dem festen Boden dieser Erde, auf der wir alle stehen, wenn auch die Orte sehr unterschiedlich sind, je eigene Geschichten haben, klimatischen Schwankungen unterworfen sind, in krassen sozioökonomischen Ungleichheiten auseinanderfallen, von schweren Machtasymmetrien durchwirkt sind. Diese Erde als Heimat zu begreifen, heißt zugleich, übliche – meist nationale – Ordnungsrahmen zwar nicht unbedingt aufzugeben, aber in ihrer trügerischen Absolutheit und Verlässlichkeit anzuzweifeln.

Dass die Welt nicht an den jeweiligen Landesgrenzen aufhört, sondern dass alles, was jenseits liegt, auch jenseits von hohen Gebirgen und unermesslichen Ozeanen, unmittelbar auch mit uns zu tun hat, hebt die Illusion auf, dass es genügt, im eigenen Land oder Staat für ordentliche Verhältnisse zu sorgen, um gut leben zu können. Mit „gut leben“ ist auch gemeint, Einklang mit jenen ethischen Fragen zu suchen, denen wir nur um den Preis der Ver-

„Diese Erde als Heimat zu begreifen, heißt zugleich, übliche – meist nationale – Ordnungsrahmen zwar nicht unbedingt aufzugeben, aber in ihrer trügerischen Absolutheit und Verlässlichkeit anzuzweifeln.“

drängung ausweichen können, etwa jener, ob es ein gutes Leben für einige Auserwählte geben kann, wenn dies für andere Armut, Krieg, Elend, Hoffnungslosigkeit bedeutet.

Wohl nicht zufällig wurde 1972 die Neuedition des berühmten Schriftwechsels zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud zur Frage „Warum Krieg?“ durch einen Essay von Isaac Asimov mit dem Titel „Die gute Erde stirbt“ eingeleitet. Aus seiner beunruhigenden (und

sich mittlerweile mehr als bestätigten) Analyse zieht Asimov eine einfache Konsequenz: „Probleme von planetarischem Ausmaß erfordern ein planetarisches Programm und eine planetarische Lösung.“ Was kann Bildung, was kann Erziehung dazu beitragen? Freud musste in seiner Antwort an Einstein dessen Hoffnung enttäuschen, dass er Erziehungs- und Bildungsrezepte für eine friedfertigeren und verantwortungsbewussteren Gesellschaft beisteuern könnte. Eine solche Hoffnung wurde allein schon durch die tiefe Skepsis vereitelt, die der Begründer der Psychoanalyse einer rein rationalen Veränderung von Menschen entgegenhielt – zu tief waren seine Einsichten in die Dynamiken von Verdrängung und Projektion, mit denen Menschen Unliebsames ignorieren und auf Feindbilder übertragen, an denen wir dann das bekämpfen, was wir an uns selbst nicht zu ertragen vermögen.

In der Ausblendung der über den Planeten verbreiteten Not, in der rational eingestandenen und irrational weiterbetriebenen Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen, im Ausagieren von verdrängter Frustration und Existenznot an jeweils Anderen in Kriegen oder tödlicher Gleichgültigkeit stellen diese Einsichten auch einen Gegenwartsbefund dar. Die einzige Möglichkeit einer transformativen Gegenwirkung sah Freud in seiner Antwort an Einstein in all

dem, „was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt“. Gerade in Bezug auf die Wahrnehmung von Zusammenhängen – und entsprechender Entwicklung von planetarem Verantwortungssinn – greift rationale Erkenntnis zu kurz. An Beispielen, die wir alle auch von uns selbst kennen, zeigt sich, wie sogar so etwas wie „Gefühlsbindung“ – wir könnten Empathie, Mitfühlen, Verantwortungsgefühl sagen – national gestimmt ist: Bei Nachrichten von Flugzeugabstürzen oder Erdbeben in entlegenen Gebieten ist die mediale Aufmerksamkeit und damit einhergehende Betroffenheit ungleich höher, wenn Landsleute betroffen sind. Der methodische Nationalismus, mit dem wir die Welt wahrnehmen und behandeln, erfasst auch unser empathisches Vermögen.

Global Citizenship Education kann sich daher, als per se transformativer Bildungsansatz, nicht mit der rational-kognitiven Vermittlung von Wissen allein begnügen. Ein solcher Ansatz muss die Zusammenhänge erfahrbar machen. Erst wenn Menschen in eine Beziehung mit dem kommen, was ihr Handeln anderswo oder an anderen auslöst, kann Veränderung möglich werden. Im Wissen darum, dass Pädagogik Politik nicht ersetzen kann (Franz Hamburger) zielt Global Citizenship Education, im Sinne von Ivan Illich, nicht nur auf die „Umkehr“ der Einzelnen ab, sondern auf eine Reflexion und Veränderung ökonomischer und politischer Praxen. Voraussetzung dafür ist, das Globale in eine Beziehung zum Lokalen, das Individuelle in eine Beziehung zum Kollektiven zu bringen: kein schwärmerischer Universalismus, sondern ein konkretes Mühen auch ums Kleine und Eigene im wachsenden Bewusstsein, dass dieses mit der ganzen Welt verbunden ist, zugleich aber auch ein Anstoßen zivilgesellschaftlicher Prozesse zur Veränderung von Strukturen und Ordnungen. Es geht darum, Erfahrungs- und Lernräume auf vielen Ebenen zu eröffnen – in den Schulen, in der Erwachsenen- und Weiterbildung, in

Stätten informellen Lernens, in Politik und Zivilgesellschaft.

Der UNESCO-Chair „Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace“ versteht sich vor diesem Hintergrund als eine Aktionsplattform für Zusammenführung, Bündelung und Verbreitung von Initiativen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen um ein Bewusstwerden planetarer Verbundenheit und Verantwortung bemühen. Der Antrag auf den Chair war auch deshalb erfolgreich, weil er von vielen bereits Tätigen in Österreich und international mitgetragen wurde. An der Universität Klagenfurt sind seine Kernstücke der

„Erst wenn Menschen in eine Beziehung mit dem kommen, was ihr Handeln anderswo oder an anderen auslöst, kann Veränderung möglich werden.“

nun zum dritten Mal durchgeführte Universitätslehrgang „Global Citizenship Education“ und das neue Masterstudium „Diversitätspädagogik in Schule und Gesellschaft“, ebenso verwandte Forschungs- und Lehrprojekte. Dies wäre aber ein enger Radius: Seine Aufgabe kann der Chair nur erfüllen, wenn es gelingt, in einen Austausch mit anderen Initiativen zu kommen – mit Institutionen, Vereinen, mit Ökonomie, Politik und Zivilgesellschaft, lokal, regional, national und international. Allein schon die ersten Monate nach der Konstituierung des Chair zu Weihnachten 2020 offenbaren das enorme Potenzial des UNESCO-Netzwerks: Was sonst vielleicht isoliert bliebe, kaum Stimme und Sprache finden könnte, manchmal auch früh erstickt wird, findet Möglichkeiten zur Vernetzung und Sichtbarkeit. So kann der Chair manches stärken, was es auch ohne Chair gibt, manches anstiften, was es sonst nicht gäbe, so verdankt sich aber umgekehrt auch der Chair nur dem Leben, das ihm durch Vernetzung und Austausch mit den

vielen wertvollen Initiativen verliehen wird.

Die „Gefühlsbindungen“, auf die Freud hoffte, lassen sich auch so verstehen: Beziehungen knüpfen zwischen Menschen, die sich mühen. Kein Chair zum Ausruhen, sondern einer der unbequemen Fragen und des freudvollen Handelns.

Literatur:

Asimov, Isaac (1972): *Die gute Erde stirbt*, in: Einstein/Freud (1972 [1932], S. 49–52.

Einstein, Albert/Freud, Sigmund (1972 [1932]): *Warum Krieg?* Zürich: Diogenes.

Hamburger, Franz (2010): *Über die Unmöglichkeit, Pädagogik durch Politik zu ersetzen*, in: Krüger-Portratz, Marianne/Neumann, Ursula/Reich, Hans (Hg.): *Bei Vielfalt Chancengleichheit. Interkulturelle Pädagogik und Durchgängige Sprachbildung*. Münster: Waxmann, S. 16–23.

Morin, Edgar/Kern, Anne-Brigitte (1999): *Heimatländ Erde. Versuch einer planetarischen Politik*. Hrsg. von Wilfried Graf und Christoph Wulf, aus dem Französischen von Horst Friessner. Wien: Promedia. [Terre-Patrie. Paris: Le Seuil, 1993].

Illich, Ivan (1973): *Tools for Conviviality*, London: Calder & Boyars.

© Christina Suppanz

UNIV.-PROF. DR. HANS KARL PETERLINI ist seit 2014 Universitätsprofessor für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Interkulturelle Bildung an der Universität Klagenfurt, seit 2020 auch Leiter des von ihm initiierten UNESCO-Chair „Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace“. Schwerpunkte sind personales und gesellschaftliches Lernen als transformatives Potenzial für eine sozial gerechtere, friedlichere und ökologisch achtsamere Welt. Eine besondere Berücksichtigung gilt förderlichen Prozessen des Zusammenlebens unter den Bedingungen von Diversität, Ethnisierung und Migration.

UNESCO-SCHULEN IN ÖSTERREICH

„learning to know, learning to do, learning to be,
learning to live together“

© C.A.N. Photograph

UNESCO-SCHULEN

1953 von der UNESCO gegründet

Über **11.500** Bildungseinrichtungen in **182** Ländern

Österreich: Mitglied seit **1957**, **98** Schulen aller Schultypen in allen **9** Bundesländern, **21** Schulen mit Anwärterstatus

Leitlinien: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together.

Themen: Friedenserziehung und Menschenrechtsbildung, Global Citizenship Education, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung, Sustainable Development Goals.

ÖUK-Rolle: Nationale Koordination zur Beratung, Information und Kooperation, jährlich dreitägige Jahrestagung, Magazin „FORUM“, Website.

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen/: Zentrale Informations-Website mit einer Liste aller österreichischen UNESCO-Schulen, aktuellen Veranstaltungen, Projekten und Ausschreibungen der Schulen.

Die Österreichischen UNESCO-Schulen sind Teil des 1953 in Paris gegründeten internationalen Schulnetzwerkes der UNESCO. Das Netzwerk verbindet 11.500 Bildungseinrichtungen in 182 Ländern mit dem gemeinsamen Ziel, die Idee des Friedens im Geiste von Kindern und Jugendlichen zu verankern. Seit 66 Jahren setzt das Netzwerk auf hochqualitative Bildung und innovative Konzepte, um interkulturellen Dialog, nachhaltige Entwicklung und gegenseitiges Verständnis über Ländergrenzen hinweg zu fördern. Die „UNESCO Associated Schools“ gelten als Leuchtturm der Umsetzung der globalen Bildungsagenda 2030, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Sie sind besonders erfolgreich in der Implementierung des globalen Nachhaltigkeitszieles SDG 4.7, indem sie junge Menschen zu Weltbürger*innen heranbilden und Bildung im Bereich der nachhaltigen Entwicklung fördern.

Österreich engagiert sich sehr aktiv im internationalen Netzwerk und ist derzeit mit 98 Bildungseinrichtungen vertreten. Die Themenvorschläge für Aktivitäten der österreichischen UNESCO-Schulen werden von der österreichischen Bundeskoordinatorin an engagiertes Lehrpersonal herangetragen, das sich mittels des Netzwerkes in regem Austausch befindet und mit der Unterstützung der Österreichischen UNESCO-Kommission die Ziele der Agenda 2030 umsetzt.

Im Jahr 2020 haben zwei Bildungseinrichtungen den Antrag zur offiziellen Aufnahme in das Netzwerk der Österreichischen UNESCO-Schulen an die UNESCO in Paris übermittelt. Auch besteht an Österreichs Schulen weiterhin großes Interesse, dem Netzwerk beizutreten: 21 Bildungseinrichtungen befinden sich derzeit im Anwärterstatus.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

• UNESCO-Schulen / Tagung 2020

Bereits seit 1997 organisiert die Österreichische UNESCO-Kommission jährliche Vernetzungstreffen für alle Referent*innen der österreichischen UNESCO-Schulen.

Die Jahrestagungen tragen wesentlich zur Weiterbildung und zum Gedankenaustausch bei. In Workshops, Vorträgen, durch Exkursionen und in vielen Gesprächen können sich die UNESCO-Schulreferent*innen fortbilden und gegenseitig auch dazu ermutigen, anspruchsvolle Projekte im Unterricht altersgemäß für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Die Jahrestagung 2020 konnte aufgrund der COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Hygienemaßnahmen und Beschränkungen nicht in gewohnter Form stattfinden. Statt eines persönlichen Zusammentreffens nahmen die Lehrer*innen am 15. Oktober 2020 an einem virtuellen Webinar teil. Thema waren u.a. „Zivilcourage zeigen: Künstlerische Freiheit“. Weiters bot der „Markt der Möglichkeiten“ die Gelegenheit zum virtuellen Austausch für die Lehrer*innen. Die Veranstaltung fand unter Teilnahme von 79 Schulen statt.

• Zeitschrift FORUM

Die jährlich erscheinende Zeitschrift *FORUM* zeigt in bunter Vielfalt, wie kreativ und engagiert die österreichischen UNESCO-Schulen die Leitideen der UNESCO und die jeweiligen Jahresthemen umsetzen. Die aktuelle Ausgabe des FORUM (Heft 32/2020) trägt den Titel „Bildung – Kultur – Natur“.

Beiträge von 45 Schulen dokumentieren die Diversität der Themen, mit denen sich Schüler*innen im letzten Schuljahr 2019/2020 praktisch im Unterricht auseinandergesetzt haben. Der thematische Bogen ist weit gespannt: während einige Schüler*innen eine Ausstellung zu den SDGs aufbauten, untersuchten andere die Mikroplastik in heimischen Gewässern selbst im

Labor oder entdeckten Outdoor die Natur und Biodiversität ihrer Region.

Weiters gab es zahlreiche künstlerische Projekte, wie beispielweise ein Radioprojekt zu Mehrsprachigkeit, Theater-Workshops zur Auseinandersetzung mit Themen wie Menschenrechten, Geschlechtsidentitäten oder Zivilcourage im digitalen Raum oder kreative Projekte zur Aufarbeitung des eigenen Erlebens des Lockdown durch Comics, Texte und Bilder. Retzer Schüler*innen organisierten, von der weltweiten Jugend-Klimabewegung inspiriert, eine „Klimagala“ und setzten an ihrer Schule Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit. Weiters engagierten sich Schüler*innen in Plattformen zum Austausch und zum besseren Kennenlernen von Mitschüler*innen mit Fluchterfahrung oder widmeten sich dem Gedenken an und der kritischen Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Gräueln. Die zuständigen Lehrer*innen wählten partizipative, innovative und praxisorientierte Methoden und vermittelten die Themen durch Projektarbeiten, karitative Initiativen, Exkursionen sowie mittels Schüler*innenaustausch und Schulpartnerschaften.

WISSENSCHAFT

Die Wissenschaftsprogramme der UNESCO verfolgen das Ziel, eine dauerhafte, nachhaltige und menschenwürdige Entwicklung für alle Menschen zu fördern und globalen Frieden zu sichern. Erreicht wird dies durch zahlreiche internationale Forschungsprogramme sowie durch den Aufbau internationaler und transdisziplinärer Forschungsnetzwerke. Besonderes Augenmerk gilt der Förderung von Frauen in den Wissenschaften.

UNESCO-WISSENSCHAFTSPROGRAMME

Wissenschaften sind der Grundpfeiler moderner, aufgeklärter, demokratischer Gesellschaften. Die wissenschaftliche Forschung ermöglicht es uns, gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen überhaupt erst zu benennen und Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu finden. Wissenschaft ist per se ein internationales Vorhaben, kein Staat ist alleine in der Lage, Forschung voranzutreiben, der Austausch zwischen Wissenschaftler*innen kennt keine Grenzen. In der UNESCO arbeiten alle Mitgliedstaaten zusammen, um die wissenschaftliche Forschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und gesellschaftlicher Verantwortung weltweit zu stärken. Sie fördert die globale Forschung zu den drängenden Menschheitsfragen und unterstützt Menschen dabei, Wissen für den Aufbau gerechter und inklusiver Gesellschaften zu nutzen.

Die Kernthemen der UNESCO-Wissenschaftsprogramme

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten der UNESCO zählen der Klimawandel und die Erhaltung der Artenvielfalt, die Förderung von Wissen zum Schutz von Ozeanen und Küsten sowie die Sicherung der Trinkwasserversorgung. Beispielgebend sind die drei etablierten UNESCO-Programme „Man and the Biosphere“ (MAB) und „International Hydrological- und Geoscience-Programme“ (IHP und IGCP), die sich der Erforschung und dem Schutz der Lebensumwelt des Menschen widmen.

• Man and the Biosphere

Das im Jahr 1971 gegründete UNESCO Programm „Man and the Biosphere“ (MAB) entwickelt wissenschaftliche und anwendungsorientierte Grundlagen im Bereich der Natur- und Sozialwissenschaften, die der langfristigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt dienen. Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung in der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt: die Schaffung eines Gleichgewichts zwischen dem Schutz der biologischen Vielfalt, der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Bewahrung der jeweiligen kulturellen Werte. Das Biosphärenpark-Netzwerk umfasst derzeit 701 Biosphärenparks in 124 Ländern. In Österreich sind bis dato vier Biosphärenparks (Wienerwald, Großes Walsertal, Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge, Unteres Murtal) eingerichtet.

Österreich beteiligt sich auch äußerst aktiv an internationalen Gremien und Ausschüssen zum MAB-Programm. So vertritt aktuell Dr. Günter Köck von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften die Region „Europa und Nordamerika“ im UNESCO-Lenkungs-

© Daniel Zupanc

IHP – INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME

1975 erstes multilaterales Programm zu Wasserforschung und Wasser-Ressourcenmanagement – International Hydrological Programme IHP

8. IHP 2014–2021: IHP widmet sich in der 8. Phase der Verbesserung der Wasserqualität unter Berücksichtigung lokaler, regionaler und globaler Herausforderungen

Kern des Programms: Nachhaltiges Wassermanagement, Förderung und Entwicklung internationaler Wasserforschung sowie globale Netzwerkbildung

Teil der **Agenda 2030**

ÖUK Rolle: Informationsplattform für das Programm, Öffentlichkeitsarbeit. Nähere Informationen zur 8. Implementierungsphase: <https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/IHP-VIII-water-security>

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG und Wissenschaft Die UNESCO-Wissenschaftsprogramme tragen maßgeblich zur Erreichung und zum Monitoring aller nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) bei. Vor allem Wissenschaft, Technologie und Innovation spielen hierbei eine zentrale Rolle. Die Sozial- und Geisteswissenschaften fördern das Verständnis für aktuelle Herausforderungen und helfen somit die Ziele zu erreichen. Die naturwissenschaftlichen Programme der UNESCO tragen v.a. zur Umsetzung von **SDG 12** (Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), **SDG 15** (Leben an Land) sowie im Speziellen **SDG 13** (Maßnahmen zum Klimaschutz) bei. Durch die sozial- und geisteswissenschaftlichen Programme der Organisation wird v.a. die Umsetzung von **SDG 16** (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) gefördert. Alle Wissenschaftsprogramme leisten auch wichtige Beiträge zur Umsetzung von **SDG 5** (Geschlechtergerechtigkeit) und **SDG 17** (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

© Tómas Jónsson/Grínik

IGCP – INTERNATIONAL GEOSCIENCE PROGRAMME

1973 gegründet

Kern des Programms: weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Schwerpunkt auf Nord-Süd-Kooperation; aktuell Fokus auf angewandte Geowissenschaften, vor allem zur Bekämpfung von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Erdstößen und Vulkanausbrüchen

2015 Gründung des UNESCO Global Geopark (UGG)-Labels

161 UGGs weltweit, 3 davon in Österreich

In Österreich: Betreuung durch das Geo/Hydro-Sciences Nationalkomitee an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) im Rahmen des Earth System Sciences-Programmes

ÖUK Rolle: gemeinsam mit der ÖAW zentrale Ansprechpartnerin der Geoparks

ausschuss des Forschungsprogramms. Bereits zum vierten Mal wurde der österreichische Delegierte im Herbst 2020 für das International Coordinating Council des UNESCO MAB-Programms zum Vize-Vorsitzenden gewählt.

- **IHP (International Hydrological Programme)**

Das „International Hydrological Programme“ (IHP) der UNESCO ist das einzige zwischenstaatliche Programm des UN-Systems, das der Wasserforschung, der Wasserbewirtschaftung sowie dem Capacity-Building diesbezüglich gewidmet ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 hat sich das IHP von einem international koordinierten hydrologischen Forschungsprogramm zu einem umfassenden, ganzheitlichen Programm zur Erleichterung von Bildung und Capacity-Building sowie zur Verbesserung der Verwaltung von Wasserressourcen entwickelt. Ziel des Programmes ist es, einen interdisziplinären und integrierten Ansatz für Wassereinzugsgebiete und das Aquifer-Management zu fördern, der die soziale Dimension der Wasserressourcen einbezieht und die internationale Forschung in den hydrologischen und Süßwasserwissenschaften fördert und entwickelt.

- **IGCP (International Geoscience Programme)**

Im Rahmen des 1973 gegründeten „International Geoscience Programme“ (IGCP) werden geowissenschaftliche Kooperationsprojekte zu den von der UNESCO genau definierten Forschungsschwerpunkten gefördert. Dazu zählen auch die UNESCO Global Geoparks, zu denen in Österreich folgende Geoparks zählen: Steirische Eisenwurzeln, Erz der Alpen sowie der länderübergreifende Geopark Karawanken/Karavanke.

- **UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm**

Das 1992 ins Leben gerufene UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm ist ein wichtiger Impulsgeber für den internationalen Austausch von Universitäten. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Anzahl von über 600 UNESCO-Lehrstühlen weltweit. Neun davon sind an österreichischen Hochschulen angesiedelt.

➤ Das Bergwerk Mežica im Geopark Karawanken/Karavanke

- **UNESCO-L'Oréal For Women in Science**

The World needs Science – Science needs Women

Wesentliches Ziel der Wissenschaftsprogramme der UNESCO ist die weltweite Förderung der Rolle von Frauen in der Wissenschaft, insbesondere in den Biowissenschaften. Die „L'Oréal-UNESCO For Women in Science Initiative“ ist ein Teil dieses Engagements. Jährlich werden im Rahmen der „L'Oréal-UNESCO for Women in Science Awards Ceremony“ am UNESCO-Sitz in Paris fünf Preise zu je € 100.000 und fünfzehn L'Oréal-UNESCO Rising Talents Stipendien an herausragende Naturwissenschaftlerinnen vergeben.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

- **4 UNESCO-L'ORÉAL-Stipendien in Österreich**

Seit 2007 vergibt L'Oréal Österreich in Zusammenarbeit mit der Österreichischen UNESCO-Kommission, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) jährlich vier Stipendien zu je € 25.000 an exzellente junge Wissenschaftlerinnen in Österreich. Die Stipendien sind Forscherinnen aus Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin zugänglich.

Die Stipendien verfolgen das Ziel der Anerkennung, Förderung und Ermutigung junger Frauen durch die Schaffung von Rollenvorbildern. Zudem wollen sie die Öffentlichkeit auf wissenschaftliche Spitzenleistungen aufmerksam machen und dabei gleichzeitig das weibliche Gesicht der Forschung zeigen.

Die Preisträgerinnen 2020:

- Alexandra Franziska Gülich, MSc, Immunologin, Universität Wien
- Dr.ⁱⁿ Sandra Müller, MSc MSc, Logikerin, Universität Wien
- Veronika Pedrini-Martha, PhD, Biologin, Universität Innsbruck
- Dr.ⁱⁿ Anna Maria Wernbacher, Chemikerin, Universität Wien

© L'Oréal Deutschland GmbH

Alexandra Franziska Gülich

© L'Oréal Deutschland GmbH

Sandra Müller

© L'Oréal Deutschland GmbH

Veronika Pedrini-Martha

© the_right_light.com
L'Oréal Deutschland GmbH

Anna Maria Wernbacher

Der feierliche Festakt zur Überreichung der Stipendien fand am 4. Dezember 2020 ausnahmsweise online statt. Die Eröffnungsrede übernahm Univ.-Prof. DI Dr. Georg Brousseau, Präsident der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, weitere Laudator*innen: Mag.^a Dr.ⁱⁿ Iris Rauskala, Sektionschefin im BMBWF, ÖUK-Generalsekretärin Mag.^a Patrizia Jankovic und Mag.^a Wioletta Rosolowska, Geschäftsführerin von L'Oréal Österreich.

- **UNITWIN/UNESCO-Chairs-Programm**

In Österreich setzen mittlerweile neun UNESCO-Lehrstühle die diversen Themen der UNESCO im Rahmen des „UNIWTIN/UNESCO Chairs Programme“ um. Zwei davon wurden im Jahr 2020 neu eingerichtet: neben dem UNESCO-Chair for Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace an der Universität Klagenfurt, unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Hans Karl Peterlini, der für das vorliegende Jahrbuch auch einen Kommentar verfasst hat (s. S. 10/11), wurde an der Fachhochschule Kärnten/Klagenfurt der UNESCO-Chair for Sustainable Management of Conservation Areas etabliert, Lehrstuhlinhaber ist Dr. Michael Jungmeier.

Die Lehrstühle gelten im UNESCO-Kontext als besonders wichtige Player, bilden sie doch eine Brücke zwischen der akademischen Welt, der Zivilgesellschaft und der Politik. Die neun heimischen UNESCO-Lehrstühle forschen, lehren und arbeiten zu den unterschiedlichsten Bereichen – von der Restauration von materiellem Kulturerbe über Friedens- und Konfliktforschung bis hin zu Bioethik, Fließgewässerforschung oder dem nachhaltigen Management von Naturschutzgebieten. Gemeinsam ist ihnen die hervorragende internationale Vernetzung im UNESCO-Kontext sowie die Arbeit an innovativen Bereichen, die sich über disziplinäre Grenzen hinaus mit brandaktuellen Fragestellungen beschäftigen.

Die Inhaber*innen der österreichischen UNESCO-Lehrstühle haben sich am 15. Mai 2020 virtuell versammelt, um einander kennenzulernen, sich zu vernetzen und um mögliche Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Im Zuge des Treffens einigten sich die Lehrstuhlinhaber*innen, in einem ersten Schritt die Sichtbarkeit der exzellenten Arbeit und der Vielfalt der Lehrstühle zu erhöhen.

Geologische Besonderheiten schützen – Grenzen überschreiten

Im Gespräch mit **MAG. GERALD HARTMANN**, UNESCO Global Geopark Karawanken/Karavanke

Der Geopark Karawanken/Karavanke ist seit 2013 von der UNESCO als Global Geopark anerkannt. Welche Auswirkungen hatte diese Anerkennung auf die Arbeit im Geopark?

Die Anerkennung als UNESCO Global Geopark (UGG) bewirkte eine enorme Aufwertung der gemeinsamen Bemühungen die geologischen, natürlichen und kulturellen Besonderheiten in diesem grenzüberschreitenden Raum in Wert zu setzen. Der UNESCO-Status wurde als finale Legitimation aufgefasst, den beschrittenen Weg fortzusetzen. Sowohl das Prädikat als UNESCO Global Geopark als auch die damit verbundene Einbettung in das weltweite Geopark-Netzwerk erhöhte in den beteiligten Gemeinden das Bewusstsein für die internationale Bedeutung dieser Grenzregion. Die enorm gesteigerte regionale und speziell grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Identität erhielt ein gemeinsames Haus, einen gemeinsamen Namen: UNESCO Global Geopark Karawanken/Karavanke.

Geotrail Trögerner Klamm

© Jürgen Lamprecht

Der Geopark Karawanken/Karavanke ist einer von weltweit nur vier transnationalen UNESCO Global Geoparks. Was ist das Besondere an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Österreich und Slowenien im Geopark?

Das Prädikat UGG war das fehlende Bindeglied, das fehlende gemeinsame Identifikationsmerkmal, auf deren Suche die 14 Gemeinden, samt allen Netzwerkpartnern, seit Jahrzehnten waren. Viel war – historisch bedingt – in diesem Raum immer schon vorhanden: gemeinsame Sprache, gemeinsamer Naturraum, der durch eine Grenze getrennt war, familiäre und freundschaftliche Verbindungen, viele grenzüberschreitende Initiativen. Was fehlte war das klare, einende Identifikationsmerkmal. Durch das Prädikat UGG erhielt die bilaterale Kooperation ein einheitliches Bild, ein Ziel und eine strategische Ausrichtung sowie eine verbindliche Form. Diese wiederum gipfelte im November 2019 mit der Anerkennung der Trägerorganisation als Europäischer Verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) in die höchstmögliche juristische bilaterale

Kooperationsform zwischen öffentlichen Institutionen.

Bilaterale Kooperation ist in Summe herausfordernd, selbst ein EVTZ kann nicht alle Schwierigkeiten lösen, es muss aber klar festgehalten werden, dass das Prädikat UGG den entscheidenden Faktor zur Erlangung der EVTZ Rechtsform darstellt. Der EVTZ stärkt den UNESCO Global Geopark im gesamt-europäischen Kontext, Projektaktivitäten über alle 14 Gemeinden werden maßgeblich erleichtert und erfahren eine enorme strategische Aufwertung.

In Österreich existieren zwei weitere UNESCO Global Geoparks (Erz der Alpen sowie Steirische Eisenwurzten). Neben der transnationalen Zusammenarbeit mit Slowenien im Geopark und zahlreichen anderen Staaten im UNESCO-Netzwerk, spielt auch die Vernetzung mit den österreichischen Kolleg*innen eine Rolle für Ihre Arbeit?

Die Zusammenarbeit mit den österreichischen Kolleg*innen ist immens wichtig. Der Erfahrungsaustausch in der Umsetzung der Geoparkaktivitäten ist eine maßgebliche Entscheidungshilfe für unsere tägliche Arbeit. Auch strategisch ist die Kooperation sehr wertvoll, nicht nur in der Frage der „fehlenden österreichischen Verankerung“, sondern auch in der Projektentwicklung, Programmgestaltung, wissenschaftlichen Kooperation und gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit.

Was wäre aus Ihrer Sicht notwendig, um die Rahmenbedingungen für die Arbeit der (österreichischen) Geoparks zu verbessern? Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

UGGs sind international anerkannt, jedoch fehlt diese Anerkennung in Österreich zur Gänze. Gemeint ist damit die gesetzliche Legitimation der Geoparkagenden, die dazu führt, dass das Prädikat in Österreich oft unterhalb der amtlichen und politischen „Wahrnehmungsschwelle“ bleibt. Das erschwert unser Arbeiten enorm, da es de facto

ein Arbeiten ohne Planbarkeit und ohne Absicherung bedeutet. Unsere „Mini-Teams“ kämpfen Jahr für Jahr um die Daseinsberechtigung der Geoparks. Dies muss sich rasch ändern, damit die Geopark-Aktivitäten auf die eigentlichen Zielsetzungen ausgerichtet werden bzw. damit UGGs in Österreich überhaupt weiter existieren können.

Ein zentraler Aspekt des UNESCO-Geopark-Programmes ist die Vermittlungsarbeit. Das geologische Erbe der Region soll sowohl den Menschen vor Ort wie auch Tourist*innen nähergebracht werden.

Welche Aktivitäten finden hier statt?

Der UGG hat mittlerweile ein Ganzjahresprogramm an organisierten Angeboten für Einheimische wie auch Gäste, bei allen Programmpunkten steht die Vermittlung des geologischen Erbes der Region im Vordergrund, zudem werden wesentliche naturräumliche und kulturhistorische Aspekte beleuchtet.

Die Veranstaltungsreihe GEO-FESTIVAL bietet, ausgehend von den europäischen Geoparkwochen, ein bewusst sehr breit angelegtes Programm (von Sport bis Kultur), um verschiedene Zielgruppen zu erreichen. Auch in diesen Veranstaltungen werden die geologischen Besonderheiten vermittelt.

Nicht zuletzt setzt der Geopark jedes Jahr mit Schulen ein eigenes Bildungsprogramm um. Aktuell arbeiten wir am Aufbau eines eigenen Bildungsnetzwerks für Kindergärten, Volks- und Mittelschulen, erste Standorte haben sich diesem bereits angeschlossen. Ziel ist auch die Etablierung eines „Geopark-zertifikats“.

Auch der Forschungsaspekt ist zentral für UNESCO Global Geoparks und zählt zu den sogenannten „Top10 Focus Areas“ der UNESCO. Inwiefern ist der Geopark Karawanken/Karavanke hier engagiert?

Der Geopark arbeitet aktuell intensiv in einem wissenschaftlichen Projekt zum Thema „Wassernutzung“ mit dem

UNESCO-Chair der FH Kärnten sowie dem Geologieinstitut der Republik Slowenien, des Weiteren wird aktuell ein eigenes, detailliertes Forschungsprogramm für den Geopark erarbeitet. Besonders wichtig ist uns die Kooperation zwischen Forschung und öffentlichem Interesse (speziell Gemeindegenden) im Geopark, um einen ständigen Diskurs in den Bereichen Raumplanung, Gefahrenzonenplanung, Wassermanagement, Katastrophenvorsorge, -schutz und -intervention führen zu können, der für die Entscheidungsträger im Geoparkgebiet essenziell wichtig ist.

Interdisziplinäre Forschungsaktivitäten sollen zusätzlich durch den Fachbeirat des Geoparks initiiert werden. Auch werden spezifische, ständige Forschungs- und Wissenschaftskooperationen in den Bereichen Geowissenschaften und Naturschutz/Botanik mit verschiedenen Institutionen forciert.

Das Jahr 2020 war global von der COVID-19-Pandemie geprägt.

Welche Auswirkungen hatte diese Ausnahmesituation auf die Global Geoparks und insbesondere auf den Geopark Karawanken/Karavanke?

Einerseits gab es enorme Umsetzungsschwierigkeiten bei laufenden Projekten, speziell in der Zusammenarbeit mit externen Firmen machten sich Auswirkungen über einen viel längeren Zeitraum als „nur“ in den Phasen des Lockdowns bemerkbar. Andererseits fanden die Programme des Geoparks Pandemie-bedingt enorm hohen Zulauf, was durchaus erfreulich ist, uns aber in der Intensität zu früh und zu prompt trifft. Beides führte zu aktuellen Überlastungsproblemen für das gesamte Geopark-Team.

Auch entstehen durch das enorm gestiegene Interesse an Freizeitaktivitäten allgemein große Herausforderungen in der Besucherlenkung, hoher Druck auf Eigentum und Schutz der geologischen und natürlichen Besonderheiten sowie ein enormer Anstieg des motorisierten Individualverkehrs

(MIV) bzw. der Zutritte zu sensiblen Gebieten. Letzteres verweist auch auf eine unserer großen Herausforderungen für die Zukunft: die Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts, d.h. eines organisierten und strukturierten Transfersystems für Einheimische und Gäste, um den MIV und damit den CO₂-Ausstoß massiv zu reduzieren.

Die UNESCO Global Geoparks zeichnen sich ja insgesamt dadurch aus, den Schutz von Landschaft und Naturdenkmälern im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Fragen zu sehen, z.B. mit dem Klimawandel, dem Erhalt von natürlichen Ressourcen oder der Katastrophenvorsorge. Wo liegen hier die Schwerpunkte der Arbeit des Geopark Karawanken/Karavanke?

Zusätzlich zum bereits genannten gilt es in unserer Region sich unter anderem mit Aufforstungen von Kahlschlägen durch Windwürfe sowie einem einheitlichen, koordinierten Wassermanagement über alle 14 Gemeinden auseinanderzusetzen. Auch ist der Einsatz von (neuen) Technologie in der Katastrophenvorsorge (z.B. in Form von Warn- und Monitoringsystemen) ein wichtiges Thema für uns. Dies wird uns in den kommenden Jahren sicherlich sehr beschäftigen – und auch hier hoffen wir, von der Zusammenarbeit mit unseren Geopark-Netzwerkpartner*innen sehr zu profitieren.

© Hartmann

MAG. GERALD HARTMANN studierte Geographie an der Universität Klagenfurt. Er ist seit 2013 für die ARGE Geopark Karawanken tätig und derzeit Geschäftsführer des Geopark Karawanken/Karavanke. Seit Beginn seiner Tätigkeit ist er auch in verschiedene EU-Projekte involviert (u.a. Horizon2020, Interreg, EUfutuR und NaKult-Projekte).

KULTUR

Kultur ist die Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftliche Weiterentwicklung. Ihre vielfältigen Ausdrucksformen – von historischen Bauwerken über lebendige Traditionen hin zu zeitgenössischer Kunst – sind das Fundament für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt. Die UNESCO hat sich der Förderung von Kultur auf allen Ebenen verschrieben: Sie setzt sich weltweit für klare politische und rechtliche Rahmenbedingungen im Kulturbereich ein und unterstützt Mitgliedstaaten ebenso wie lokale, zivilgesellschaftliche Akteur*innen, um das kulturelle Erbe zu schützen und kulturelle Vielfalt zu fördern.

UNESCO-KULTURBEREICHE: Kulturelle Vielfalt | Welterbe | Kulturgüterschutz | Immaterielles Kulturerbe |

Die Arbeitsschwerpunkte der Österreichischen UNESCO-Kommission im Bereich Kultur orientieren sich an einer aktiven Umsetzung der sieben UNESCO-Konventionen im Kulturbereich. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, dem Schutz und Erhalt des materiellen und immateriellen Kulturerbes sowie dem Kulturgüterschutz.

KULTURELLE VIelfALT

Freie Entfaltung von Kunst und Kultur schützen und fördern

Ziel der „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ ist es, durch geeignete Politiken und Maßnahmen ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Kunst und Kultur frei entfalten können und vor einer rein ökonomischen Betrachtungsweise geschützt sind. Kernthemen der Konvention sind: Schutzzonen für Kunst und Kultur in Freihandelsabkommen, aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft, Vorzugsbehandlung von Kunst- und Kulturakteur*innen aus dem Globalen Süden, die Wahrung und Förderung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Vielfalt soll in allen Schritten der kulturellen Wertschöpfungskette ermöglicht werden:

- Kreativität und künstlerisches Schaffen
- Kulturproduktion
- Verbreitung und Vertrieb
- Zugang zu und Teilhabe an Kunst und Kultur

Die Österreichische UNESCO-Kommission fungiert als nationale Kontaktstelle für Fragen zur Umsetzung der Konvention in Österreich. Ein zentrales Anliegen ist der Dialog und die Zusammenarbeit mit relevanten Akteur*innen, um förderliche Strukturen und Rahmenbedingungen für kulturelle Vielfalt in Österreich zu schaffen.

Beratende und unterstützende Gremien

Fachbeirat Kulturelle Vielfalt: unterstützt die ÖUK bei der Koordination aller die Konvention betreffenden Belange

ARGE Kulturelle Vielfalt: Dialogplattform zur aktiven Beteiligung der Zivilgesellschaft

„Die kulturelle Vielfalt kann nur dann geschützt und gefördert werden, wenn Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie die freie Meinungsäußerung, die Informations- und Kommunikationsfreiheit sowie der Zugang jeder einzelnen Person zu vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen garantiert sind.“

Artikel 2, Grundsatz der Konvention

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 5: Die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen geht Hand in Hand mit der Förderung von Gender Equality im Kulturbereich – das eine ist ohne das andere nicht zu erreichen. **SDG 8:** Menschenwürdige Arbeit: die soziale und ökonomische Absicherung ist essentiell für Künstler*innen wie auch Kulturarbeiter*innen, um frei künstlerisch und kreativ schaffen zu können. **SDG 16** und **SDG 17:** Ein Grundpfeiler der Konvention ist Partizipation und Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft – nur so lässt sich eine transparente, partizipative und bedarfsorientierte Politikgestaltung, auch im Kulturbereich, realisieren.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

- **ResiliArt Talks**

ResiliArt ist eine globale Aktion der UNESCO, um Bewusstsein für die weitreichenden Folgen der COVID-19-Krise auf den Kunst- und Kultursektor zu schaffen. Zahlreiche Debatten weltweit lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit auf aktuelle Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie und kulturpolitische Unterstützungsmaßnahmen. In Österreich wurden zwei Debatten veranstaltet: Der „ResiliArt Talk: Kultur und Demokratie“, eine Kooperation der Österreichischen UNESCO-Kommission mit der Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška (IGKiKK) widmete sich den Auswirkungen der Pandemie auf Kulturinitiativen und die soziale Lage von Kunst- und Kulturakteur*innen. Im Rahmen einer Kooperation mit VIDC/kulturen in bewegung startete die Veranstaltungsreihe „Forum Fair Culture“ mit dem „ResiliArt Talk: Aktuelle Herausforderungen des internationalen Kulturaustausches“. Im Fokus standen aktuelle Herausforderungen für Kunst- und Kulturakteur*innen aus dem sogenannten Globalen Süden in Österreich sowie internationale gute Praxisbeispiele. Gemäß Artikel 16, der „Vorzugsbehandlung“, sind Länder des Globalen Nordens dazu verpflichtet, Kunst- und Kulturakteur*innen des Globalen Südens bevorzugt zu behandeln. Vor diesem Hintergrund diskutierten Teilnehmer*innen des zweiten ResiliArt Talks notwendige Weichenstellungen für einen fairen, ausgewogenen Kulturaustausch über die Pandemie hinaus.

- **Forderungen der ARGE Kulturelle Vielfalt: Schlusskommuniqué 2020**

Auf Einladung der Österreichischen UNESCO-Kommission fand auch 2020 die Klausurtagung Kulturelle Vielfalt statt. In bewährter Weise analysierten die Teilnehmer*innen aus allen Kunst- und Kulturfeldern den Stand der Umsetzung der UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in Österreich. Mit dem Schlusskommuniqué zeigten die unterzeichnenden Expert*innen Handlungsnotwendigkeiten auf, die für einen wirksamen Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen über die Krise hinaus erforderlich sind. Die Krise ist ein Weckruf an die Politik, nachhaltige Änderungen herbeizuführen – sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Art und Weise, wie Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. Es braucht ein Umdenken: weg von kurzfristigen Rettungsleinen, hin zu soliden, krisenfesteren Sicherungssystemen, die im Austausch mit dem Kunst- und Kultursektor erarbeitet werden. Die Expert*innen fordern Entscheidungsträger*innen auf, Vorsorge zu treffen, damit der Sektor nach der Krise nicht unwiederbringlich zusammenbricht.

- **Deutsche Übersetzung der UNESCO-Flyer zur Konvention**

Gemeinsam mit den weiteren deutschsprachigen UNESCO-Kommissionen (Deutschland, Luxemburg, Schweiz) veröffentlichte die Kontaktstelle Kulturelle Vielfalt eine deutsche Übersetzung der fünf UNESCO-Flyer zu Kunstfreiheit, Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft, Digitales Umfeld, Gleichstellung der Geschlechter und Vorzugsbehandlung.

- **Interaktive Workshopreihe „Künstlerische Freiheit schützen – Allianzen bilden“**

Die virtuelle Workshopreihe der Österreichischen UNESCO-Kommission widmete sich dem Schwerpunktthema Künstlerische Freiheit und ihren Einschränkungen. Gemeinsam mit Kunst-/Kulturakteur*innen und Interessierten wurde ein Raum des Austausches geschaffen, um Allianzen zu stärken sowie Strategien zur Sicherung künstlerischer Freiheit zu erarbeiten. Die Auftaktveranstaltung „Gemeinsame Freiräume schaffen für Frauen*, Queers, Trans* Personen in Kunst und Kultur“ fand in Kollaboration mit Fiftitu% (Linz) statt. Der zweite Workshop widmete sich der „Ökonomischen Absicherung als Garant für künstlerische Freiheit“ und wurde in Kooperation mit TKI – Tiroler Kulturinitiativen & Tiroler Künstler*schaft abgehalten. Ein dritter Workshop (Zusammenarbeit mit IGKiKK/Interessensgemeinschaft Kulturinitiativen Kärnten/Koroška) fokussierte auf „Barrieren im internationalen Kulturaustausch“.

- **Umsetzung der Konvention – 3. Österreichischer Staatenbericht**

Als Vertragspartei der „UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“ hat Österreich der UNESCO alle vier Jahre einen Bericht über die Umsetzung der Konvention in Österreich vorzulegen (sog. „Quadrennial Periodic Report“). Der 3. Österreichische Staatenbericht wurde bereits im Mai 2020 an die UNESCO übermittelt. Die Ergebnisse finden Eingang in den dritten Globalen Monitoring Bericht der UNESCO „Kulturpolitik/Neu Gestalten“, der voraussichtlich im Februar 2022 vorgelegt werden wird.

Ganz im Sinne der Konvention wurde bei der Erstellung des österreichischen Berichts besonderes Augenmerk auf die Einbindung aller relevanten Akteur*innen gelegt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteur*innen sollte eine partizipative Berichtslegung sicherstellen. Generell hat sich die Konvention als essentielles Instrument erwiesen, sektorenübergreifenden, kontinuierlichen Dialog zu befördern und Stimmen aus der Zivilgesellschaft einzubeziehen. Diesen Dialog gilt es auszubauen, um dem Querschnittscharakter von Kulturpolitik im Sinne der Konvention gerecht zu werden. Die Arbeitsgemeinschaft Kulturelle Vielfalt ist hier Rückgrat der nationalen Umsetzung.

© ÖUK / Bienik

© The Arab Fund for the Arts and Culture, Above Zero by Ossama Halal, 2014, Syria

ÜBEREINKOMMEN über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

2005	von der UNESCO verabschiedet
2006	von Österreich ratifiziert
149	Vertragsparteien (148 Staaten und die Europäische Union)
114	Projekte, die das kulturelle Schaffen strukturell stärken, in
59	Entwicklungsländern durch den „Internationalen Fonds für kulturelle Vielfalt“ ermöglicht
166	nationale Umsetzungsberichte öffentlich zugänglich, darunter
3	Umsetzungsberichte Österreichs (2012, 2016 und 2020)

ÖUK Rolle: Nationale Kontaktstelle zum Übereinkommen

ÖUK Schwerpunkte: Information und Beratung, Dialogforen zur interministeriellen Koordinierung und Einbindung der Zivilgesellschaft, Vertretung Österreichs im Rahmen der UNESCO-Organe zum Übereinkommen, Öffentlichkeitsarbeit

Orte der Zuflucht: Sicher, frei, aber nicht still

Freiräume für Kunst und Kultur sind Vorbedingung für das Bestehen vielfältiger kultureller Ausdrucksformen. Die UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt versteht künstlerische Freiheit als ein umfassendes (Menschen-)Recht, das mehr einschließt als „nur“ die Freiheit des künstlerischen Schaffens im engeren Sinn:

*Künstlerische Freiheit kann nur dann gesichert werden, wenn die Produktion, Distribution und Teilhabe, frei von Druck und Einflussnahme, möglich sind – dazu zählt auch die soziale und ökonomische Absicherung von Kunst- und Kulturakteur*innen.*

Laut Berichten der NGO Freemuse ist künstlerische Freiheit weltweit bedroht. Die Verletzungen reichen von Zensur über Drohungen, Anklagen und Inhaftierungen bis hin zu Ermordungen. Allein im Jahr 2020 zählte die Organisation 978 Fälle in 89 Ländern sowie online, davon 289 Zensurierungen, 82 Inhaftierungen und 17 Ermordungen. Diese Bedrohungen der künstlerischen Freiheit schwächen die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, indem sie die Existenz von Kunst- und Kulturakteur*innen gefährden.

Die Etablierung von Residenzen für Künstler*innen als sichere Rückzugsorte ist eine wirksame Möglichkeit, gefährdete Kunst- und Kulturakteur*innen zu unterstützen. Künstler*innen finden sich an einem Ort wieder, an dem sie sicher, frei, aber nicht still sind. Seit 2006 fanden rund 170 Künstler*innen in über 80 Städten weltweit Zuflucht. Die Tendenz ist steigend. In Österreich eröffnen zwei Residenzprogramme diese Möglichkeit. Das Projekt „Wien als Zufluchtsstadt“ der IG Autorinnen Autoren in Zusammenarbeit mit der IG Übersetzerinnen Übersetzer bietet in Abstimmung mit dem „Writers-in-Exile Network“ Stipendien für Autor*innen und Übersetzer*innen an. In Graz setzte die Stadtregierung 1997 mit dem „Writer in Exile“-Programm ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit gefährdeten Schreibenden. Heute erfolgen die Einladungen für Aufenthalte am Zufluchtsort Graz durch den Verein Kulturvermittlung Steiermark in Kooperation mit dem Kulturressort der Stadt Graz.

Derzeit leben die Schriftsteller*innen Julia Cimafiejeva und Alhierd Bacharevič in Graz und sind Stipendiat*innen des „Writer in Exile“-Programmes. Mit der Wochenzeitung *Falter* haben sie über die Einschränkungen künstlerischer Freiheit in Belarus und ihr Leben im Grazer Exil gesprochen.

„Den Drachen gefüttert“

Von **THOMAS WOLKINGER**,
erstmals erschienen in *Falter*
49/2020, S. 18/19; gekürzte Version

In Belarus führt das Regime Krieg gegen seine Bürger. Die Schriftsteller Julia Cimafiejeva und Alhierd Bacharevič haben sich nach Graz gerettet.

In Minsk sei es an Sonntagen ähnlich still wie hier, sagt Julia Cimafiejeva. Die Geschäfte sind geschlossen, Polizei und Militär riegeln Metrostationen und Straßen mit Stacheldraht, Panzerwagen und Wasserwerfern ab, um die Bürger vom Demonstrieren abzuhalten. Diese sind seit dem Sommer dennoch jede Woche zu Hunderttausenden auf die Straßen geströmt. Um ihren Zorn auf das Regime von Präsident Alexander Lukaschenko zu zeigen, der Belarus seit 26 Jahren führt, als habe sich die Sowjetunion nie aufgelöst. Bei den Wahlen vom 9. August erklärte er sich nach massivem Wahlbetrug zum Sieger, seither lässt er jeden Protest durch schwer bewaffnete Karateli, seine Henkersknechte, niederknüppeln.

Die Ruhe, die Julia Cimafiejeva meint, ist also eine Ruhe vor dem Sturm, und sie weiß, dass die Stille, die sich hier an diesem Vormittag im Cerrini-Schlössl am Grazer Schloßberg ausbreitet, eine andere ist. Die Altstadt, die unten in eisigem Nebel schwimmt, ist im Lockdown erstarrt. Vor wenigen Tagen sind Julia Cimafiejeva und ihr Mann Alhierd Bacharevič hier angekommen. Weil sie die ständige Angst in Minsk nicht mehr ertragen, weil sie fürchten mussten, verhaftet zu werden.

Es ist wie im Jahre 1937, aber mit Internet. [...] Damals wie jetzt: Angst und Brutalität, Polizeieinsatzwagen neben den Hauseingängen und Menschen, die mit Schreken auf die Schritte im Stiegenhaus hören. Gehst du auf die Straße, kann es sein, dass du einfach nicht mehr zurückkommst. Menschen verschwinden am helllichten Tag und werden erst später wiedergefunden. Man findet sie im Gefängnis – und freut sich noch: Er ist am Leben, sie ist am Leben. Gott sei Dank!

[Alhierd Bacharevič: Das letzte Wort der Kindheit. Faschismus als Erinnerung]

Die Fahrt ins Exil war nicht einfach zu organisieren: Visa für ein halbes Jahr, Corona-Tests, Flüge. Aber jetzt sind die beiden „Writers in Exile“ hier, in einer hellen Wohnung mit Holzparkett in diesem prächtig über der Stadt gelegenen Bürgerhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert. Seit vielen Jahren dient es, betreut von der Kulturvermittlung Steiermark und dem Grazer Kulturamt, als „Internationales Haus der Autorinnen und Autoren“.

„Damals wie jetzt: Angst und Brutalität, Polizeieinsatzwagen neben den Hauseingängen und Menschen, die mit Schreken auf die Schritte im Stiegenhaus hören.“

Die beiden Schriftsteller wollen ihren Graz-Aufenthalt zunächst als normale Reise verstanden wissen. Das Reisen seien sie gewöhnt, auch wenn die Einladungen zu Literaturfestivals heuer wegen Corona ausblieben. Exil, das sei auch nicht mehr wie im 20. Jahrhundert, sagt Alhierd Bacharevič in druckreifem Deutsch, das er in Hamburg erlernte. Seine Stimme erheben könne man auch im Ausland. Einige der führenden Köpfe des Widerstands haben Belarus seit dem Ausbruch der Proteste verlassen, allen voran Swetlana Tichanowskaja, die den Wahlsieg

Julia Cimafiejeva und Alhierd Bacharevič

für sich reklamiert und nun von Litauen aus harte Sanktionen gegen Lukaschenko fordert. „Das ist besser, als in einem belarussischen Gefängnis mit Covid zu sitzen“, sagt Julia Cimafiejeva. Auch die beiden haben die Gewalt in Minsk nun gegen die Stille über den Dächern von Graz eingetauscht. „Wir alle tun, was wir können.“

Wir verlassen das Haus nur gut vorbereitet. Zuerst ziehe ich mich gewissenhaft an, für den Fall, dass ich ein oder zwei Nächte in U-Haft verbringen muss. Dann gieße ich ausgiebig Dutzende meiner Blumen. Anschließend lassen wir unserer Katze ausreichend Futter für mehrere Tage da (eine Freundin sagt, seit sie sonntags zur Demo geht,

sei ihre Katze richtig dick geworden). [...] Wichtig ist auch, den Verlauf in unseren Handys zu löschen, weil die Telefone in U-Haft oft durchgecheckt werden. Derart gerüstet, begibt sich unsere kleine Familieneinheit auf die Straße, ins Unbekannte.

[Julia Cimafiejeva: Belarus-Tagebuch. 1. Oktober]

(...)

Die beiden müssen in Minsk auch deshalb um ihre Freiheit fürchten, weil sie das Regime öffentlich angegriffen haben. Julia Cimafiejeva, Lyrikerin, Fotografin und Übersetzerin, Jahrgang 1982, hat in ihrem Belarus-Tagebuch über die Verhaftung ihrer Freunde und ihres Bruders geschrieben, über die Angst, selbst verhaftet zu werden, und über die Scham, dass ihr der Awtosak, der Gefangenentransporter, bisher

„Was die Zukunft angeht, ist Alhierd Bacharevič pessimistischer als seine Frau.“

erspart blieb. Alhierd Bacharevič, der 1975 in der Sowjetunion geboren wurde, sich in den 90ern in der Punkband Prava-kacija (Provokation) die Wut auf das System aus dem Leib brüllte und seither in großen Romanen die Bedingungen totalitärer Herrschaft thematisiert, hat gerade einen blendenden Essay über den Faschismus publiziert. Der ist, so sieht er es, nach Belarus zurückgekehrt.

Zuletzt ist es für die beiden noch enger geworden. Dieser Tage würden massenhaft Gerichtsvorladungen ausgeschickt, erzählt Bacharevič. „Wer weiß, welche Post wir in Minsk bekommen?“ 30.000 Verhaftungen soll es bisher gegeben haben. Folter und schwere Misshandlungen in Haft seien „weitverbreitet und systematisch“ gewesen, schreibt der Grazer Menschenrechtsexperte Wolfgang Benedek in seinem Bericht für die OSZE.

Faschisten. Du, meine Liebe, riefst ihnen dieses Wort im Sommer zu, als

wir machtlos beobachten mussten, wie diese verummten Wesen auf einem Platz RadfahrerInnen festnahmen, einfach nur, weil sie RadfahrerInnen waren. [...] Du riefst es ihnen zu, als sie wehrlose Menschen neben dem Hotel Minsk jagten und Hotelgäste diese Jagd von ihren Fenstern aus mitverfolgten. Sie schauten zu und hatten das Gefühl, als wären sie in einer Zeitmaschine gelandet.

[Alhierd Bacharevič: Das letzte Wort der Kindheit. Faschismus als Erinnerung]

Cimafiejeva und ihr Mann verfolgen täglich über Telegram-Kanäle wie Nexta oder Tut.by, was in Belarus passiert. „Unsere Körper sind hier in Graz“, sagt Julia Cimafiejeva, „aber unsere Gedanken sind immer noch in Belarus.“ Was die Zukunft angeht, ist Alhierd Bacharevič pessimistischer als seine Frau. Er fürchtet, dass die friedlichen Demonstrationen in eine Sackgasse geführt haben. „Im November hatten wir das Gefühl, wir gehen jeden Sonntag auf die Straße, um diesen furchtbaren Drachen zu füttern.“ Der Drache steht für Lukaschenkos Sicherheitsapparat. „Das ist nicht nur eine Sackgasse, das ist Selbstmord.“

Wie es nach dem halben Jahr in Graz weitergeht? Das hängt von der Entwicklung in Belarus ab, sagt Alhierd Bacharevič. „Wie lange kann Lukaschenko das Land nur mit Gewalt kontrollieren? Einen Monat? Ein Jahr?“ Bis dahin gebe es genug zu tun. Ihn beschäftigt besonders eine Frage, die „wichtigste und peinlichste“, wie er sagt. Es sei einfach, dem Diktator die Schuld für alles zuzuschieben. „Aber wir Belarussen sind auch schuld. Warum hatten wir so viele Jahre Geduld? Warum haben wir all das erlaubt?“

© Mit freundlicher Genehmigung von Aida Muluneh, Äthiopien und David Knud Projects, The Departure, 2016, Äthiopien

FAKTENBOX KUNSTFREIHEIT

Städte der Zuflucht – Sichere Häfen für gefährdete Schriftsteller*innen:

170 Künstler*innen in
82 Städten (Stand 2017),
davon
42 in Skandinavien,
31 Rest Europas,
6 Nordamerika,
3 Südamerika

Verletzungen künstlerischer Freiheit 2020:

978 Fälle in 89 Ländern sowie
online (Freemuse 2021),
davon
289 Fälle von Zensur,
133 Festnahmen,
82 Inhaftierungen,
17 Ermordungen,
107 Anklagen

Links:

Freemuse Bericht 2021: <https://freemuse.org/news/the-state-of-artistic-freedom-2021/>

UNESCO Weltbericht 2018: <https://www.unesco.at/kultur/vielfalt-kultureller-ausdrucksformen/news-vielfalt-kultureller-ausdrucksformen/article/unesco-weltbericht-2018-kultur-politik-neu-gestalten>

IMMATERIELLES KULTURERBE

Kreativität, Identität, Kontinuität

Die Stinazer Hochzeit, das Buchbinderhandwerk, die Amraser Matschgerer oder das Kneippen – sie alle zählen zum immateriellen Kulturerbe in Österreich und spiegeln seine Bandbreite wider. Unter dem Begriff „Immaterielles Kulturerbe“ anerkennt, dokumentiert und erhält die UNESCO kulturelle Praktiken, Rituale, Erfahrungswissen und meisterliches Handwerk. Das UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes hat die Möglichkeit geschaffen, neben einer repräsentativen „Schaufensterkultur“, das überlieferte Wissen in Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung von lokalen Ressourcen in den Fokus zu rücken. Da immaterielles Kulturerbe von menschlichem Wissen und Können getragen wird, vermittelt es Identität und Kontinuität, gleichzeitig ist es auch geprägt von Kreativität und Weiterentwicklung.

© Verein Amraser Matschgerer

Amraser Matschgerer

© Sixt-Fuchs

Buchbinderhandwerk

Das Nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes

Mit der Sichtbarmachung von Bräuchen und kulturellen Praktiken entsteht ein neues Verständnis für regionale Besonderheiten und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Seit Österreich 2009 das UNESCO-Übereinkommen zum Immateriellen Kulturerbe ratifiziert hat, sammelt und dokumentiert das Verzeichnis die gesellschaftliche Vielfalt des „living heritage“. Mit mittlerweile 133 Elementen trägt es zu einem besseren Verständnis des immateriellen Kulturerbes bei. Obwohl mit der Aufnahme keine finanziellen oder rechtlichen Ansprüche verbunden sind, geht damit eine erhöhte Wahrnehmung und Wertschätzung einher. Einerseits bedeutet die Aufnahme eine Einbindung in eine globale Gemeinschaft, denn die Kriterien für die Eintragung in das nationale Register folgen internationalen UNESCO-Standards. Andererseits werden durch das nationale Verzeichnis lokal- und regionalspezifische Varianten von Bräuchen, Festen, Handwerk, Traditionen und Sprache sichtbar gemacht.

Ein Antrag zur Aufnahme in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich kann von Gemeinschaften, Gruppen oder Einzelpersonen bei der Österreichischen UNESCO-Kommission eingebracht werden. Ein interdisziplinärer **Fachbeirat für das immaterielle Kulturerbe** entscheidet über die Aufnahme sowie über eventuelle Nominierungen von nationalen Elementen für die drei internationalen UNESCO-Listen. Neben den nationalen Verzeichnissen des immateriellen Kulturerbes werden auf internationaler Ebene Listen in drei Kategorien geführt:

- die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit: macht immaterielles Kulturerbe weltweit sichtbar und stärkt das Bewusstsein für die Vielfalt menschlicher kultureller Praktiken (enthält z.B. die Transhumanz, aufgenommen 2019).
- das Verzeichnis guter Praxisbeispiele für Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes: beinhaltet erfolgreiche Programme und Aktivitäten zur Erhaltung und Weitergabe des immateriellen Kulturerbes, die die Prinzipien und Ziele der Konvention im bestmöglichen Sinn umsetzen (enthält z.B. das Dombauhüttenwesen, aufgenommen 2020).
- die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes: besteht aus Elementen, die nach Ansicht der betroffenen Gemeinschaften und Vertragsstaaten dringender Maßnahmen erfordern, um sie am Leben zu erhalten (enthält z.B. die Gepiffene Sprache in der Türkei, aufgenommen 2017).

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Immaterielles Kulturerbe und Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) Immaterielles Kulturerbe leistet weltweit einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Es sichert Lebensgrundlagen, achtet die ökologische Nachhaltigkeit und stärkt den sozialen Zusammenhalt. Viele Traditionen praktizieren einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Im nationalen Verzeichnis ist die Rieselbewässerung im Tiroler Oberland ein Beispiel dafür, bedarf diese doch einer fachkundigen und nachhaltigen Verwendung der Ressource Wasser. Ebenso kann das Odaltzbia Oröwen angeführt werden, das für ein manuelles und schonendes Ernten der Adelsbeere steht.

Da international zahlreiche solcher Beispiele existieren, hat die UNESCO 2020 ein Online-Tool präsentiert, das die Zusammenhänge zwischen den SDGs und Praktiken aus dem Bereich immaterielles Kulturerbe darstellt (Siehe hier: <https://cutt.ly/1jIYzbg>).

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

• Internationale Nominierungen und Aufnahmen

Im März 2020 wurde gemeinsam mit Slowenien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Bosnien/Herzegowina, Rumänien und Italien das Element des Wissens um die Lipizzanerzucht für die internationale Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit eingereicht. Insgesamt zählt dieses Verzeichnis 492 Einträge weltweit.

Im Dezember 2020 wurde das Dombauhüttenwesen in das „UNESCO-Register guter Praxisbeispiele für die Erhaltung immateriellen Kulturerbes“ aufgenommen. Insgesamt haben sich für diesen Antrag 18 Bauhütten aus fünf europäischen Ländern (Frankreich, Deutschland, Norwegen, Österreich und die Schweiz) zusammengeschlossen, darunter der Linzer Mariendom und der Wiener Stephansdom. Das Register guter Praxisbeispiele listet bislang 25 Projekte aus 22 Ländern.

• Aufnahmen in das nationale Verzeichnis

2020 wurde das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich um 9 Elemente erweitert:

- Nikolospiegel Bad Mitterndorf (Steiermark)
- Amraser Matschgerer (Tirol)
- Hauerkrone und Hiatabaum in Neustift am Walde (Wien)
- Stinatzter Hochzeit – Stinjačka svadba (Burgenland)
- Kneippen als traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps (österreichweit)
- Odaltzbia Oröwen im Wiesenwienerwald (Niederösterreich)
- Das Buchbinderhandwerk (österreichweit)
- Die Fuhr am Hallstättersee (Oberösterreich)
- Steinmetzkunst und -handwerk (österreichweit)

Steinmetzkunst und -handwerk

© Konrad Lenz

Odaltzbia Oröwen im Wiesenwienerwald

© Verein Elisabeth Reich

- **Schwerpunkt Immaterielles Kulturerbe und Bildung**

Die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes lebt vom kreativen Prozess der Weitergabe von Generation zu Generation und ist eng mit Bildungs- und Vermittlungsfragen verknüpft. 2020 fand in Kooperation mit dem UNESCO Associated Schools Network (ASPnet) das Projekt „Teaching and learning with living heritage. Design and creation of a ‚Glöcklerkappe‘“ statt, in dem sich die Welterbe-Mittelschule Bad Goisern mit der Einbindung von immateriellem Kulturerbe in unterschiedliche Schulfächer beschäftigte. Dieses Projekt wurde vom ASPnet international als Beispiel guter Praxis ausgewählt und wird Eingang in eine UNESCO-Sammlung von Bildungsmaterialien zur Integration von IKE in den Schulunterricht finden.

- **COVID-19 und der virtuelle Salon**

Die COVID-19-Pandemie hat auch die Arbeit mit den und für die Traditionsträger*innen in Österreich verändert. Da physische Treffen im Jahr 2020 kaum möglich waren, wurde der „Virtuelle Salon“ ins Leben gerufen. Im Mittelpunkt stand der Austausch mit den Traditionsträger*innen, die Sichtbarmachung ihrer Maßnahmen, Aktivitäten und aktuellen Herausforderungen: Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf das immaterielle Kulturerbe? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Welche Initiativen und Projekte wurden gestartet? Diesen und weiteren Fragen widmeten sich die Gespräche, die zeigten, dass viele Elemente des immateriellen Kulturerbes in Österreich von der Pandemie zum Teil schwer betroffen sind, dass aber gleichzeitig zahlreiche Maßnahmen und Bewältigungsmechanismen entwickelt wurden, die diesen herausfordernden Zeiten begegnen.

- **Kulturerbe und Diversity**

Das nationale Verzeichnis eines Staates wird oft ausschließlich mit autochthonen Bräuchen und Traditionen in Verbindung gebracht. Dabei ist die österreichische Kulturlandschaft geprägt von einer großen Diversität und Pluralität an gelebtem Erbe. Vor diesem Hintergrund fand in Kooperation mit der Brunnenpassage Wien ein Online-Fachgespräch zum Thema „Immaterielles Kulturerbe in einem (post)migrantischen Europa“ statt. Dieses widmete sich der Frage, wie immaterielles Kulturerbe zeitgenössisch zu definieren ist, und wer/welche Entitäten eine solche Definition vornehmen. Eingeladen waren einerseits Traditionsträger*innen, deren Traditionen, Wissen oder Praktiken bereits im nationalen Verzeichnis gelistet sind (darunter die Slowenischen Hof- und Flurnamen und die Stinazer Hochzeit). Andererseits konnten als Vortragende auch Vertreter*innen von Minderheiten gewonnen werden, die sich kreativ mit ihrem Erbe auseinandersetzen (die Musiktradition der Roma und das Zelebrieren der Yalda-Nacht [Persische Feier der Wintersonnenwende]). Zudem haben sich Vertreter*innen der UNESCO sowie Mitglieder des Österreichischen Fachbeirats an der Diskussion beteiligt.

© Hilda Resetarits

ÜBEREINKOMMEN zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes

2003	von der UNESCO-Generalkonferenz angenommen
2009	von Österreich ratifiziert
180	Vertragsstaaten
492	Elemente auf der Repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
67	Elemente auf der Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes
25	bewährte Programme, Projekte und Tätigkeiten zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
133	Elemente im Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich

ÖUK Rolle: Bewusstseinsbildung für die Erhaltung, Vermittlung und Förderung des immateriellen Kulturerbes in Österreich, Erstellung des Nationalen Verzeichnisses

ÖUK Themen 2019: Neuaufnahme von 9 Elementen in das Nationale Verzeichnis des IKE; Schwerpunkte: IKE und Bildung; Traditionelles Handwerk; Resilienz in Zeiten von COVID-19

- **livingheritage_at** erkundet Instagram

Auf dem Instagram-Account livingheritage_at werden wöchentlich Elemente aus dem Nationalen Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes bzw. Beispiele guter Praxis präsentiert. Hierzu kooperierte die ÖUK mit den IGers Vienna, einer Gruppe von Hobby- und professionellen Fotograf*innen mit knapp 30.000 Followern, und organisierte einen „Instawalk“ zum Thema Jauken und dem Hochflugtaubensport, um das immaterielle Kulturerbe über die sozialen Medien einem breiteren Publikum näher zu bringen. Insgesamt nahmen rund 25 Fotograf*innen an dem „Instawalk“ im Tiergarten Schönbrunn teil und präsentierten ihre Fotos online.

© Marie-Theres Bauer

„Instawalk“ im Tiergarten Schönbrunn

© Katarzyna Makusz

Foto vom „Instawalk“ zum Thema Hochflugtaubensport

https://instagram.com/livingheritage_at?r=nametag

Immaterielles Kulturerbe in Zeiten von COVID-19

Die COVID-19-Pandemie hat das Jahr 2020 und das Leben von Millionen Menschen weltweit geprägt, so natürlich auch Träger*innen von Immateriellem Kulturerbe: Viele Traditionen, Bräuche, aber auch andere Kultursektoren wurden durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beeinflusst oder eingeschränkt. In diesem Zusammenhang hat sich auch gezeigt, wie immaterielles Kulturerbe als identitätsstiftende Komponente, die von ihren Trägerschaften lebt, in Ausnahmesituationen kreativ adaptiert werden kann. Im vergangenen Jahr gab es verschiedene Initiativen, die aufzeigen, wie sich die Träger*innen lebendigen Erbes mit der Situation arrangiert haben.

→ In seinem Bericht (S.31–33) schildert Ludwig Wiener, Obmann des Vereins „Immaterielles KulturErbe Salzkammergut“, ganz persönliche Erfahrungen zur Situation der Trägerschaften im Salzkammergut.

Ostern 2020, Eierpecken mit Abstand

IKE im Salzkammergut in der Zeit der COVID-19-Pandemie. Ein Beobachtungsbericht

Durchleben wir gerade eine wirtschafts- und gesellschaftspolitische Zeitenwende, oder handelt es sich um vorübergehende „schwierige Zeiten“ ohne Spätfolgen? Wir wissen es derzeit noch nicht. Im Folgenden möchte ich meine persönlichen Wahrnehmungen der letzten 14 Monate in Hinblick auf die Auswirkungen von COVID-19 auf das immaterielle Kulturerbe im Salzkammergut schildern.

Gastbeitrag von
DIPL.-ING. DR.LUDWIG WIENER

Vor dem Lockdown: COVID-19 in weiter Ferne

Als zu Silvester 2019/2020 viele Feuerwerke, Prangerstutzen und Böller das neue Jahrzehnt ankündigen, weiß man in unseren Breiten zwar bereits von der Existenz eines neuartigen, gefährlichen Krankheitserregers, aber der eigene Alltag scheint davon nicht betroffen. So finden die vielen, mit der Weihnachtsliturgie verbundenen Bräuche in gewohnter Weise statt: Bei der „Kripperloas“ werden die

mit viel Mühe und Liebe in Kirchen, Museen und Privathäusern aufgebauten Krippen bewundert, und zur letzten Rauhnacht am 5. Jänner laufen die Glöckler mit ihren aufwändig gearbeiteten Lichterkappen durch die Dörfer. Im Anschluss kündigt sich bereits die Faschingszeit an, die besonders im Salzkammergut so etwas wie eine 5. Jahreszeit darstellt: Tanzveranstaltungen, Bälle, Umzüge, Faschingssitzungen, der Fetzenmontag in Ebensee reihen sich aneinander. In Bad Ischl findet seit einigen Jahren am „unsinnigen Donnerstag“ die Geigenwanderung statt: Dabei wandern (maskierte) Musikant*innen auf ihren Instrumenten

spielend und einer thematischen Route folgend durch den Ort. Das Thema im Jahr 2020: Hommage an die Gaststätten und die Wirtshauskultur. Besucht werden bereits geschlossene und noch geöffnete Wirtshäuser in Bad Ischl. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand – und scheint es unvorstellbar –, dass der Besuch von Gaststätten bald überhaupt unmöglich sein würde.

Beginn des ersten Lockdowns

Doch bereits gegen Ende des Faschings zeichnet sich ab, dass massiven Einschränkungen des sozialen Lebens unvermeidbar sind. Es ist nun Fastenzeit,

© Ludwig Wiener

Fetzenmontag Ebensee: 2020 noch möglich

© Michael Körner

1. Genussgeierei nach dem 1. Lockdown im Lehartheater Bad Ischl

traditionell eine Phase des Innehaltens und des Rückzugs – dennoch sind der erste Lockdown, die Schließung der gesamten Gastronomie ebenso wie die Beschränkungen im Vereins- und Privatleben eine noch die dagewesene Situation.

„Ziel dieses Vereins war und ist es, jene Kulturgüter zu fördern, welche nicht im touristischen Programm der Fremdenverkehrsverbände stehen.“

Für viele beginnt damit eine Zeit des Nachdenkens. So ist es auch für mich eine Gelegenheit, einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins „Immaterielles KulturErbe Salzkammergut“ zu halten. Dieser Verein wurde 2007 als Reaktion auf die UNESCO-Konvention zum Schutz des immateriellen Kulturgutes gegründet. Ziel dieses Vereins war und ist es, jene Kulturgüter zu fördern, welche nicht im touristischen Programm der Fremdenverkehrsverbände stehen.

Dazu gehören unter anderem die Belegung der Wirtshauskultur, des Musizierens, Singens und Paschens ohne Bühne: unter und mit den anwesenden Gästen. Aus dieser Idee entstanden unter anderem die sogenannten „Genussgeiger“; Musikant*innen, die sich jeden ersten Donnerstag im Monat zum gemeinsamen Musizieren in einer der zahlreichen Gaststätten im Salzkammergut treffen. Mittlerweile nehmen bis zu 40 begeisterte Musikant*innen an diesen Genussgeiereien teil. Aber auch diese Geigen stehen ab Mitte März vorerst still.

Veranstaltung? Verschoben!

Viele Traditionsträger*innen müssen umdisponieren und ihre Bräuche an die sich rasch ändernden Sicherheitsregeln anpassen. Auch die Osterfeierlichkeiten und die damit verbundenen Rituale können, für mich überraschend, nicht in der gewohnten Form stattfinden: Palmbuschen werden in „Fernsegnungen“ geweiht, Veranstaltungen, wie die traditionellen Palmprozessionen, ersatzlos gestrichen. Die meistverkündete Information für bereits angesetzte

Veranstaltungen zu dieser Zeit lautet: „verschoben“!

Im Lauf des Frühjahrs kann zumindest im Freien wieder mit kleineren kulturellen Aktivitäten begonnen werden. Eines der wichtigsten Feste dieser Jahreszeit, das Maibaumaufstellen, kann aber weiterhin nur in reduzierter Form stattfinden, um den geforderten Abstand zwischen Teilnehmer*innen und Besucher*innen einzuhalten.

Lockerungen im Sommer

Ab Mai machen dann Lockerungen der COVID-19-Verordnungen die Planung von Treffen, Veranstaltungen und Ritualen langsam wieder möglich. So kann – nach einer zweimonatigen Pause – das erste Genussgeigertreffen in einem ausreichend großen Veranstaltungsraum organisiert werden. Dazu werden im Lehartheater Bad Ischl die angeschraubten Sitzreihen im Besucherraum entfernt und die Sitzgelegenheiten für die Musikant*innen nach den geltenden Regeln platziert. Wirt*in, Koch*/Köchin* und Keller*in agieren von der Bühne aus,

© Ludwig Wiener

Maibaumsetzen 2020

einzelne Zuhörer*innen lauschen von den Galerien.

Andere, normalerweise in dieser Zeit stattfindende Feierlichkeiten, wie die berühmten SeeprozeSSIONen zu Fronleichnam in Traunkirchen und Hallstatt, müssen abgesagt werden. Dennoch rechnet man mit einem schrittweisen Ende der Einschränkungen, wobei die sich rasch ändernden Verordnungen es nicht leicht machen, planerisch vorzugehen. Man versucht, sich der jeweiligen Situation flexibel anzupassen, jeweils in dem Glauben, dass sich die Situation wieder zu normalisieren beginnt.

Da betont wird, dass es zu keinem weiteren Lockdown kommen wird, sind jene Kulturbereiche, welche ihre Hauptaktivität im Herbst haben, überzeugt, dass ihre Veranstaltungen werden stattfinden können. So auch das immaterielle Kulturgut „Vogelfang im Salzkammergut“. Während der Fangzeit ist man ohnehin alleine in den Wäldern unterwegs, Ansammlungen mehrerer Personen sind eher die Ausnahme und leicht zu vermeiden. Lediglich zum Ende der Fangzeit trifft man sich anlässlich der traditionellen Vogelausstellung.

Hier werden die Vögel der Bevölkerung präsentiert.

Veranstaltung? Abgesagt!

Im Oktober ist erkennbar, dass es weitere Beschränkungen geben wird. So werden für verschiedene Aktivitäten Konzepte und Ideen ausgearbeitet, die eine sichere Durchführung ermöglichen sollen: so etwa für die Feiern der Altersjubilare anlässlich des „Liachtbratlmontags“ in Bad Ischl, die Vogelausstellungen sowie Tanzveranstaltungen zu Kathrein. Aber, ähnlich wie im Frühjahr, überschlagen sich dann die Ereignisse, und auch die Sicherheitskonzepte können die Veranstaltungen nicht mehr „retten“.

Eine (weitere) Adaption der überlieferten und gelebten Abläufe ist aufgrund der sich rasch ändernden Rahmenbedingungen nicht möglich. Natürlich versuchen z.B. Musiker*innen mittels Streaming oder Austausch über soziale Medien dennoch irgendwie tätig zu sein – befriedigt ist es für die meisten nicht.

„Eines ist in der Zeit des 3. Lockdowns klar: legalen Spielraum für gemeinschaftliche Aktivitäten gibt es kaum.“

Da kein Ende in Sicht scheint, werden in Hinblick auf die nahende Weihnachtszeit aufwändige Vorarbeiten, wie das Aufstellen großer Landschaftskrippen oder das Fertigen von Glöcklerkappen von vielen Akteur*innen ausgesetzt. Die häufigste Information in Bezug auf bereits veröffentlichte Veranstaltungen und jährlich wiederkehrende Traditionsveranstaltungen in dieser Zeit ist: „abgesagt“. Viele teilen jetzt über soziale Medien Erinnerungen (Fotos, Zeitungsberichte, Filme), um die Aktivitäten vor der Coronazeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Verbunden damit ist stets auch der Wunsch, diese Aktivitäten in Zukunft wieder erleben zu dürfen.

Bereits vor Weihnachten werden von den Vereinsleitungen die Faschingsveranstaltungen für 2021 abgesagt, um sich aufwändige Planungsarbeiten zu ersparen.

Eines ist in der Zeit des 3. Lockdowns klar: legalen Spielraum für gemeinschaftliche Aktivitäten gibt es kaum. Lediglich Bräuche, die ohne große Zusammenkünfte auskommen, können gelebt werden: So kann man auch zu Silvester 2020/21 die Böller und Prangerstutzen deutlich hören, und die Weihnachtsskrippen können immerhin in den Pfarrkirchen bestaunt werden. Und obwohl der Ebenseer Fetzenzug von den Vereinsverantwortlichen abgesagt wurde, versammeln sich einige Akteur*innen und führen mit ihren typischen Masken den Fetzenzug unter Abstand, ohne Ankündigung, ohne Presse und ohne Massenauflauf durch. Dies ist ein wichtiges Beispiel und eine Erinnerung daran, dass immaterielle Kulturelemente in erster Linie von ihren Träger*innen leben.

Es hallt noch der Ruf der Ebenseer Fetzen im Ohr: „Faschingtag, Faschingtag, kemmt's na boid wieda!“

© Ludwig Wiener

DIPL.-ING. DR. LUDWIG WIENER, geb. 1959, ist Obmann des Vereins „Immaterielles KulturErbe Salzkammergut“ sowie Vogelfänger und Musiker. Nach Abschluss seines Studiums der Forstwirtschaft war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Forschungsinitiative gegen das Waldsterben an der Universität für Bodenkultur (Wien). 1988 wechselte er in der Forstdirektion des Amtes der Salzburger Landesregierung, seit 2020 befindet sich Wiener im Ruhestand. Er lebt mit seiner Familie in Bad Ischl.

WELTERBE

Internationale Verpflichtung als nationaler Auftrag

Mittlerweile genießen 1.221 Kultur- und Naturstätten von außergewöhnlichem, universellem Wert in 168 Staaten besonderen Schutz im Rahmen des „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ (kurz: Welterbekonvention). In Österreich, seit 1992 Vertragsstaat zur Konvention, befinden sich zehn dieser einzigartigen Zeugnisse der Menschheits- und Naturgeschichte, die es für die gesamte Menschheit und für kommende Generationen zu bewahren gilt.

Die Kulturlandschaft der Wachau feierte heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum als Welterbestätte. Prachtige Klosteranlagen, mittelalterliche Orte, Burganlagen und Weinterrassen dominieren diesen besonders schützenswerten Abschnitt der Donau

© PeterGradschnig

ÜBEREINKOMMEN zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt

- 1972 von der UNESCO verabschiedet
- 1992 von Österreich ratifiziert
- 193 Vertragsstaaten
- 1.221 Welterbestätten weltweit
- 10 Welterbstätten in Österreich

ÖUK Rolle: Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz, unterstützende Funktion, Information und Beratung

ÖUK Schwerpunkte: Vernetzung der österreichischen Welterbe-Akteur*innen, Welterbe-Bildung, Bewusstseinsbildung

2020 war auch in Hinblick auf den Kulturgüter- und Naturschutz ein herausforderndes Jahr. Wurden 2019 im Rahmen der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz noch die Problematiken und Konsequenzen des Phänomens „Overtourism“ diskutiert, zeigte sich im darauffolgenden Jahr ein gegensätzliches Bild: die COVID-19-Pandemie brachte nicht nur die Tourismusindustrie beinahe vollständig zum Erliegen, sondern machte auch die Vulnerabilität von Einrichtungen, Orten und Regionen (so auch von Welterbestätten) offenbar, die stark auf die Wertschöpfung der Reisebranche angewiesen sind. Einnahmehinnehmungen von bis zu 90% haben nicht nur unmittelbare wirtschaftliche Auswirkungen, sondern können auch wichtige Investitionen in den Erhalt von Kultur- und Naturdenkmälern gefährden. Umso mehr wird es in Zukunft notwendig sein, nachhaltige und resiliente Modelle für die Nutzung von Welterbestätten zu entwickeln und im Rahmen effizienter Managementsysteme zu implementieren. Das Ausbleiben der internationalen Besucher*innenströme kann jedoch auch den einen oder anderen positiven Effekt nach sich ziehen – etwa wenn es darum geht, belasteten Ökosystemen eine Pause zur Regeneration zu ermöglichen.

✎ Vor 10 Jahren wurde die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Graz“ um das barocke Schloss Eggenberg erweitert. Die Belletage des Schlosses erfuhre im Laufe der Geschichte kaum Veränderungen und vermittelt, wie hier bei Kerzenschein, ein unverfälschtes Bild einer barocken Fürstenresidenz.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: Zur Nachhaltigkeit von Städten und Siedlungen leistet die Welterbekonvention einen Beitrag, indem sie dazu auffordert, die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur und -naturerbes zu verstärken (Unterziel 11.4).

SDG 13: Der Schutz von Kulturerbe trägt dazu bei, die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen zu stärken (Unterziel 13.1).

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2020

• 44. Sitzung des Welterbekomitee

Vom 29. Juni–9. Juli 2020 war die jährliche Sitzung des Welterbekomitees in Fozhou/China angesetzt. Für Österreich wären insbesondere die Entscheidungen zu den Welterbe-Nominierungen „Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes“ sowie der „Great Spas of Europe“ von besonderem Interesse gewesen. Als Konsequenz der weltweiten Gesundheitskrise, die die Abhaltung einer solchen Großveranstaltung unmöglich gemacht hat, wurde die Welterbekomitee-Sitzung im Rahmen der 14. außerordentlichen Sitzung des Komitees auf das Jahr 2021 verlegt.

• Österreichische Welterbestätten:

Vernetzung und Austausch in Zeiten der Krise

Eine der Hauptaufgaben der ÖUK im Bereich des Welterbes ist ihre Rolle als Geschäftsstelle der Österreichischen Welterbestätten-Konferenz. Die ursprünglich für April geplante Klausurtagung der Welterbestättenmanager*innen konnte glücklicherweise im Juni in gewohntem Rahmen stattfinden. Die 16. Österreichische Welterbestätten-Konferenz, eigentlich für 9.-10. November unter dem Titel „Mehr als Denkmal? – Dimensionen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im Kontext der Welterbekonvention“ im Schloss Schönbrunn anberaumt, musste aufgrund der Entwicklungen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auf Initiative der ÖUK wurden drei virtuelle Treffen der Österreichischen Welterbestätten veranstaltet, um auch in Zeiten des Lockdowns Austausch und Zusammenarbeit zu ermöglichen.

• Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit:

Textbaukasten zum Welterbe

Ein mittlerweile wesentlicher Schwerpunkt liegt im gemeinsamen öffentlichen Auftritt und in der gemeinsamen Vermittlung aller zehn österreichischen Welterbestätten. Um hier eine qualitativ hochwertige und vereinheitlichte Ressource anbieten zu können, beauftragte die ÖUK mit Dr. Michael Huter einen erfahrenen Wissensvermittler und Museumstexter mit der Erarbeitung eines Textbaukastens zum österreichischen Welterbe. Ziel war eine ansprechende und zugängliche textliche Annäherung an die außergewöhnlichen, universellen Werte des österreichischen Welterbes. Die entwickelten Texte sollen

fortan von den österreichischen Welterbestätten und anderen Stakeholder*innen im Bereich der Welterbevermittlung sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.

• Denkmalmesse MONUMENTO Salzburg

Bereits zum dritten Mal konnte auf der internationalen Denkmalmesse MONUMENTO ein gemeinsamer Auftritt der Österreichischen Welterbestätten und der ÖUK, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und dem Bundesdenkmalamt, realisiert werden, um sowohl die Fachcommunity als auch eine interessierte Öffentlichkeit über die gemeinsame Arbeit in Sachen Welterbe und Denkmalschutz zu informieren.

KULTURGÜTERSCHUTZ

Kulturelle Identitäten bewahren

© Jessica Johnston / unsplash

ÜBEREINKOMMEN über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut

1970 von der UNESCO verabschiedet

2015 von Österreich ratifiziert

140 Vertragsstaaten

HAAGER KONVENTION zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten

1954 in Den Haag verabschiedet, 1999 zweites, erweitertes Protokoll

1964 von Österreich ratifiziert

133 Vertragsstaaten

ÖUK Rolle: Unterstützende Funktion, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

ÖUK Schwerpunkte: Unterstützung bei der Umsetzung, Mitarbeit im Kulturgut-Panel, Bewusstseinsbildung

Angefangen mit der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten wurden seit 1954 vier völkerrechtliche Übereinkommen von der UNESCO verabschiedet, die den Schutz von beweglichen und unbeweglichen Kulturgütern zum Ziel haben. Insbesondere das Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut, das 2020 sein 50-jähriges Bestehen feiern konnte, steht angesichts der globalen Auswirkungen illegalen Kulturguthandels zunehmend im Fokus.

AUSGEWÄHLTE AKTIVITÄTEN 2019

• Kulturgüterschutzpanel

Auch 2020 war die ÖUK im Kulturgüterschutzpanel des Bundesministeriums für Inneres (BMI) aktiv. Gemeinsam mit zentralen Akteur*innen auf nationaler Ebene, allen voran dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), dem Bundesdenkmalamt (BDA), ICOM Austria, Blue Shield Austria und vielen weiteren wird im Rahmen dieser Arbeitsgruppe die wirksame österreichische Umsetzung des „Übereinkommens über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ (1970) vorangetrieben und sichtbar gemacht.

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 13: Kulturgüterschutz korreliert direkt mit der Stärkung der Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen (Unterziel 13.1).

SDG 16: Die Umsetzung des UNESCO-Übereinkommens unterstützt die Wiedererlangung und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte, speziell Kulturgüter, bekämpft somit organisierte Kriminalität und hilft bei der Reduktion illegaler Finanzströme (Unterziele 16.4).

☞ Kulturgüter, etwa Grabungsfunde, sind insbesondere in Konfliktregionen gefährdet und müssen sowohl vor Zerstörung, als auch vor Raub, Diebstahl und illegalem Handel geschützt werden.

Illegaler Kulturgüterhandel mit außer-europäischem Kulturgut: Erfahrungen aus der polizeilichen Praxis

Kommentar von **MAG.^A ANITA GACH** und **FLORIAN MEIXNER, MA BA**

Illegaler Handel mit oder widerrechtliche Verbringung von Kulturgütern fügt nicht nur jenen Gesellschaften, aus denen die Objekte ursprünglich entwendet wurden, irreparable kulturelle Schäden zu, auch die globalen sicherheitspolitischen Implikationen von Raubgrabungen, Plünderungen und Schmuggel sind nicht zu unterschätzen. Führende internationale Organisationen – allen voran UNESCO und UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes) – weisen immer wieder auf die wachsende Bedeutung des Handels mit geplünderten oder geraubten Kulturgütern im Bereich der Geldwäsche und des organisierten Verbrechens hin, und nicht zuletzt betonte auch der UN-Sicherheitsrat den Zusammenhang mit Terrorfinanzierung. Das „UNESCO-Übereinkommen über Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ aus dem Jahr 1970 zählt zu den zentralen internationalen Rechtsinstrumenten im Kampf gegen diese weltweite Problematik. 2020 feierte das Übereinkommen, das 2015 von der Republik Österreich ratifiziert wurde, sein 50-Jahr-Jubiläum. In Österreich sind mehrere Institutionen

Das vermeintliche Urlaubsandenken eines Niederösterreichers wurde von der Generaldirektion zum Schutz des nationalen Kulturerbes beim peruanischen Kulturministerium als Grabbeigabe der Chancay-Zeit und dadurch als nationales kulturelles Erbe eingestuft.

und Behörden für die Umsetzung des Übereinkommens verantwortlich – allen voran das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) und das Bundesdenkmalamt, aber auch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für Inneres (BMI) sind wesentlich daran beteiligt. Im Bereich der Exekutive ist in Österreich das Kulturgutreferat im Bundeskriminalamt für sämtliche Delikte im Kunstbereich zuständig, wie beispielsweise bei Diebstahl und Hehlerei, Unterschlagung, Veruntreuung oder Betrug. Die Zuständigkeit beschränkt sich jedoch nicht nur auf nationale Fälle. Das Bundeskriminalamt übt auch die Funktion von Interpol aus, weshalb regelmäßig

Ermittlungsersuchen aus dem Ausland einlangen: 2020 besonders häufig aus Deutschland, Italien, Bulgarien, Zypern, Iran und Peru.

„Führende internationale Organisationen weisen immer wieder auf die wachsende Bedeutung des Handels mit (...) geraubten Kulturgütern im Bereich der Geldwäsche und des organisierten Verbrechens hin, und nicht zuletzt betonte auch der UN-Sicherheitsrat den Zusammenhang mit Terrorfinanzierung.“

Beispiel Peru

Das peruanische Kulturministerium entdeckt häufig auf einer österreichischen Onlineplattform Kulturgüter, die unrechtmäßig aus Peru ausgeführt oder gestohlen wurden. Das Bundeskriminalamt wird in solchen Fällen vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und/oder Interpol Lima über bedenkliche Angebote informiert. Anschließend werden die betreffenden Gegenstände vom zuständigen Landeskriminalamt sichergestellt und Ermittlungen eingeleitet. Die Besitzer*innen der Gegenstände sind in vielen Fällen Privatpersonen, die diese beispielsweise in Peru als Touristenware erworben haben. Von anderen Käufer*innen, etwa solchen, die sich länger in Peru aufhielten und dort tätig waren, wäre wohl mehr Sensibilität im Umgang mit dortigen Kulturgütern zu erwarten gewesen.

Strafrechtlich sind solche Fälle nicht einfach zu lösen, da der Ankauf oft Jahre zurückliegt, die illegale Ausfuhr in Österreich kein Delikt darstellt oder der Diebstahl aufgrund fehlender oder mangelhafter Fahndungsinformationen schwer zu beweisen ist. Rückgaben nach dem erst seit 2016 in Kraft befindlichen Kulturgüterrückgabegesetz (KGRG) auf Basis der UNESCO-Konvention von 1970 konnten bisher nicht zur Anwendung kommen, da der Erwerb jeweils Jahre zurücklag.

Anfang 2021 wurde der Botschaft der Republik Peru ein röhrenförmiger Kopf aus Keramik zurückgegeben. Die Rückseite des Kopfes ist mit konzentrischen Kreisen verziert. Das Objekt entspricht dem Stil Vicús und datiert in die Zeit zwischen 200 und 600 n. Chr. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien ergaben, dass der Gegenstand von einem Wiener während eines Aufenthaltes in Lima in einem Antiquitätengeschäft gekauft worden war. Dem Käufer wurde versichert, dass eine Ausfuhr bedenkenlos stattfinden könne. Da der Preis nicht hoch war, wusste der

Käufer nicht, ob er ein Original oder eine Nachbildung für Tourist*innen erwerben würde. Beim Anbieten des Objekts im Internet wurden die peruanischen Behörden auf dieses Kulturgut der Prä-Inka-Zeit aufmerksam.

Rückgaben erfolgen in der Regel freiwillig. Vielen Käufer*innen in Peru war nicht bewusst, Kulturgut erworben zu haben, Nachfragen zur Ausfuhr wurden dort positiv beantwortet. So

„Es kann nicht oft genug auf das Problem des illegalen Kulturgüterhandels hingewiesen werden. Dabei geht es nicht nur um hochpreisige Kulturgüter, auch historisch wertvolle Objekte werden häufig um wenig Geld verkauft.“

erging es auch einem Niederösterreicher, der während seiner Peru-Reise einen Gegenstand aus Leinen erwarb. Das vermeintliche Urlaubsandenken wurde von der Generaldirektion zum Schutz des nationalen Kulturerbes beim peruanischen Kulturministerium als Grabbeigabe der Chancay-Zeit und dadurch als nationales kulturelles Erbe eingestuft. (Abb.)

Achtung bei „Souvenirs“

Es kann nicht oft genug auf das Problem des illegalen Kulturgüterhandels hingewiesen werden. Dabei geht es nicht nur um hochpreisige Kulturgüter, auch historisch wertvolle Objekte werden häufig um wenig Geld verkauft. Wie oben dargestellt, stellen sich vermeintliche Souvenirs Jahre später als gestohlenen oder illegal ausgeführtes Kulturgut heraus. Beim Ankauf von Kunstgegenständen im In- und Ausland sollte sehr umsichtig vorgegangen und die Herkunft der Gegenstände eingehend hinterfragt werden. Die UNESCO hat im Bereich

der Bewusstseinsbildung bereits viele wertvolle Initiativen gesetzt, beispielsweise durch die Rechtsdatenbank für Kulturgut und sogenannten „Roten Listen“, die auf gefährdetes Kulturgut hinweisen. Wesentlich waren auch die bereits 1999 von der UNESCO formulierten Sorgfaltsregeln für den Kunsthandel, die die Basis für den österreichischen Ethikkodex für den Kunst- und Antiquitätenhandel bilden.

Kunstdatenbank als wichtiges Instrument

Wünschenswert wären mehr Fahndungen nach gestohlenen Kulturgütern aus außereuropäischen Ländern in der Interpol Kunstdatenbank. Diese Datenbank kann nicht nur von den Sicherheitsbehörden aller 194 Interpol Mitgliedstaaten eingesehen werden, sondern ist für jede*n Interessierte*n (nach Registrierung) zugänglich. Ab 1. Februar 2021 ist die Datenbank auch über eine App verfügbar. Ein Eintrag in der Interpol Kunstdatenbank erleichtert es Staatsanwaltschaft und Polizei tätig zu werden. Der Kunsthandel erhält hierdurch die Chance, über gestohlene Kulturgüter informiert zu werden.

Problematisch sind nach wie vor Objekte, die illegal ausgegraben wurden. In diesen Fällen gibt es natürlich keine Fahndungsinformationen. Gemeinsame internationale Anstrengungen zur Harmonisierung der Sorgfaltspflichten für den Kunst- und Antiquitätenhandel und des Verkaufs von archäologischen Gegenständen wären dringend notwendig.

MAG.^A ANITA GACH ist die Leiterin des Referates Kulturgutfahndung im Bundeskriminalamt.

KOMMUNIKATION UND INFORMATION

Im Bereich Kommunikation und Information schützt und fördert die UNESCO das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Sicherheit von Journalist*innen, die Unabhängigkeit und den Pluralismus der Medien sowie den Aufbau inklusiver Wissensgesellschaften, die durch den allgemeinen Zugang zu Informationen und die innovative Nutzung digitaler Technologien gestützt werden. Die nachhaltige Sicherung und Zugänglichmachung von Dokumenten aller Art – Bücher, Handschriften, Fotos, Filme und Tonträger – ist dafür wesentlich und Schwerpunkt des Memory of the World-Programms der UNESCO.

Schwerpunkte des UNESCO-Sektors „Kommunikation und Information“ sind die Meinungs- und Pressefreiheit, der Ausbau unabhängiger und pluraler Medienlandschaften sowie der Zugang zu Wissen und Information für alle. Gerade im Kontext des rasanten technologischen Fortschritts ist die Sicherstellung einer ethischen Entwicklung und Nutzung neuer Technologien essentiell. Ebenso muss die Presse- und Meinungsfreiheit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geschützt und ausgebaut werden. Sowohl die Sicherheit von Journalist*innen als auch der Zugang aller Menschen zu unabhängigen Medien sind heute wichtig wie nie.

DOKUMENTENERBE / MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Dokumente sind Wesensmerkmale unserer Gesellschaft: sie bestimmen unseren Alltag, sichern Wissenstransfer und bilden die Basis für unsere Erkenntnisse über historische Vergangenheiten. Umso wichtiger sind die Bewahrung und das Zugänglichmachen von Dokumenten über Generationen hinweg. Das 1992 gegründete „Memory of the World“-Programm der UNESCO setzt sich mit Thematiken rund um den Dokumentenerhalt auseinander und fördert, im Rahmen des Internationalen Registers, die Sichtbarmachung des Dokumentenerbes der Menschheit. Auf nationaler Ebene befasst sich das „Memory of the World“-Nationalkomitee, das als Fachbeirat der ÖUK fungiert, mit dem Themenkomplex und führt das nationale Register „Memory of Austria“, das für Österreich bedeutende Dokumentenbestände umfasst und sichtbar macht.

Das Dokumentenerhalt keineswegs ein statisches Feld darstellt, macht die zunehmende Bedeutung digitaler Dokumente deutlich, deren Bewahrung immer wieder neue Fragestellungen generiert und neue Lösungsansätze notwendig macht. So wird auch dem Spannungsfeld Digitale Kultur und Kulturelles Erbe zu begegnen sein.

International wie national sind Neunominierungen für die Register aktuell ausgesetzt, da sich das Programm seit 2015 – infolge einer zunehmenden Politisierung des Programmes – in einem Revisionsprozess befindet.

*„In einer Zeit des tiefgreifenden Wandels, der Ungleichheit und des Umbruchs hat die UNESCO ihre Anstrengungen verdoppelt, um weltweit Meinungsfreiheit, Zugang zu Informationen und eine inklusive digitale Entwicklung zu gewährleisten. Es bleibt jedoch noch viel zu tun. Wir rufen alle Mitgliedstaaten und Partner*innen auf, sich uns anzuschließen, unsere Maßnahmen zu unterstützen und sicherzustellen, dass Kommunikation und Information als gemeinsames Gut und Eckpfeiler demokratischer Gesellschaften erhalten bleiben.“*

Audrey Azoulay, UNESCO-Generaldirektorin

© C.M./unsplash

MEMORY OF THE WORLD-PROGRAMM

Bewahrung und Zugang zu dokumentarischem Erbe

1992 wurde das Programm gegründet

2015 Verabschiedung der Empfehlung

427 Einträge in das Internationale Memory of the World-Register

15 davon aus Österreich

59 Aufnahmen in das österreichische Dokumentenregister

ÖUK Rolle: Sekretariat für das Nationalkomitee, Erstellung des Nationalen Registers, Bewusstseinsbildung

ÖUK Schwerpunkte: Betreuung des Nationalkomitees, Übermittlung der internationalen Nominierungen, Führung und Betreuung des Nationalen Registers

„Memory of the World“ – Geschichtspolitische Aspekte in internationalen Beziehungen

Gastbeitrag von Botschafterin
DR.^{IN} CLAUDIA REINPRECHT

Die UNESCO ist vor allem in Europa für den Schutz des Kulturerbes, insbesondere durch die Einschreibungen, unter anderem, von Bauwerken, Historischen Zentren und Kulturlandschaften auf der Welterbeliste bekannt. Weniger bekannt ist, dass sie sich auch um die Erhaltung und Verfügbarkeit von Dokumenten im Rahmen des „Memory of the World (MoW)“-Programmes bemüht. Viele

Jahre fristete das Programm ein Mauerblümchendasein. Der zunehmende Erfolg seines Internationalen Registers, auf dem Dokumente von globaler Bedeutung gelistet werden konnten, führte jedoch knapp 20 Jahre nach seiner Einrichtung zu Verwerfungen in der UNESCO, die die Organisation beinahe an den Rand des finanziellen Kollapses brachten.

Im Zuge einer Einschreibung in das Internationale Register zum Dokumentenerbe 2015 im Zusammenhang

mit dem „Nanjing Massaker“, das im Wesentlichen auf Kriegsverbrechen Japans verweisen wollte, stand sogar ein Austritt Japans aus der UNESCO im Raum. Die Nominierungen von Dokumenten, die einem bestimmten historischen Narrativ im Zusammenhang mit diesen Ereignissen zum Durchbruch verhelfen wollten, darunter zu erzwungener Prostitution in Ostasien (verharmlosend-euphemistisch „Trostfrauen“), häuften sich und brachten das Fass zum Überlaufen. 2017 hielt Japan

seine Pflichtbeiträge von ca. USD 31 Mio. zurück, sodass die Organisation in akute Liquiditätsengpässe geriet und einen Notfallplan ausarbeiten musste.

Politisierung als Gefahr für das Programm

Die Einreichung von Dokumenten zum „Nanjing Massaker“ hatte bereits auf das Potential einer Politisierung des Registers aufmerksam gemacht. Dies führte seitdem zu massiven Interventionen seitens aller betroffenen Staaten für bzw. gegen die Einschreibungen, die die wenigen verfügbaren Ressourcen des MoW-Sekretariats völlig absorbierten, bis hin zur Drohung aller beteiligten Mitgliedstaaten zur Einbehaltung der Mitgliedsbeiträge.

Die Haltung der Expert*innen, eine neutrale Auflistung von historischen Dokumenten stelle kein Urteil über die historische Richtigkeit dar, zeigte sich in der Wirklichkeit internationaler Beziehungen nicht nur als unrealistisch, sondern angesichts der Wahrnehmung vieler Mitgliedstaaten als unhaltbar. Damit ist gemeint, dass Einschreibungen unter den Auspizien der UNESCO in den Augen der Weltöffentlichkeit auch eine Legitimierung der Inhalte mit sich bringen und damit im Kampf um die Diskurshoheit propagandistisch verwertet werden können.

Wenngleich eine Einschreibung ins Internationale Register kein geschichtspolitisches Werturteil über die Richtigkeit eines bestimmten historischen Narrativs darstellen sollte, bekam das Register den Charakter eines „Konfliktlösers“. Nicht nur widersprach dies dem eigentlichen Zweck des Programmes und des Registers, es stand und steht nach wie vor im diametralen Widerspruch zur friedensstiftenden Mission der UNESCO.

Einschreibungen in das MoW-Register waren seit seiner Gründung Angelegenheit der Expert*innen des International Advisory Committee (IAC). Die letztinstanzliche Entscheidungsbefugnis über eine Einschreibung lag indes

ausschließlich bei der Generaldirektorin. Die Unverhältnismäßigkeit, dass ein relativ kleines, der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten noch dazu weitgehend unbekanntes Programm, die Einheit der Organisation gefährden, ja sogar die UNESCO an den Rand des finanziellen Kollapses bringen würde, brachte die Mitgliedstaaten dazu, das Dossier aus den Händen der Expert*innen zu nehmen und die Kontrolle wieder zu erlangen.

Das IAC hatte bereits 2015 mit einer Überarbeitung seiner Statuten und der Richtlinien, die die rechtliche Basis des Programmes und des Registers darstellen, begonnen. Der Prozess startete im

„Im Zuge einer Einschreibung in das Internationale Register zum Dokumentenerbe 2015 im Zusammenhang mit dem ‚Nanjing Massaker‘, das im Wesentlichen auf Kriegsverbrechen Japans verweisen wollte, stand sogar ein Austritt Japans aus der UNESCO im Raum.“

Spätsommer 2016 mit einer Online-Befragung, in der sich Österreich (ÖUK, ÖMoW Komitee) für einen radikalen Ausschluss strittiger Nominierungen nach dem Modell des UNESCO-Geopark-Programmes aussprachen: diejenigen Nominierungen, die mehrere Staaten betreffen, müssen vor der Einreichung einen Konsens der betroffenen Staaten erzielen. Dieser Vorschlag fand unter den Expert*innen allerdings keinen Konsens. Auch der österreichische Vorschlag einer Beschränkung des Nominierungsrechts auf Mitgliedstaaten wurde mit dem Hinweis auf Minderheitenrechte abgelehnt.

Suspendierung des Registers

Die im November bei der 39. Generalkonferenz gewählte Generaldirektorin

Audrey Azoulay verfügte in der Folge als eine ihrer ersten Amtshandlungen eine Suspendierung des Registers. Dieses Moratorium sollte sich als segensreich für die Aktivitäten des Sekretariats zur Umsetzung des Programmes erweisen, als nun Ressourcen für die eigentliche Arbeit des MoW-Sekretariats frei wurden, die zuvor völlig vom Umgang mit den Nominierungen, insbesondere den strittigen Einreichungen, absorbiert worden waren.

In der Folge wurde 2018 eine „Open-ended Working Group“ (OEWG) eingerichtet. Ziel der OEWG war die Erarbeitung eines „most appropriate legal framework“ für das Programm, da die rechtlichen Grundlagen, vor allem aufgrund mangelnder Transparenz und Einbindung durch die Mitgliedstaaten als ungenügend erachtet wurden. Unter diesem Fragenkomplex wurden die Natur des Programmes und die Frage der Gouvernanzstruktur diskutiert. Uneinigkeit bestand darüber, ob das Programm einer Aufsicht durch ein zwischenstaatliches, ein Expertengeführtes oder einem hybriden Modell folgend unterworfen werden sollte.

Die zweite Thematik, mit der sich die OEWG befasste, betraf das Nominierungsverfahren des Registers, wobei sich erwartungsgemäß der Umgang mit den strittigen Nominierungen als der Knackpunkt herausstellte. Es standen sich im Wesentlichen zwei Denkschulen gegenüber: Sollen Nominierungen von einem „betroffenen“ Mitgliedstaat beansprucht werden können und damit aus dem Verfahren ausgeschieden werden oder nicht. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten bewertete ein solches Ausschlussprinzip als ein Vetorecht, das nicht akzeptiert werden könne. Im Falle eines Einspruchs solle zumindest ein zeitlich befristetes Dialogverfahren etabliert werden. Eine wesentliche (überwiegende, jedoch schweigende) Mehrheit der Staaten sah keinen Mehrwert in solch einem zusätzlichem (nicht freiwilligem) Dialogverfahren, konnte sich jedoch zu keinem Zeitpunkt durchsetzen.

Die OEWG legte dem Exekutivrat im Herbst 2019 einen Bericht vor, der die Konturen eines neuen Regelwerks für das Register bzw. das Nominierungsverfahren sichtbar werden ließ. Einigkeit bestand bei der Einführung einer Filterfunktion durch die Kanalisierung aller Nominierungen über die UNESCO-Nationalkommissionen oder einschlägige Regierungsstellen. Ebenso wurde von allen Mitgliedstaaten die Einrichtung einer hybriden Gouvernanzstruktur akzeptiert: Während die Mitglieder des

„Wenngleich eine Einschreibung ins Internationale Register kein geschichtspolitisches Werturteil über die Richtigkeit eines bestimmten historischen Narrativs darstellen sollte, bekam das Register den Charakter eines ‚Konfliktlösers‘.“

IAC weiterhin von der Generaldirektion ernannt würden, würde die Aufsicht über das Programm von einem sogenannten „Intergovernmental Body“ geführt werden.

Darüber hinaus wurde auch die Einrichtung einer digitalen Plattform diskutiert, auf der Mitgliedstaaten Einsicht in Nominierungen gewährt werden könnte. Die Frage der konkreten Ausgestaltung der Plattform wurde bis zuletzt noch diskutiert. Der wichtigste und kontroversiellste Punkt betraf den Umgang mit strittigen Einreichungen. Im Hinblick auf ein Einspruchsverfahren bei strittigen Nominierungen konnte indes mit der Einrichtung eines zweigleisigen Verfahrens – d.h. eines Sonderverfahrens für strittige Nominierungen – weitgehend eine Einigung erzielt werden. Am Ende der Beratungen blieben drei Themenkomplexe offen, nämlich die Frage der Evaluierung der strittigen Einreichungen durch den Register-Unterausschuss, die Modalitäten für eine Mediation im Fall von strittigen

Nominierungen und der Status von strittigen Nominierungen auf der Plattform. Während noch immer einige Mitgliedstaaten auf eine verpflichtende Mediation im Rahmen der UNESCO insistierten sowie, dass alle Dossiers, ob strittig oder nicht, einer technischen Evaluierung unterzogen werden und dass strittige Nominierungen auf der digitalen Plattform verbleiben, lehnte dies eine Reihe von Mitgliedstaaten als potentiell politisierend ab.

Eine Lösung in Sicht?

Bei seiner Tagung im Herbst 2019 beschloss der Exekutivrat das Mandat der OEWG in eine „limited participation working group“ (LPWG) zu überführen, um die ausstehenden Fragen einer Lösung zuzuführen. Diese soll im April 2021 einen abschließenden Bericht mit einer endgültigen Lösung vorlegen. Es ist also der vermehrte Druck da, entweder nach vier langen Jahren der Verhandlungen ein Ergebnis zu erzielen, das ein Wiederaufleben des Registers ermöglicht, oder einer Situation ins Auge zu sehen, in der Forderungen nach einer völligen Abschaffung des Registers lauter werden. Letzteres erscheint zwar angesichts der Popularität des Registers, insbesondere in Lateinamerika und Osteuropa, nicht sehr wahrscheinlich, aber immerhin ein mögliches Szenario.

Die bisherigen Ergebnisse des Reformprozesses sehen keine explizite Lösung in der Frage des Umgangs mit den strittigen Nominierungen des laufenden Zyklus vor, insbesondere wie das Dossier der „Trostfrauen“ gelöst werden soll. Die Frage wurde in den nun fast vier Jahre andauernden zwischenstaatlichen Verhandlungen nur insofern angesprochen, als die Republik Korea mehrfach betonte, dass es keine rückwirkende Anwendung der neuen Regeln geben solle. In der Tat ist dies aus rechtlichen Gründen schwer vorstellbar. Wenn das „Trostfrauen“-Dossier, das durch die Expert*innen positiv evaluiert wurde, nun wieder nach den alten

Regeln wiederaufleben würde, sind drei Szenarien vorstellbar:

Vorstellbar ist, dass die Generaldirektorin von ihrer Prärogative Gebrauch macht und eine Entscheidung von einer bilateralen Lösung abhängig macht; oder die Einschreibung ablehnt und eine Neu-Einreichung nach den neuen Regeln empfiehlt; oder die Einschreibung kurzerhand genehmigt. Bei letzterer Entscheidung wäre jedoch eine veritable politische und finanzielle Krise nicht auszuschließen.

Es bleibt abzuwarten, was das Jahr 2021 für die Zukunft des MoW-Programms einschließlich seines Registers mit sich bringt.

© C. Reinprecht

BOTSCHAFTERIN DR. ^{IN} CLAUDIA REINPRECHT, MBA ist seit 2004 für das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten tätig. Nach Stationen in Wien, Brüssel, Amman und Hong Kong ist sie seit 2017 Botschafterin an der Ständigen Vertretung Österreichs vor der UNESCO, Paris. Botschafterin Reinprecht studierte Rechtswissenschaften in Salzburg und Salamanca. Während ihrer diplomatischen Laufbahn hat sie ein breites Spektrum an Themen bearbeitet, das von der multilateralen Arbeit mit internationalen Organisationen, insbesondere den Vereinten Nationen, einschließlich Fragen der Menschenrechte, des humanitären Völkerrechts und der Minderheitenrechte, über die EU und die wirtschaftlichen Beziehungen zu europäischen Drittstaaten in Osteuropa und Zentralasien sowie mit der EFTA/EWR bis hin zu internationalen Justiz- und Innenangelegenheiten, einschließlich der Bekämpfung von Menschenhandel, Terrorismus und organisierter Kriminalität, reicht.

PRESSEFREIHEIT

Die UNESCO hat als einzige Sonderorganisation der Vereinten Nationen das Mandat, die Presse- und Meinungsfreiheit zu schützen. Sie fördert diese weltweit und unterstützt den Aufbau unabhängiger und pluralistischer Medien. Auch für die Sicherheit von Journalist*innen setzt sie sich auf der ganzen Welt ein.

Die Deklaration von Windhoek im Jahre 1991 stellt dahingehend einen wichtigen Meilenstein dar. In der Erklärung wird deutlich gemacht, dass eine unabhängige, freie und pluralistische Presse für das Entstehen und die Weiterentwicklung von Demokratien sowie für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich ist. Die Unterzeichnenden erinnern an Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung als grundlegende Menschenrechte benennt.

Besonders in Krisen- und Konfliktregionen unterstützt die UNESCO freie und unabhängige Medien dabei, Prozesse der Demokratisierung und der Friedenssicherung zu initiieren und aufzubauen. Die UNESCO fördert mit zahlreichen Projekten die Aus- und Fortbildung von Journalist*innen. Außerdem ist die Sicherheit von Journalist*innen weltweit ein zentrales Thema für die UNESCO.

Gleichzeitig kann heute der Einsatz digitaler Technologien zur Personalisierung und Moderation von Inhalten die Meinungsfreiheit beeinträchtigen und die Verbreitung von Fehl- und Desinformationen erleichtern. Irreführende oder falsche Informationen untergraben das gesellschaftliche Vertrauen und gefährden den Zugang zu zuverlässigen und verifizierten Informationen. Dies wiederum birgt das Risiko, das Verständnis der Bürger für kritische Themen zu verzerren und demokratische Prozesse zu stören.

© Kane Reinholdtsen / unsplash

„Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

Artikel 19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Bezug zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung / Sustainable Development Goals (SDGs)

Für den Bereich Pressefreiheit sind vor allem Aspekte des **SDG 16** relevant: Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren / Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen / den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Übereinkünften.

Sicherheit von Journalist*innen

Die Sicherheit von Journalist*innen ist im Bereich Pressefreiheit eines der zentralen Arbeitsfelder der UNESCO. So veröffentlicht die Organisation jährlich einen Bericht der Generaldirektorin, der auch 2020 wieder erschreckende Zahlen zu Tage bringt. In den Jahren 2018/19 registrierte die UNESCO insgesamt 156 Morde an Journalist*innen weltweit. Betrachtet man das gesamte vergangene Jahrzehnt ist im Schnitt alle vier Tage die Ermordung einer*r Journalist*in zu verzeichnen. Gegen Journalist*innen begangene Verbrechen bleiben weitgehend ungestraft: mehr als 880 Morden an Journalist*innen wurden von der UNESCO in den letzten zehn Jahren registriert – 90% der Fälle blieben ungelöst. Insgesamt wird die Arbeit von Journalist*innen weltweit durch Einschränkungen der Meinungsfreiheit und durch anhaltende Online- und physische Angriffe untergraben. Vor allem weibliche Journalist*innen sind Belästigungen und Drohungen ausgesetzt, insbesondere im Internet. Die vielfältigen Anstrengungen der UNESCO in dem Bereich führen regelmäßig zu großen Erfolgen. So ist es etwa besonders erfreulich, dass die Preisträger*innen des UNESCO-Guillermo Cano World Press Freedom Prize der Jahre 2016, 2017 und 2018 in der Folge enthaftet wurden und wieder ihrer Arbeit nachgehen können.

UNESCO-Preis 2020

Der UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize wird seit 1997 jährlich am Tag der Internationalen Pressefreiheit am 3. Mai vergeben. Benannt wurde der Preis nach dem im Jahre 1986 vor dem Gebäude seiner Zeitung El Espectador ermordeten kolumbianischen Journalisten Guillermo Cano Isaza. Der Preis ist mit 25.000 US-Dollar dotiert und wird an Personen vergeben, die oft unter hohem Risiko einen herausragenden Beitrag zur Verteidigung oder Förderung der Pressefreiheit leisten.

2020 wurde der Preis an die kolumbianische Investigativ-Journalistin Jineth Bedoya Lima verliehen. Die 1974 Geborene konzentriert sich in ihrer Arbeit auf bewaffnete Konflikte und Friedensprozesse in Kolumbien, mit besonderem Fokus auf sexuelle Gewalt an Frauen. Sie selbst wurde Opfer massiver sexueller Gewalt, als sie im Jahr 2000 im Zuge einer Recherche zu Waffenhandel für die Tageszeitung El Espectador entführt und vergewaltigt wurde. Drei Jahre später wurde sie von Angehörigen der FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) gekidnappt. UNESCO-Generaldirektorin Audrey Azoulay wies in ihrem Statement zur Verleihung des Preises auch auf die enormen Risiken hin, denen insbesondere weibliche Journalistinnen in vielen Teilen der Welt ausgesetzt sind.

ANHANG

DIE ÖSTERREICHISCHE UNESCO-KOMMISSION (ÖUK)

Gemäß § 2 der Statuten des Vereins „Österreichische UNESCO-Kommission“ erfüllt die ÖUK die Aufgaben einer Nationalkommission nach Artikel VII der Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). Die Tätigkeit des Vereins ist gemeinnütziger Natur und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

TEAM DER ÖSTERREICHISCHEN UNESCO-KOMMISSION

Mag.^a Patrizia JANKOVIC
Generalsekretärin

BEREICHSLEITUNGEN

Cristina BIASETTO, MA BA
(bis August 2020 **Mag.^a Gabriele DETSCHMANN**)
Fachbereich Immaterielles Kulturerbe

Klara KOŠTAL, MA
(bis April 2020 **Mag.^a Claudia ISEP**)
Österreichische Kontaktstelle für das UNESCO-Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen

Mag.^a Friederike KOPPENSTEINER
Koordinatorin der Österreichischen UNESCO-Schulen

Sabina MAHR, BA BA
(bis Juni 2020) Fachbereich Kommunikation/
Dokumentenerbe, Assistenz Kultur

Florian MEIXNER, BA MA
Fachbereich Welterbe und Kulturgüterschutz

Mag.^a Ulrike SEDLMAYR
Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Carina TIEFENBACHER, BA
Bereich Bildung, Wissenschaft und Jugend

ASSISTENZ / OFFICE

Martina MERTL
Office-Management

Marie-Theres BAUER, BA BA
Assistenz Fachbereich Kultur

Wir bedanken uns bei allen Volontär*innen, die uns 2020 unterstützt haben:

Anita MANGALATH
Julia RÖMER
Linnert STEFFENS
Laura PANZENBECK
Jana SCHULLER-FRANK
Elisa STÖHR

VORSTANDSMITGLIEDER UND PRÄSIDIUM

Dr.ⁱⁿ Sabine HAAG
Präsidentin, Generaldirektorin des KHM-Museumsverbandes

Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Barbara STELZL-MARX
Vizepräsidentin, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung

Univ.-Prof. Dr. Manfred NOWAK
Vizepräsident, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte und European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venedig

VORSTAND

Bot. Mag. Martin PAMMER
Ges. Dr. Ernst-Peter BREZOVSKY
BMEIA (Kulturpolitische Sektion)

Mag.^a Kathrin KNEIßEL
Mag.^a Karin ZIMMER
BMKÖS (für den Bereich Kunst und Kultur)

Dr.ⁱⁿ Andrea SCHMÖLZER
Mag.^a Sylvia SCHRITTWIESER-TSCHACH
BMBWF (für den Bereich Bildung)

MR Dr. Matthias TRAIMER
Mag. Andreas ULRICH
BKA (für den Bereich Kommunikation/
Information)

Mag. Hanspeter MIKESA
BMBWF (für den Bereich Wissenschaft)

Mag. Martin GRÜNEIS
Amt der NÖ Landesregierung
(für die Bundesländer)

Jakob CALICE, PhD
OeAD Austria

HR Dr. Dietrich SCHÜLLER
Vorsitzender des Fachbeirats für Informationsbewahrung / Memory of the World-Nationalkomitees

Ines ERKER
Vorsitzende des Jugendfachbeirats

Dr. Ludwig LAHER
Schriftsteller, Vorsitzender des Fachbeirats Kulturelle Vielfalt

Univ.-Prof. Dr. Franz RAUCH
Vorsitzender des Fachbeirats Transformative Bildung/Global Citizenship Education

FACHBEIRÄTE UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Fachbeirat Transformative Bildung/Global Citizenship Education

Jugendfachbeirat

Fachbeirat „Kulturelle Vielfalt“

Arbeitsgemeinschaft „Kulturelle Vielfalt“

Fachbeirat „Immaterielles Kulturerbe“

Fachbeirat „Informationsbewahrung / Memory of the World Nationalkomitee“

UNESCO-WELTERBESTÄTTEN IN ÖSTERREICH

- 1996 **Historisches Zentrum der Stadt Salzburg**
www.salzburg.info
- 1996 **Schloss und Gärten von Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at
- 1997 **Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut**
www.welterberegion.at
www.salzkammergut.at
- 1998 **Semmeringebahn**
www.semmeringbahn.at
- 1999 **Stadt Graz - Historisches Zentrum und**
- 2010 **Schloss Eggenberg**
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg
- 2000 **Kulturlandschaft Wachau**
www.weltkulturerbe-wachau.at/2001
- 2001 **Historisches Zentrum von Wien**
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/weltkulturerbe/2001
- 2001 **Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See** (gemeinsam mit Ungarn)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu
- 2011 **Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen** (gemeinsam mit Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien, Schweiz)
www.pfahlbauten.at
- 2017 **Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas** (gemeinsam mit Albanien, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ukraine) in Österreich im Wildnisgebiet Dürrenstein/NÖ sowie Gebieten im Nationalpark Kalkalpen/OÖ)
www.wildnisgebiet.at
www.kalkalpen.at/de
- BIOSPÄRENPARKS IN ÖSTERREICH**
- 2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at
- 2005 **Wienerwald**, Wien/Niederösterreich
www.bpww.at

2012 **Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge**, Salzburg/Kärnten
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

2019 **Unteres Murtal**, Steiermark,
Weltweit erster „5-Länder-Biosphärenpark“ (Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Serbien)
www.amazon-of-europe.com

UNESCO-GEOPARKS IN ÖSTERREICH

2004 **Steirische Eisenwurzten**
www.eisenwurzten.com

2013 **Karawanken**
(gemeinsam mit Slowenien)
www.geopark-karawanken.at

2014 **Erz der Alpen**
www.geopark-erzderalpen.at

EINTRAGUNGEN IN DIE REPRÄSENTATIVE LISTE DES IMMATERIELLEN KULTURERBES DER MENSCHHEIT

2012 **Falknerei** (multinationale Einreichung mit insgesamt 18 Staaten)
www.falknerbund.com

2012 **Fasnacht Imst – Schemenlaufen**
www.fasnacht.at/imscht/unesco.html

2015 **Klassische Reitkunst und die Hohe Schule der Spanischen Hofreitschule**
www.srs.at

2017 **Handblaudruck in Europa**
(multinationale Einreichung mit Deutschland, Slowakei, Tschechien und Ungarn)

2017 **Erfahrungswissen im Umgang mit Lawinengefahr**
(bilaterale Einreichung mit der Schweiz)

2019 **Transhumanz**
(multinationale Einreichung mit Griechenland und Italien)

EINTRAGUNGEN IN DAS INTERNATIONALE IKE-REGISTER GUTER PRAXISBEISPIELE

2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft**
www.werkraum.at
www.textiles-zentrum-haslach.at
www.handwerkhaus.at

2020 **Craft techniques and customary practices of cathedral workshops, or Bauhütten, in Europe, know-how, transmission, development of knowledge and innovation**
www.dombauwien.at/dbw
www.dioezese-linz.at/mariendom

UNESCO-„CREATIVE CITIES“ IN ÖSTERREICH

2011 **Graz – „City of Design“**
www.graz-cityofdesign.at/de

2014 **Linz – „City of Media Arts“**
www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

EINTRÄGE IN DAS MEMORY OF THE WORLD REGISTER

1997 **Wiener Dioscurides Manuskript**
Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at

1997 **Schlussakte des Wiener Kongresses 1815**, Österreichisches Staatsarchiv
www.oesta.gv.at

1999 **Historische Sammlung (1899 – 1950)**
Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
www.pha.oew.ac.at

2001 **Papyrussammlung (Kollektion Erzherzog Rainer)**
Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at

2001 **Schubertsammlung**
Wiener Stadt- und Landesbibliothek
www.wienbibliothek.at

2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem**
Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at

2005 **Brahms Sammlung**
Gesellschaft der Musikfreunde in Wien
www.musikverein.at

2005 **Gotische Baurisse**, Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste
www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett

2005 **Bibliotheca Corviniana**
Österreichische Nationalbibliothek
(gemeinsam mit Ungarn, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien)
www.onb.ac.at

2007 **Tabula Peutingeriana**
Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at

2011 **Arnold Schönberg-Nachlass**
Arnold Schönberg Center
www.schoenberg.at

2011 **Mainzer Psalter**
Österreichische Nationalbibliothek
www.onb.ac.at

2013 **Die Goldene Bulle**
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek
(gemeinsam mit Deutschland)
www.oesta.gv.at
www.onb.ac.at

2017 **Philosophischer Nachlass von Ludwig Wittgenstein**
Österreichische Nationalbibliothek
(gemeinsam mit Großbritannien, Kanada und den Niederlanden)
www.onb.ac.at

2017 **Historische Dokumente zum Bau der Semmeringebahn**
Technisches Museum
www.technischesmuseum.at

UNESCO LEHRSTÜHLE

UNESCO-Lehrstuhl für die Erhaltung von Kulturerbe, etabliert 2019, Universität für angewandte Kunst Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof.ⁱⁿ Mag.^a Dr.ⁱⁿ Gabriela KRIST
www.dieangewandte.at

UNESCO-Lehrstuhl für Bioethik, etabliert 2015, Medizinische Universität Wien | Lehrstuhlinhaber: Dr.ⁱⁿ Christiane DRUML
www.meduniwien.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechte und menschliche Sicherheit, etabliert 2015, Universität Graz | Lehrstuhlinhaber: Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerd OBERLEITNER
www.uni-graz.at

UNESCO-Lehrstuhl für integrative Fließgewässerforschung und -management, etabliert 2014, Universität für Bodenkultur Wien | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DI Dr. Helmut HABERSACK
www.unesco-chair.boku.ac.at

UNESCO-Lehrstuhl Peace Studies, etabliert 2008, Universität Innsbruck | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DDR. Wolfgang DIETRICH
www.uibk.ac.at/peacestudies

UNESCO-Lehrstuhl für Kulturelles Erbe und Tourismus, etabliert 2011, Universität Salzburg, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Abteilung Transkulturelle Kommunikation | Lehrstuhlinhaber: Ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt LUGER
www.kurt-luger.at

UNESCO-Lehrstuhl für Interkulturellen und Interreligiösen Dialog für Südosteuropa, etabliert 2007, Karl-Franzens-Universität Graz, Katholisch-Theologische Fakultät | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. DDR. Pablo ARGÁRATE
www.uni-graz.at

UNESCO-Lehrstuhl für Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace, etabliert 2020, Universität Klagenfurt | Lehrstuhlinhaber: Univ.-Prof. Dr. Hans Karl PETERLINI
www.aau.at

UNESCO-Lehrstuhl für Sustainable Management of Conservation Areas
etabliert 2020, Fachhochschule Kärnten, Klagenfurt | Lehrstuhlinhaber: Dr. Michael JUNGMEIER
www.fh-kaernten.at

UNESCO-KATEGORIE-II-ZENTREN

Kategorie-II-Zentrum zur Förderung der Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene im Rahmen des Europäischen Trainings- und Forschungszentrums für Menschenrechte und Demokratie (ETC-Graz) | Leiter: Dr. Klaus STARL

ÖSTERREICHISCHE UNESCO-SCHULEN

98 österreichische UNESCO-Schulen
www.unesco.at

IMPRESSUM

Jahrbuch 2020

Österreichische UNESCO-Kommission

Herausgeberin

Österreichische UNESCO-Kommission

Universitätsstraße 5

A-1010 Wien

Österreich

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-30-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394523>

Redaktionsleitung

Mag.^a Patrizia Jankovic und Mag.^a Claudia Isep

Redaktion

Marie-Theres Bauer, BA BA

Cristina Biasetto, MA BA

Mag.^a Friederike Koppensteiner

Klara Košťal, MA

Florian Meixner, BA MA

Martina Mertl

Übersetzung

Christopher Roth

Graphik

Mag.^a Ursula Meyer

Foto Cover

Sprechzettel mit zwei Portraits

von Adolf Loos (Ausschnitt)

© Wienbibliothek im Rathaus

Druck

Druckerei Janetschek GmbH, Wien

Wir danken dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport sowie dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, die unsere Hauptunterstützer 2020 sind. Weiters danken wir allen Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen.

**Austrian Commission
for UNESCO**

Annual Report 2020

20

20

TABLE OF CONTENTS

2	FOREWORD
4	75 YEARS OF UNESCO – QUO VADIS?
6	EDUCATION
14	SCIENCE
20	CULTURE
39	COMMUNICATION AND INFORMATION
46	APPENDIX
48	IMPRINT

Austrian Commission for UNESCO

Annual Report 2020

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Österreichische
UNESCO-Kommission
Austrian Commission
for UNESCO

FOREWORD

© Nitsche

Patrizia Jankovic, Secretary-General

In February of 2020, when the European Network of National Commissions for UNESCO met in Cascais, Portugal, nobody had any idea that this would be their last physically present meeting together for quite some time. After all, the representatives of the 199 National Commissions (NatComs) normally have several opportunities each year to come together and engage in exchange. The European Network of National Commissions is a forum that facilitates collaboration and a platform dedicated to exchange, cooperation, and the advancement of UNESCO's goals in the individual countries.

National Commissions for UNESCO are unique bodies within the UN system. They stand out for their many years' worth of profound knowledge concerning processes at the national level and within UNESCO itself. Moreover, one of their central concerns is to promote exchange between Member States, UNESCO, and civil society. They inform, advise, manage, and administrate with an eye to not only sustaining the "spirit of UNESCO" in the Member States but also helping it to constantly flourish.

The Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) is an active participant not only in the above-mentioned European Network of National Commissions but also in the worldwide network of all National Commissions as well as in the German-speaking commissions' so-called Committee of Four, and it cooperates regularly with other National Commissions concerning specific issues. Such exchange, which is essential to our understanding of multilateral cooperation, is a central concern of the ÖUK above and beyond its diverse national responsibilities. It also benefits our domestic activities, be it thanks to the inspiration provided by other NatComs or via specific joint projects.

It was thus that we also succeeded in realising numerous activities together with other National Commissions even during the challenging "pandemic year" of 2020. The UNESCO Secretariat in Paris directed widespread attention to a position paper on the strategic transformation of UNESCO

originally initiated by the German-speaking National Commissions. And the broad support for this paper shown by numerous National Commissions demonstrated what a crucial role they play in the organisation. Close cooperation with other National Commissions also takes place with regard to multinational nominations; for 2020, one might mention the nomination of Lipizzan Horse Breeding Traditions and Timber Rafting for inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Furthermore, several English-language publications concerning cultural diversity were translated for an interested German-speaking audience in collaboration with the other German-speaking Commissions for UNESCO. The National Commissions furthermore played a significant role in the preparatory work for UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence and also faced great challenges in the area of education, which once again became a crucially important focus of UNESCO's efforts.

Even just this small selection of joint activities clearly shows how central these instances of cooperation are—and just how much constant and in part informal exchange enriches the work of the Austrian Commission for UNESCO and contributes to its success. For this, I extend thanks not only to our international partners but also to our sponsors and supporters in Austria as well as, of course, to the team of the Austrian Commission for UNESCO.

A handwritten signature in blue ink that reads "Patrizia Jankovic". The signature is written in a cursive, flowing style.

Patrizia Jankovic

Sabine Haag, President

There can be no doubt that 2020 was an exceptional year. Back in early March 2020, when Austria's first lockdown was announced, most of us were probably expecting a swift return to normalcy. The fact that—and in what ways—the COVID-19 pandemic would end up shaping the entire year would seem to have been unimaginable at that point.

Soon, however, it became clear how deep reaching the effects of this crisis would be—and just how much they would have to do with UNESCO's mandate. UNESCO, reacting with impressive speed for an international organisation, set about implementing measures such as webinars on the most varied topics (e.g., from the field of education) as well as event series (e.g., concerning the situation of artists) and also came up with new ways in which to hold the statutory meetings of its various decision-making bodies.

The Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) was likewise forced to adapt its 2020 plans. One of the ÖUK's core strengths—cooperation with diverse partners from public administration, science, research, and civil society—normally entails holding meetings, putting on workshops, and face-to-face exchanges between individuals. Particularly collaboration with civil society has been and continues to be strongly characterised by direct, immediate contact. Therefore, it was at first difficult to imagine how this exchange could continue in light of physical distancing and the restrictions imposed on personal contact.

It was hence all the more impressive how ways were quickly found to successfully sustain cooperation: established events that had been running for years, such as the annual UNESCO Associated Schools Conference or the Closed Conference on Cultural Diversity, were transferred to the virtual realm while entirely new formats were also developed. Noteworthy examples here include an event entitled "Virtual Salon: Intangible Cultural Heritage" as well as the online workshop series "Defending Artistic Freedom – Building Alliances". What's more, the ÖUK also participated in UNESCO's ResiliArt series, which placed front and centre

the ways in which the COVID-19 pandemic was affecting artists and cultural workers. In April, the Austrian Commission for UNESCO bore witness to a ResiliArt Talk together with IG KiKK (representing cultural initiatives in Carinthia/Koroška) on the topic of culture and democracy, while a second such talk—which addressed challenges of international cultural exchange—took place in December together with the organisation VIDC / kulturen in bewegung. 2020 therefore made for great challenges but also opened up new opportunities and made possible new instances of cooperation—one example being an online discussion between intangible cultural heritage experts entitled "Impulses for a Practice-Oriented Redefinition in Post-Migrant Europe", which ended up involving international experts who would not necessarily have been able to participate on-site.

All this was made possible not only by the exceptional dedication of the ÖUK's employees but also by the flexibility and obligingness of our long-time supporters from the competent Austrian ministries. To them as well as to all of our civil society partners, I extend my sincerest thanks. And despite all the success enjoyed by the above-mentioned online formats, we do hope that 2021 and the years thereafter will once again bear witness to a more generous measure of physically present exchange and collaboration in real-world settings!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sabine Haag". The signature is fluid and cursive.

Sabine Haag

75 Years of UNESCO – Quo vadis?

The preamble to the constitution of UNESCO, founded in London 75 years ago, lays down the organisation's mission of “constructing the defences of peace in the minds of human beings”. It is a mission that, since then, has lost none of its validity or necessity. Quite the contrary.

(First published in German in: Die Presse, 16 Nov. 2020)

By **SABINE HAAG**

On 16 November 1945, just a few months after war's end, representatives of 37 states signed the founding document of a special organisation of the United Nations intended to actively support the United Nations' peacekeeping mission by promoting international cooperation in the realms of education, science, and culture. UNESCO was brought to life in the spirit of the United Nations by a generation of politicians and intellectuals who had themselves directly experienced the horrors and consequences of two world wars within a historical context that, in numerous respects, differed quite drastically from today's

geopolitical situation. Particularly in recent years, for which many commentators have discerned a “crisis of multilateralism”, repeated (and certainly in part justified) criticism has been directed at both UNESCO and the UN system at large. Insufficient effectiveness, inertia, political co-optation, and the general question as to their overall relevance in our 21st-century world have been and continue to be topics in this regard. So just how necessary is an organisation whose fundamental structures and principles were established over three quarters of a century ago?

At the very latest, it is when acute global challenges emerge—of which the current pandemic has surely been

one of the most severe in recent years, just as the climate crisis will become one in the future—that one sees clearly how individual initiatives on the level of nation-states may briefly come into view but cannot possibly be successful in the long run. The COVID-19 pandemic has, as we know, touched off not only a worldwide health crisis but also a deep-reaching crisis of cultural life and education. And even if the details of situations in various parts of the world may differ, what we are dealing with here are in fact global phenomena: all around the world, educational and cultural institutions, universities, museums, and theatres were forced to close, massively hobbling communal life

worldwide with consequences that can hardly be predicted as of yet.

International Cooperation in a Transformed World

This crisis, then, is relevant to UNESCO's core themes and mandates to an extent that is virtually unmatched by any other event. And it was in fact UNESCO, as one of the central institutions dealing with educational and cultural issues on the international level, that was able to take swift steps. Alongside setting up a school closure monitoring system, establishment of a Global Education Coalition—consisting of multilateral partners, private-sector protagonists, and organisations from civil society—was a foremost priority in the interest of providing the support needed by Member States to improve distance learning and make it more integrative and fair. This body's activities in the various countries are diverse, ranging from the provision of publicly accessible educational offerings to the support of both learners and teachers as well as making available infrastructure and technical equipment. The "ResiliArt" movement, likewise initiated by UNESCO, addresses cultural professionals and attempts to network internationally to create opportunities as well as find responses to the questions raised by this cultural crisis while also lending an audible voice to those whom it acutely affects.

Most clearly visible this year is, without a doubt, one necessity: the reinforcement of international scientific cooperation, such as via active support of open science, the extensive opportunities of which are growing in their significance before the backdrop of this global crisis.

75 years after its founding, UNESCO now faces not only an entirely transformed world but also new problems. Despite increasingly scarce financial resources, the organisation's original, more or less classic responsibilities of promoting the protection of cultural goods or the preservation of our Earth's

environment, biodiversity, and natural resources have been joined by questions pertaining to digitisation, artificial intelligence, and the increasingly urgent problems posed by climate change as new components of its already broad spectrum of themes.

"At the very latest, it is when acute global challenges emerge [...] that one sees clearly how individual initiatives on the level of nation-states may briefly come into view but cannot possibly be successful in the long run."

Only as Strong as its Members

Criticism of UNESCO has been and will continue to be repeatedly voiced. UNESCO is reacting with ambitious reform efforts under the aegis of its current Director-General Audrey Azoulay. Numerous specific points of criticism, however, may also be owed to the fact that some of the expectations that exist for a multilateral organisation can only be fulfilled to a certain extent. It must be clear that UNESCO can only be as strong as its members allow it to be. And the degree to which they do so has, in turn, been subject to repeated fluctuations. In particular the withdrawal of the USA, an important source of funding and a strong geopolitical voice, has played a role in massively weakening not just the organisation itself but multilateralism writ large. Recent statements by the newly elected US president Joe Biden, however, provide hope that multilateralism may once again be accorded more importance and a greater role.

Over the past few months, UNESCO has proven that the system of multilateral cooperation conceived of 75 years ago has not become obsolete.

What's more, as the first UN organisation to refer explicitly to the fundamental principles of human rights (doing so even prior to the 1948 adoption of the Universal Declaration of Human Rights and its involvement of civil society) UNESCO was innovative even at its founding. And current initiatives such as the recently ratified Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region or efforts pertaining to the ethics of artificial intelligence show that UNESCO, in its capacity as a global laboratory of ideas, can still offer forward-looking, innovative solutions in the fields of education, science, and culture even after 75 years. We can therefore hope that this successfully charted course will be appreciated and permitted to continue. After all, global challenges require global solutions as well as strong institutions capable of their implementation.

© KHM Museumsverband

SABINE HAAG majored in art history as well as English and American studies at the universities of Innsbruck and Vienna, where she earned her doctorate in 1995. She worked beginning in 1990 as a curator at the *Kunstkammer* and at the Imperial Treasury of the *Kunsthistorisches Museum* in Vienna, which she later went on to head. Since 2009, Sabine Haag has been General Director of the consortium of federally run Viennese museums that includes the *Kunsthistorisches Museum*, the *Weltmuseum Wien*, and the *Theatermuseum*. She has been President of the Austrian Commission for UNESCO since 2018.

EDUCATION

With its adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, one of the points emphasised by the international community of states was the central role of education. The Agenda's 17 Sustainable Development Goals (SDGs) sketch out a long-term worldwide agenda aimed at initiating a fundamental change of course in human thought and action. A central element of these goals' implementation is education, because global sustainable development can only be realised if the concept of sustainability is anchored in educational systems worldwide.

UNESCO'S EDUCATION PROGRAMMES

Towards a Fairer World for All

“No one shall be left behind”: this is the motto and objective of UNESCO's Education 2030 Agenda. And like no other year in recent history, 2020 demonstrated its importance. Indeed, last year saw millions of people—especially children and adolescents—robbed of their accustomed learning environments at least temporarily, with learners and teachers being forced to adapt to entirely new circumstances. And with that, long-familiar challenges such as digital transformation, climate change, social inequality, displacement, and migration had been joined by the aspect of a global danger to human health. In connection with this deep-reaching crisis, the entire year saw social division and the erosion of social solidarity repeatedly feature as hot topics of public discourse. This also raises the question as to how must education be conceived in order that people learn both to understand the societal changes taking place in our globalised world and to act accordingly. Addressing this question is central to UNESCO's current education agenda (Education 2030), the salient point of which is to enable every single individual to take responsibility as a “global citizen”. Education is also a fundamental human right: all human beings, over their entire lives, have the right to high-quality education and hence to opportunities for the future and the possibility of fundamentally transforming their lives.

Education Agenda – No One Shall Be Left Behind

Since education cannot be viewed independently of our era's global challenges, UNESCO's agenda for education is embedded in the UN's global 2030 Agenda, which enumerates 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Here, education plays a key role. SDG 4, for instance, shows how education needs to look in order to prepare people to deal with the global challenges that we face. But at the same time, education also has a role to play in the implementation of all 17 Sustainable Development Goals.

Crucial to the success of the education-related SDG 4 is the 2030 Agenda's universal character. Its adoption represents the first time that all of the world's states have obligated themselves to recognise education as an integral component of sustainable development efforts and to implement according measures. The 2030 Agenda is, after all, intended to benefit people all over the world. “No one shall be left behind”: it is an ideal that is more relevant than ever before.

SGD 4 – Quality Education

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030.

4.1. By 2030, ensure that all girls and boys can complete free, equitable, and quality primary and secondary education.

4.2. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care, and pre-primary education.

4.3. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university.

4.4. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs, and entrepreneurship.

4.5. By 2030, eliminate gender disparities at all levels of education and ensure equal access to all levels of education for all people.

4.6. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults achieve literacy and numeracy.

4.7. By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Education and the SDGs Education lies at the core of the 2030 Agenda. It plays a central role in the successful implementation of all 17 Sustainable Development Goals, and it also has its own goal, **SDG 4**, which aims to: “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” by 2030.

New Challenges, Old Inequalities?

The effects of the COVID-19 pandemic on the worldwide education situation cannot yet be reliably assessed. Initial research by UNESCO has shown that over the course of 2020, the majority of UNESCO Member States provided Internet-, television-, or radio-based solutions in order to facilitate the continuity of learning in this exceptional situation. But even so, initial data from the UNESCO Institute for Statistics indicate that 100 million children and adolescents will fall below the minimum reading skill level due to the pandemic and that, in many countries, the progress made over the previous two years may end up being eliminated. What's more, a joint study by Education Finance Watch and the World Bank has established that 65% of the countries with low gross domestic products are slashing their education budgets while in the stimulus programmes of 56 countries, education spending accounts for only 2% of the total.

Without a doubt, the worldwide health crisis has exacerbated existing inequalities: economic divides are painfully evident, for one thing, while discrepancies in the breadth and depth of digital infrastructure are also playing a massive role in the context of the pandemic: the altered learning situation requires new methodological and technological approaches alongside Internet access and access to end devices, platforms, and digital solutions. The situation also shows, however, just how central the acquisition of appropriate digital competencies is—not only in order to improve technical skills as such but also to support emancipatory use of and well-considered relationships with new technologies.

SELECTED ACTIVITIES, 2020

The Austrian Commission for UNESCO assumes support and advisory functions that serve the various protagonists working to implement international educational programmes in Austria. In doing so, it orients itself toward the various current working emphases of UNESCO as a whole and in particular toward the global agenda Education 2030.

- **“Turning Point”: Education for the SDGs**

In 2019, the Austrian Commission for UNESCO created the position of “Youth Representative” in order to amplify the voices of children, adolescents, and young adults. The first individual to serve in this position, Youth Representative Ines Erker, established the event series “Turning Point. Youth for Sustainable Development” in order to get young people interested in working towards the global Sustainable Development Goals. This series' 2020 event, the motto of which was “Your Rights – Your World”, had to be transferred to the virtual realm and postponed until 2021 (25/26 January) due to the COVID-19 pandemic.

- **Expert Panel on Global Citizenship Education, Global Learning, Education for Sustainable Development**

In March 2017, the Austrian Commission for UNESCO established the Expert Panel on Transformative Education / Global Citizenship Education.

2020 saw two new members join this group of experts: the new UNESCO Chair-holder Hans Karl Peterlini (UNESCO Chair for Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace, University of Klagenfurt) and Irene Gabriel (observing member, Federal Ministry of Education, Science and Research). Furthermore, a working group was formed to deal with various approaches to transformative education—especially Global Citizenship Education and Education

for Sustainable Development. In the worldwide UN context, these related approaches have gone through different developmental processes, are funded and supported in different ways, and are differently anchored in countries including Austria. The new working group should contribute to their harmonisation, utilising and amplifying synergies.

2020 also saw the expert panel consulted several times concerning answers to UNESCO questionnaires and with regard to the preparation of national policy briefs. These activities included participating in the completion of a survey on the Recommendation Concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms and the authoring of an official joint statement on Austria's first Voluntary National Review on the implementation of Agenda 2030 concerning SDG 4.

- **Presentation of UNESCO's 2020 Global Education Monitoring Report in Austria**

UNESCO regularly publishes Global Education Monitoring Reports in order to highlight international education policy developments in individual countries, to monitor, document, and analyse implementation of the Education 2030 agenda, and to formulate recommendations that help better facilitate Education 2030's implementation. Under the heading of "Inclusion and Education: All Means All", the current Global Education Monitoring Report addresses the inclusion of learners from all backgrounds in the sense of a society-wide process and places a particular focus on learners with disabilities and other limitations. The 2020 report was released by UNESCO in June 2020. The Austrian presentation of UNESCO's 2020 Global Education Monitoring Report then took place on 28 January 2021 as an online event staged in cooperation with the Austrian Foundation for Development Research (ÖFSE); it was participated in by a good 100 interested parties. Presentation of the report's central findings and recommendations by Bilal Bakarar (statistician and educational expert, Senior Policy Analyst of the Global Education Monitoring Report Team) was followed by considerations regarding the significance of this report in the context of Austrian educational policy by Gottfried Biewer (an expert on integrative special-needs pedagogy) as well as a panel discussion with Terezija Stoitsits (Federal Ministry of Education, Science and Research), Johanna Mang (Light for the World), and Katharina Müllebner (of the barrier-free access organisation BIZEPS – Zentrum für ein selbstbestimmtes Leben), which shed light on aspects of the Global Education Monitoring Report relevant to developmental policy.

- **Early Childhood Education, Childcare, and Childrearing**

2020 witnessed preparatory work towards the establishment of a new focus in the area of early childhood education, childcare, and childrearing. To this end, education researcher and nursery educator Lena Gruber developed a concept that now forms the basis for a set of guidelines on early childhood education. These guidelines, which are based on UNESCO's educational concepts, will be directed at educators and support them in their creation of early childhood education, childcare, and childrearing centres that do justice to children, people with disabilities, and issues of gender.

This Chair Is Not for Resting

The idea and mission of the new UNESCO Chair “Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace” at the University of Klagenfurt.

Commentary by

HANS KARL PETERLINI

“To me, Global Citizenship Education goes hand in hand with constant learning, with being alive. So yes, Global Citizenship keeps me vibrant”, sums up Werner Wintersteiner, rightly considered one of this approach’s pioneers in Austria, in an interview on its both theoretical and action-oriented project to build a civil society that does not define itself regionally or nationally, instead choosing to take the entire world as its point of reference for a sense of belonging, solidarity, and responsibility. The book *Homeland Earth* by French philosopher and sociologist Edgar Morin can be viewed as something like Global Citizenship’s foundational programmatic text.

Morin’s idea is as simple as it is unsettling. It is grounded in the solid soil of this earth upon which we all stand, though our respective locations may differ greatly, have their own histories, be subject to climatic fluctuations, be fragmented by glaring socioeconomic disparities, and be shot through with severely asymmetrical power relations. While conceiving of this earth as a homeland does not necessarily entail giving up (for the most part national) frameworks of order, it does mean casting doubt upon their deceptive absoluteness and reliability. The fact

that the world does not end at everybody’s national borders, with everything beyond—even beyond high mountain ranges and unfathomable oceans—having to do directly with us, eliminates the illusion that it is enough to ensure decent conditions in one’s own country or state in order to live well. “Living well” also means grappling with those ethical questions that we can only avoid at the cost of repressing them, questions such as that of whether there

“While conceiving of this earth as a homeland does not necessarily entail giving up (for the most part national) frameworks of order, it does mean casting doubt upon their deceptive absoluteness and reliability.”

can at all be a good life for a select few if this entails poverty, war, misery, and hopelessness for others.

It is surely not a coincidence that a 1972 edition of the famous correspondence between Albert Einstein and Sigmund Freud on the question of *Why War?* was prefaced with an essay by Isaac Asimov entitled, “The Good Earth Is Dying”. Based on his unsettling (and by now more than confirmed) analysis,

Asimov came to a simple conclusion: “...planetary problems require a planetary program and a planetary solution...” What can education, what can our upbringing contribute to this? Freud, in his reply to Einstein, had to disappoint the latter’s hope that he might be able to contribute childrearing and educational recipes for a more peaceful and responsible society. Einstein’s hope for solutions from the originator of psychoanalysis was futile even just due to the latter’s deep scepticism toward the idea that human beings could be altered in purely rational ways; too deep were his insights into the dynamics of repression and projection via which people ignore unpleasant things and transfer them to concepts of an enemy in whom we can then fight the very things that we cannot abide in ourselves.

In light of how we ignore the need that is spread all over our planet, how we rationally admit to but irrationally persist in destroying our own basis for life, and how we channel our repressed frustrations and economic deprivation into aggression toward our respective Others via both war and fatal indifference, these insights can also serve as a diagnosis of our present. In his answer to Einstein, Freud held that the only truly transformative antidote would consist of “All that produces ties of sentiment between man and man...”. Particularly in terms of perceiving interrelation-

ships and the corresponding development of a sense of planetary responsibility, rational knowledge falls short. Examples with which we are all familiar from our own selves show how even something like “ties of sentiment”—we might also say empathy, sympathy, or a feeling of responsibility—can be nationally tinged: when an aeroplane crashes or earthquakes occur in far-off places, media attention and the attendant emotional engagement are immeasurably higher if people from our own countries have fallen victim. The methodical nationalism with which we perceive and deal with the world also affects our ability to empathise.

It follows that Global Citizenship Education—as an approach to education that is in and of itself transformative—cannot limit itself to the rational and cognitive conveyance of knowledge. An approach like this needs to allow relationships to be experienced. Only when people learn to relate to what their actions cause elsewhere or in others can change become possible. And in light of the fact that pedagogy cannot replace politics (Franz Hamburger), Global Citizenship Education—in the spirit of Ivan Illich—aims not just to effect an “about-face” in individuals but also to facilitate reflection and change where economic and political practices are concerned. A necessary precondition for this is placing the global in a relationship with the local and the individual in a relationship with the collective; this embodies not dreamy universalism, but rather concrete efforts relating to small and individual things amidst a growing awareness of these efforts’ interconnection with the entire world combined with the simultaneous initiation of civil society-based processes aimed at altering structures and systems. The point is to open up spaces of experience and learning on numerous levels—in schools, in adult and continuing education, in places of informal learning, in politics, and in civil society.

Before this backdrop, the UNESCO chair “Global Citizenship Education

– Culture of Diversity and Peace” is meant to be a platform of action upon which to bring together, bundle, and disseminate initiatives that work on various levels towards raising awareness of planetary interconnectedness and responsibility. The application to establish this chair succeeded thanks in part to support from a great many people who are already active in this regard both in Austria and internationally. At the University of Klagenfurt, its core elements are the master’s degree programme “Global Citizenship Education” and the new MA programme “Diversity Education in School and Society”, which are

“Only when people learn to relate to what their actions cause elsewhere or in others can change become possible.”

joined by related research and teaching projects. But that would be a narrow radius: this professorial chair can only manage to fulfil its mission if it succeeds in entering into exchange with other initiatives—with institutions, associations, business, politics, and civil society, doing so locally, regionally, nationally, and internationally. Even just during the first few months since the chair was established at Christmas 2020, the enormous potential of the UNESCO network has been revealed: that which would otherwise have perhaps remained isolated, barely able to find a voice or a language, and sometimes even been prematurely smothered, is now finding opportunities for networking and visibility. It is thus the case that this chair can reinforce some things that would have existed anyway while also initiating some things that would not have otherwise existed—but by the same token, this chair will live only thanks to the life with which networking and exchange with the many valuable initiatives will fill it.

The “ties of sentiment” for which Freud hoped can also be understood

thusly: as forming relationships between people who make an effort. This chair is not for resting, but for asking uncomfortable questions and taking joyful action.

Literature:

Asimov, Isaac (1972): *Die gute Erde stirbt*, in: Einstein/Freud (1972 [1932]), p. 49–52.

Einstein, Albert/Freud, Sigmund (1972 [1932]): *Warum Krieg?* Zürich: Diogenes.

Hamburger, Franz (2010): *Über die Unmöglichkeit, Pädagogik durch Politik zu ersetzen*, in: Krüger-Portratz, Marianne/Neumann, Ursula/Reich, Hans (eds.): *Bei Vielfalt Chancengleichheit. Interkulturelle Pädagogik und Durchgängige Sprachbildung*. Münster: Waxmann, p. 16–23.

Morin, Edgar/Kern, Anne-Brigitte (1999): *Heimatland Erde. Versuch einer planetarischen Politik*. Ed. Wilfried Graf and Christoph Wulf, translated from the French by Horst Friessner. Vienna: Pro-media. [Terre-Patrie. Paris: Le Seuil, 1993].

Illich, Ivan (1973): *Tools for Conviviality*, London: Calder & Boyars.

© Christina Suppanz

HANS KARL PETERLINI has been a University Professor of General Educational Science and Intercultural Education at the University of Klagenfurt since 2014 and has occupied the UNESCO professorial chair “Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace”, whose founding he initiated, since 2020. His emphases include personal and societal learning as transformative potential for a more socially just, peaceful, and ecologically mindful world. He accords special attention to processes that serve these goals within the context of coexistence characterised by diversity, ethnicisation, and migration.

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS IN AUSTRIA

“Learning to know, learning to do, learning to be,
learning to live together”

© C.A.N. Photograph

UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS

Founded by UNESCO in **1953**

Over **11,500** educational institutions in **182** countries

Austria has participated since **1957**; **98** schools of all types in all **9** federal provinces plus **21** candidate schools

Guiding principles: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together

Themes: peace and human rights education, global citizenship education, education for sustainable development, cultural education, Sustainable Development Goals

Role of the ÖUK: national coordination, advising, informational activities, and cooperation; one three-day conference annually; *FORUM* magazine, website

www.unesco.at/bildung/unesco-schulen/: Central informational website with a list of all Austrian UNESCO Associated Schools, current events, projects, and school job openings

Austria's UNESCO Associated Schools are part of an international network of schools founded in Paris by UNESCO in 1953. This network brings together 11,500 educational institutions in 182 countries that share the common goal of anchoring the idea of peace in the minds of children and adolescents. For 66 years, the network has been employing high-quality education and innovative concepts in order to promote intercultural dialogue, sustainable development, and mutual understanding that transcends national borders. The UNESCO Associated Schools function as a beacon for the implementation of the global Education 2030 agenda, which was adopted by the United Nations in 2015. They have had particular success in implementing the global Sustainable Development Goal SDG 4.7 by helping young people become citizens of the world and educating them on the topic of sustainable development.

Austria plays a very active role in this international network and is currently represented there by 98 educational institutions. Themes for activities by the Austrian UNESCO Associated Schools are recommended by the Austrian federal coordinator to dedicated teachers who actively engage in exchange via the network and implement the goals of the Education 2030 agenda with support from the Austrian Commission for UNESCO.

2020 saw two educational institutions apply to UNESCO in Paris for official admission to the network of Austrian UNESCO Associated Schools. What's more, interest in joining the network remains widespread among Austria's schools, with 21 educational institutions currently holding candidate status.

SELECTED ACTIVITIES, 2020

- **UNESCO Associated Schools / 2020 Conference**

Since 1997, the Austrian Commission for UNESCO has been organising annual networking meetings for all of the Austrian UNESCO Associated Schools' contact persons.

These annual conferences make a significant contribution to further training and the exchange of ideas. In workshops and lectures, on field trips, and in numerous conversations, the UNESCO Associated Schools contact persons can acquire new knowledge and skills as well as encourage each other to take on challenging in-class projects specially designed for children and adolescents. Due to the COVID-19 pandemic along with its associated preventive measures and restrictions, it was not possible to hold 2020's annual conference in the usual way. In place of an in-person event, teachers took part in a virtual webinar on 15 October 2020. The topics discussed included "Demonstrating Civil Courage: Artistic Freedom". Furthermore, a "Market of Possibilities" offered teachers an opportunity to engage in virtual exchange. This event was participated in by representatives of 79 schools.

- **The Magazine FORUM**

The annually published periodical *FORUM* provides a colourful, variety-packed impression of the creativity and dedication that Austria's UNESCO Associated Schools bring to bear in implementing the guiding principles of UNESCO and their respective annual themes. The current issue of *FORUM* (vol. 32/2020) is entitled Education – Culture – Nature.

Contributions from 45 schools document the diversity of topics with which school students dealt practically in class during the 2019/2020 academic year. These contributions draw a broad thematic arc: while some students mounted exhibitions on the SDGs, others conducted lab tests of samples from

domestic bodies of water for microplastics or went outside to explore nature and the biodiversity of their regions. There were also numerous artistic efforts such as a radio project on multilingualism, theatre workshops dealing with themes such as human rights, gender identities, and civil courage in the digital realm, and creative projects in which students grappled with their own personal lockdown experiences in comics, texts, and pictures. School students from Retz, inspired by the International Youth Climate Movement, organised a "Climate Gala" and implemented measures to make their own schools more sustainable. Students also participated in platforms for exchange and for getting better acquainted with fellow students who had experienced displacement as well as involved themselves with the memorialisation and critical examination of the horrors of recent history. The teachers in charge of these students chose participative, innovative, and practice-oriented methods and conveyed these themes by way of projects, charitable initiatives, field trips, student exchange, and school partnerships.

All human beings are born free and equal in dignity and rights

SCIENCE

UNESCO's science programmes aim to promote lasting, sustainable, and humane development for all people and to ensure global peace. These objectives are pursued by way of numerous international research programmes as well as by building international and transdisciplinary research networks. Furthermore, special attention is paid to supporting the endeavours of women in the sciences.

THE UNESCO SCIENCE PROGRAMMES

Science is the cornerstone of modern, enlightened, democratic societies. Scientific research makes it possible for us to identify societal developments and challenges in the first place as well as to find answers to the questions of our times. Science is a fundamentally international undertaking: no state is capable of advancing research in isolation, and scientific exchange knows no borders. At UNESCO, all Member States work together to strengthen scientific research worldwide amidst the tension between scientific freedom and social responsibility. UNESCO promotes global research on the urgent questions of humankind and supports people in putting knowledge to use in order to build just and inclusive societies.

Core Themes of the UNESCO Science Programmes

UNESCO's science-related thematic focuses include climate change and the preservation of biodiversity, the advancement of knowledge pertaining to the protection of oceans and coasts, and ensuring the availability of drinking water. Exemplary here are the longstanding UNESCO programmes Man and the Biosphere (MAB), the International Hydrological Programme (IHP), and the International Geoscience Programme (IGCP), all three of which are devoted to researching and protecting the living environment of human beings.

In Austria, these programmes are overseen by the MAB and Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences.

- **Man and the Biosphere**

The UNESCO programme Man and the Biosphere (MAB) develops the scientific and practical foundations upon which the natural basis of our existence as well as biodiversity can be preserved for the long term. The objective here is sustainable development of the relationship between humankind and the environment: achieving a balance between the protection of biological diversity, the promotion of economic and social development, and the preservation of our respective cultural values. This programme's World Network of Biosphere Reserves currently encompasses 701 biosphere reserves in 124 countries. In Austria, four biosphere reserves (Wienerwald, Großes Walsertal, Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge, and Unteres Murtal) have been established so far.

Austria is also a highly active participant in the MAB programme's international decision-making bodies and committees. Austria's Günter Köck of the Austrian Academy of Sciences currently represents

© Daniel Zupanc

IHP – INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME

1975: first multilateral programme for water research and water management – International Hydrological Programme (IHP)

8th IHP, 2014–2021: in its 8th phase, the IHP is devoted to improving water quality while taking into account local, regional, and global challenges

The core of this programme: sustainable water management, promotion and development of international water research, and global networking

Part of the **2030 Agenda**

Role of the ÖUK: informational platform for the programme, public relations work
Further information on the 8th phase of implementation can be found at: <https://en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/IHP-VIII-water-security>

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

The SDGs and Science UNESCO's science programmes make a significant contribution to achieving and monitoring all of the Sustainable Development Goals (SDGs). The natural sciences, technology, and innovation play particularly central roles, here, while the social sciences and humanities make their own contributions toward these goals' achievement by bolstering our understanding of current challenges. UNESCO's natural science programmes make their largest contributions toward the achievement of **SDG 12** (Responsible Consumption and Production), **SDG 15** (Life on Land), and especially **SDG 13** (Climate Action). The organisation's social sciences and humanities programmes most strongly support the realisation of **SDG 16** (Peace, Justice, and Strong Institutions). All science programmes also make important contributions to the realisation of **SDG 5** (Gender Equality) and **SDG 17** (Partnerships for the Goals).

© Tómas Jónsson/Grínk

IGCP – INTERNATIONAL GEOSCIENCE PROGRAMME

Founded in **1973**

The core of this programme: worldwide scientific collaboration with an emphasis on North-South collaboration; currently focused on applied geosciences, above all with an eye to dealing with natural disasters such as earthquakes, landslides, and volcano eruptions

UNESCO Global Geopark (UGG) label established in **2015**

161 UGGs worldwide, of which **3** are in Austria

In Austria: overseen by the Geo/Hydro Sciences National Committees at the Austrian Academy of Sciences (ÖAW) as part of its Earth System Sciences Programme

Role of the ÖUK: central point of contact for the geoparks together with the ÖAW

the region of "Europe and North America" in the MAB Bureau. Furthermore, autumn 2020 saw Köck—who is also Austria's delegate to the MAB programme's International Coordinating Council—elected for his fourth term as this body's vice-chair.

• **IHP (International Hydrological Programme)**

UNESCO's International Hydrological Programme (IHP) is the only intergovernmental programme in the UN system devoted to hydrological research, water management, and capacity-building in this field. Since its establishment in 1975, the IHP has developed from an internationally coordinated hydrological research programme into a comprehensive, holistic undertaking that facilitates education and capacity-building as well as the improvement of water resource management. This programme's underlying aim is to support an interdisciplinary and integrated approach to dealing with watersheds and aquifer management that also accounts for the social dimension of water resources and both promotes and helps develop international hydrological and limnological research.

• **IGCP (International Geoscience Programme)**

The International Geoscience Programme (IGCP), founded in 1973, supports geoscientific cooperative projects with research focuses that are precisely defined by UNESCO. These projects include the UNESCO Global Geoparks, of which Austria can boast three: Styrian Eisenwurzen, Ore of the Alps, and the transnational geopark Karawanken/Karavanke.

• **UNITWIN/UNESCO Chairs Programme**

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme, established in 1992, is an important source of impulses for international exchange between universities. This is attested to not least by the programme's over 600 UNESCO professorial chairs worldwide. Nine of these are at Austrian tertiary-level educational institutions.

➤ The Mežica mine in the Geopark Karawanken/Karavanke

- **UNESCO-L'Oréal For Women in Science**

The World needs Science – Science needs Women

The central aim of UNESCO's science programmes is to strengthen the role of women in science worldwide, particularly in the life sciences. The "L'Oréal-UNESCO For Women in Science Initiative" is part of these efforts. Every year, the L'Oréal-UNESCO For Women in Science Awards Ceremony at UNESCO's headquarters in Paris sees five prizes worth € 100,000 each and fifteen "L'Oréal-UNESCO Rising Talents" scholarships awarded to outstanding woman scientists.

SELECTED ACTIVITIES, 2020

- **4 UNESCO-L'Oréal Scholarships in Austria**

Since 2007, L'Oréal Austria—in cooperation with the Austrian Commission for UNESCO and the Austrian Academy of Sciences and with support from the Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF)—has been awarding four annual scholarships worth € 25,000 each to outstanding young women scientists in Austria. Eligible for the scholarships are researchers in the natural sciences, mathematics, and medicine.

These scholarships aim to recognise, support, and encourage young women by helping to create role models. They additionally serve to make the general public aware of excellent scientific achievements while also showing them the female face of research. 2020 winners:

- Alexandra Franziska Gülich, immunologist, University of Vienna
- Sandra Müller, logician, University of Vienna
- Veronika Pedrini-Martha, biologist, University of Innsbruck
- Anna Maria Wernbacher, chemist, University of Vienna

© L'Oréal Deutschland GmbH

Alexandra Franziska Gülich

© L'Oréal Deutschland GmbH

Sandra Müller

© L'Oréal Deutschland GmbH

Veronika Pedrini-Martha

© the_right_light.com
© L'Oréal Deutschland GmbH

Anna Maria Wernbacher

The ceremony at which these scholarships were formally presented to their winners was held as a virtual event due to the COVID-19 pandemic and took place on 4 December 2020. The opening address was given by Georg Brasseur, president of the Division of Mathematics and Natural Sciences at the Austrian Academy of Sciences. The evening also featured speeches by: Iris Rauskala, Section Head at the BMBWF, ÖUK-Secretary-General Patrizia Jankovic, and Wioletta Rosolowska, CEO / Country General Manager of L'ORÉAL Austria.

- **UNITWIN/UNESCO Chairs Programme**

In Austria, there are now nine UNESCO Chairs devoted to various UNESCO themes as part of the "UNIWTIN/UNESCO Chairs Programme". Two of these were newly established in 2020: alongside the UNESCO Chair for Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace at the University of Klagenfurt, held by Hans Karl Peterlini (who has also authored a commentary for the present yearbook – see p. 10/11), the Carinthia University of Applied Sciences in Klagenfurt saw the establishment of the UNESCO Chair for Sustainable Management of Conservation Areas, whose first occupant is Michael Jungmeier.

These professorial chairs are viewed as particularly important players in the UNESCO context thanks to how that they function as #bridges between the academic world, civil society, and politics. Austria's nine UNESCO Chairs research, teach, and work in the most varied areas—ranging from the restoration of tangible cultural heritage to research on peace and conflict and on to bioethics, limnology, and the sustainable management of nature reserves. Common to all of them is their superb international networking in the UNESCO context as well as their work in innovative areas that involve up-to-the-minute questions spanning multiple disciplines.

The current occupants of Austria's UNESCO Chairs met virtually on 15 May 2020 in order to become acquainted, network, and explore possible collaborative opportunities. At this meeting, they concluded a plan to make these chairs' excellent work and their diversity more visible to the broader public as an initial step.

Protecting Unique Geological Features – Across Borders

In conversation with **GERALD HARTMANN**, UNESCO Global Geopark Karawanken/Karavanke

The Geopark Karawanken/Karavanke has been recognised by UNESCO as a Global Geopark since 2013. How has this recognition affected the work going on at the Geopark?

Recognition as a UNESCO Global Geopark (UGG) has brought with it an enormous increase in appreciation for the special geological, natural, and cultural features of this transborder area. This UNESCO status was viewed as the ultimate legitimization of our decision to continue on our chosen path. The UNESCO Global Geopark designation and our inclusion in the Global Geoparks Network have also raised awareness of the international significance of this border region in the communities that lie within it— and the enormously enhanced regional (and above all transborder) cooperation and identity was given a common home, a common name: UNESCO Global Geopark Karawanken/Karavanke.

The Trögerner Klamm Geotrail

© Jürgen Lamprecht

The Geopark Karawanken/Karavanke is one of only four transnational UNESCO Global Geoparks worldwide. What's special about the transborder cooperation between Austria and Slovenia at the Geopark?

UGG status was the missing link, the missing common identifier, for which our 14 communities and all of the partners in our own network had been searching for decades. Thanks to our history, there had always been a lot of things that tied this region together: a common language, a common natural environment divided by a national border, familial and friendly relations, and lots of transborder initiatives. What had been missing was this clear identifying feature that would unite it. The UGG designation has now given our bilateral cooperation here a unified face, a goal, and a strategic orientation as well as an official form. And in November 2019, this culminated in the recognition of the organisation that runs the park as a European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), which is the highest legal form of bilateral cooperation between public institutions.

On the whole, bilateral cooperation is challenging, and even an EGTC cannot resolve all of the attendant difficulties—but it does need to be stated clearly that UGG status represented the crucial factor behind our attainment of this legal form. Recognition as an EGTC has strengthened our UNESCO Global Geopark in an overall European context, significantly easing project activities that extend across all 14 communities and enormously increasing their strategic value.

Austria is home to two further UNESCO Global Geoparks (Ore of the Alps and Syrian Eisenwurzen). Alongside transnational cooperation with Slovenia at the Geopark itself as well as with numerous other states in the UNESCO network, does networking with Austrian colleagues also play a role in your work?

Collaborating with our Austrian colleagues is immensely important to us: the exchange of experience regarding the conduct of activities as a geopark provides us with crucial help in our everyday decision-making. And this sort of cooperation is likewise of great value in a strategic sense, not only in terms of our (as yet insufficient) legal anchoring in Austria but also in the realm of project development, programming, science-related cooperative arrangements, and mutual public relations work.

In your view, what would be necessary in order to improve the conditions under which (Austrian) geoparks do their work? And what would you like to see happen in the future?

UGGs are internationally recognised, but in Austria, this sort of recognition is entirely absent. What I mean here is the fact that the geoparks' responsibilities lack legal legitimization—which entails that in Austria, the designation often remains below the threshold of official and political perception. This makes our work quite a bit more difficult, since it

effectively means proceeding with no ability to plan and no security. Our “mini-teams” fight year in and year out to justify the geoparks’ existence. This needs to change soon so that our geopark agendas can be adjusted to match our actual goals—and so that the Austrian UGGs can continue to exist at all.

A central aspect of the UNESCO Geoparks programme is education and outreach work. You work to introduce both the local populace and tourists to this region’s geological heritage. What activities to this end are taking place?

The UGG now has a year-round programme consisting of organised offerings for both locals and guests, and all of the items on this programme focus on conveying the geological heritage of our region while also shedding light on significant aspects of our natural environment and cultural history.

The event series GEOFESTIVAL, which grew out of the European Geoparks Week, offers a programme that has been deliberately conceived to be quite broad (ranging from sport to culture) in the interest of reaching various target audiences. These events also convey information about special geological features.

And last but not least, our geopark runs its own annual educational programme in concert with schools. We’re currently at work on developing our own educational network for pre-primary, primary, and intermediate schools that has already been joined by several institutions. Our goal here is to establish a “Geopark Certificate”.

The aspect of research, which numbers among UNESCO’s “Top 10 Focus Areas”, is also central to UNESCO Global Geoparks. What’s the Geopark Karawanken/Karavanke doing in this respect?

The Geopark is currently pursuing intensive work on a scientific project pertaining to water usage in collaboration with the UNESCO Chair at Carinthia

University of Applied Sciences and the Geological Survey of Slovenia (GeoZS), and we’re also busy developing our own detailed research programme for the Geopark itself. Of particular importance to us is linking research with the public interest (in particular municipal agendas) at the Geopark in order to facilitate continual discourse on the topics of spatial planning, hazard zone planning, and water management as well as on disaster preparedness, protection, and intervention; such discourse is of essential importance to decision-makers within the Geopark’s territory.

Further interdisciplinary research activities are to be initiated by the Geopark’s panel of experts. And we’ve also made efforts to join forces with various institutions to develop permanent cooperative arrangements relating to research in the areas of geoscience, conservation, and botany.

All over the world, 2020 was dominated by the COVID-19 pandemic. What effects did this exceptional situation have on the Global Geoparks and especially on the Geopark Karawanken/Karavanke?

For one thing, it was enormously difficult to implement ongoing projects—and especially in our work together with external providers, the effects remained noticeable over a far greater period than “just” the lockdown phases. What’s more, the Geopark’s programming experienced an enormously high level of interest due to the pandemic—and while that was very pleasing to see, its full intensity hit us too early and too fast. Both of these factors left the entire Geopark team acutely overburdened.

The enormously increased interest in leisure activities as such also entailed huge challenges in terms of visitor traffic control, a huge amount of pressure on our park and our efforts to protect its special geological and natural features, and a sharp rise in individual motor vehicle traffic as well as visits to sensitive areas. The latter point also highlights something that will be one of our

biggest future challenges: developing a mobility concept in the sense of an organised and structured transfer system for locals and guests in order to massively reduce individual motor vehicle traffic and hence CO2 emissions.

UNESCO Global Geoparks quite generally stand out for how they protect the landscape and natural monuments with an eye to socially relevant questions such as climate change, the preservation of natural resources, and disaster preparedness. Where are the focuses of your work at the Geopark Karawanken/Karavanke in this respect?

In addition to what I’ve mentioned already, the things in our region that we need to address across all 14 of our communities include the reforestation of areas that have been deforested due to windthrow as well as unified, coordinated water management. And another important topic for us is the employment of (new) technologies (e.g., warning and monitoring systems) in disaster preparedness. We’ll surely be devoting a lot of time to this over the next several years—and here, as well, we hope to benefit greatly from the work we’re doing together with our Geoparks Network partners.

© Hartmann

GERALD HARTMANN studied geography at the University of Klagenfurt. He has been employed by the working group ARGE Geopark Karawanken since 2013 and currently serves as Director of the UNESCO Geopark Karawanken/Karavanke. Since the beginning of his career, he has also been involved in various EU-level efforts (including Horizon2020, Interreg, EUfutuR, and NaKult projects).

CULTURE

Culture is the basis of social cohesion and a society's further development. And its diverse forms of expression—from historical architecture to living traditions and on to contemporary art—form the foundation of our world's sustainable development. UNESCO has dedicated itself to the furtherance of culture on all levels: it works worldwide to promote clear political conditions and legal frameworks for activities in the cultural field, providing support to Member States as well as local protagonists from civil society in order to protect cultural heritage and support cultural diversity.

UNESCO'S CULTURAL FOCUSES: CULTURAL DIVERSITY | WORLD HERITAGE | PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY | INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE | The working emphases of the Austrian Commission for UNESCO in the cultural field are oriented toward active implementation of UNESCO's seven culture-related conventions. Special attention is paid to promoting the diversity of cultural expressions, to the protection and safeguarding of tangible and intangible cultural heritage, and to the protection of cultural property.

CULTURAL DIVERSITY

Safeguarding and promoting the free development of the arts and culture

The aim of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions is to employ suitable policies and measures to create an environment in which the arts and culture can flourish in freedom and enjoy protection from being subject to purely economic considerations. Core themes of this convention are: protection for the arts and culture in free trade agreements, active participation by civil society, preferential treatment of artists and other cultural professionals and practitioners from the Global South, and the promotion of human rights and fundamental freedoms.

Diversity is to be facilitated at all stages of the cultural value chain:

- Creativity and artistic creation
- Cultural production
- Dissemination and distribution
- Access to and participation in the arts and culture

The Austrian Commission for UNESCO (ÖUK) functions as a National Point of Contact for questions on the Convention's implementation in Austria. A central concern is dialogue and cooperation with relevant stakeholders in order to create structures and overall conditions that are favourable to a diversity of cultural expressions in Austria.

Advising and Supporting Bodies

Expert Panel on Cultural Diversity: supports the ÖUK in coordinating all matters pertaining to the Convention

Working Group on Cultural Diversity: dialogue platform for the active involvement of civil society

“Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and fundamental freedoms, such as freedom of expression, information and communication, as well as the ability of individuals to choose cultural expressions, are guaranteed.”

Article 2, Guiding Principles of the Convention

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 5: Safeguarding the diversity of cultural expressions goes hand in hand with the promotion of gender equality in the cultural field; the one cannot be achieved without the other. **SDG 8:** Decent Work: social and economic security is essential for both artists and cultural workers in order that they may engage in free artistic and creative work. **SDG 16** and **SDG 17:** A fundamental pillar of the Convention is participation by and partnership with civil society; only in this manner—in the cultural field, as elsewhere—can policies be shaped in a way that is transparent, participative, and needs-oriented.

SELECTED ACTIVITIES, 2020

- **ResiliArt Talks**

ResiliArt is a global movement of UNESCO that strives to raise awareness of the wide-ranging effects that the COVID-19 crisis has had on the arts and cultural sector. Numerous debates worldwide direct public attention to the limitations currently entailed by the COVID-19 pandemic as well as to cultural policy support measures. In Austria, two debates have been held: the ResiliArt Talk “Culture and Democracy”, a cooperative effort of the Austrian Commission for UNESCO mounted together with the Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška (IGKIKK – an interest group representing Carinthian cultural initiatives), was devoted to the effects of the pandemic on cultural initiatives and the social situation of arts and cultural professionals. Second, as part of a cooperative effort with VIDC/kulturen in bewegung, the event series “Forum Fair Culture” was begun with the ResiliArt Talk “Current Challenges of International Cultural Exchange”. In focus were current challenges for arts and cultural professionals from the so-called Global South in Austria as well as international examples of good practice. In accordance with Article 16, which addresses “preferential treatment”, countries in the Global North have an obligation to extend preferential treatment to artists and other cultural professionals and practitioners from the Global South. Before this backdrop, participants in the second ResiliArt Talk discussed the course that needs to be set in the interest of ensuring fair and balanced cultural exchange beyond the current pandemic.

- **Demands of the Austrian Working Group on Cultural Diversity: Final Communiqué, 2020**

2020 saw the Austrian Commission for UNESCO host a renewed edition of the Closed Conference on Cultural Diversity. And as they have done quite fruitfully in past years, the participants—who hail from all fields of the arts and culture—analysed the current state of Austria’s implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. In this conference’s final communiqué, the expert signatories pointed out items that must be acted upon in the interest of effectively protecting the diversity of cultural expressions beyond the present crisis. The current situation represents a wake-up call for politicians to bring about sustainable change—both substantively and in terms of the ways in which measures are developed and implemented. A shift in thinking needs to take place: away from short-term lifelines and toward solid, more crisis-resistant fallback systems developed in exchange with the arts and cultural sector. The experts called for decision-makers to take steps to prevent this sector’s post-crisis collapse and irretrievable loss.

- **Translation of the UNESCO Flyer on the Convention into German**
Together with the other German-speaking Commissions for UNESCO (Germany, Luxembourg, Switzerland), Austria’s National Point of Contact for the 2005 Convention published German translations of the five UNESCO leaflets on “Artistic Freedom”, “Partnering with Civil Society”, “Digital Environment”, “Gender Equality”, and “Preferential Treatment”.

- **Interactive Workshop Series “Protecting Artistic Freedom – Building Alliances”**

This virtual workshop series of the Austrian Commission for UNESCO devoted itself to the theme of artistic freedom and its limitations. Together with protagonists from the arts and cultural field and interested parties, a space of exchange was created in which to strengthen alliances as well as develop strategies for artistic freedom’s protection. The kick-off event, entitled “Gemeinsame Freiräume schaffen für Frauen*, Queers, Trans* Personen in Kunst und Kultur” [Creating Common Free Spaces for Women*, Queers, Trans*Persons in the Arts and Culture], was held in collaboration with Fiftitu% (Linz). The second workshop, “Ökonomische Absicherung als Garant für künstlerische Freiheit” [Economic Security As a Guarantor of Artistic Freedom], was held in cooperation with the organisations TKI – Tyrolean Cultural Initiatives and the Tyrolean Artists’ Association. A third workshop (held in collaboration with IGKiKK – Interessensgemeinschaft Kulturinitiativen Kärnten/Koroška) focused on “Barriers in International Cultural Exchange”.

- **Implementation of the Convention – 3rd Austrian State Report**

Every four years, Austria—as a State Party to the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions—must submit to UNESCO a report regarding the Convention’s implementation on its own territory (its “Quadrennial Periodic Report”). The third Austrian report was submitted in May of 2020. Its conclusions will be included in UNESCO’s third Global Monitoring Report, entitled “Re|Shaping Cultural Policies”, which is slated for release in February 2022.

Thoroughly in the spirit of the Convention, special care was taken to involve all relevant protagonists in preparing the Austrian report. Collaboration with individuals and entities was given special attention in the interest of ensuring the report’s participative nature. Quite generally, this Convention has proven to be an essential instrument via which to promote ongoing dialogue across sectors and also involve voices from civil society. The intent is now to expand this dialogue in order to do justice to the crosscutting character of cultural policy in the spirit of the Convention. And in this respect, the Working Group on Cultural Diversity serves as the backbone of its national implementation.

© ÖUK / Bienik

© The Arab Fund for the Arts and Culture, Above Zero by Ossama Halal, 2014, Syria

CONVENTION on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

2005	adopted by UNESCO
2006	ratified by Austria
149	States Parties (148 states plus the European Union)
114	projects for the structural reinforcement of cultural creation made possible in
59	developing countries by the “International Fund for Cultural Diversity”
166	periodic, publicly available national reports on implementation, including
3	Austrian implementation reports (2012, 2016 and 2020)

Role of the ÖUK: maintaining the Convention’s Austrian Point of Contact

ÖUK Priorities: informing and advising, dialogue forums for inter-ministerial coordination and the involvement of civil society, representation of Austria in UNESCO organs on the Convention, public relations work

Places of Refuge: Safe and Free, but Not Quiet

Free spaces for the arts and culture are a prerequisite for the existence of diverse cultural expressions. The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions defines artistic freedom as a comprehensive (human) right that includes more than “just” the freedom of artistic creativity in a narrow sense:

Artistic freedom can be ensured only when production, distribution, and participation are free from pressure and the exertion of influence—which also entails ensuring the social and economic security of those who work in the arts and culture.

According to reports by the NGO Freemuse, artistic freedom is under threat worldwide. Violations range from censorship to threats, lawsuits, incarceration, and even murder. In 2020 alone, the organisation registered 978 cases in 89 countries as well as online, including 289 cases of censorship, 82 incarcerations, and 17 murders. These threats to artistic freedom weaken the diversity of cultural expressions by endangering the existence of those who work in the arts and culture.

The establishment of artist residencies as safe refuges represents an effective way of lending support to endangered arts and cultural professionals. They allow artists to inhabit a place where they are safe and free but need not be quiet. Around 170 artists have found such refuge in over 80 cities worldwide since 2006, and these numbers are rising. In Austria, two residency programmes offer arts and cultural professionals such an opportunity. The Viennese project “Writers in Exile – Wien als Zufluchtsstadt”, run by the author’s organisation IG Autorinnen Autoren in collaboration with the translators’ society IG Übersetzerinnen Übersetzer, works together with the Writers-in-Exile Network to provide grants for authors and translators. And in Graz, the city government launched its “Writer in Exile” programme in 1997 as a visible sign of solidarity with endangered writers. Today, the invitations to stay in Graz as a place of refuge are extended by the cultural outreach association Verein Kulturvermittlung Steiermark in cooperation with the City of Graz – Department for Cultural Affairs.

The writers Julija Cimafiejeva and Alhierd Baharevich are currently living in Graz as grantees of the Writer in Exile programme. They spoke with the Viennese weekly paper *Falter* about the restrictions on artistic freedom in Belarus and on their lives as exiles in Graz.

“Feeding the Dragon”

By **THOMAS WOLKINGER**,

first published in German in *Falter* 49/2020, p. 18–19; condensed version

In Belarus, the regime is waging war on its citizens. Authors Julija Cimafiejeva and Alhierd Baharevich escaped to Graz.

In Minsk, says Julija Cimafiejeva, Sundays are about as quiet as they are here. The shops are closed while police and soldiers seal off metro stations and streets with barbed wire, armoured vehicles, and water cannons in order to prevent citizens from demonstrating. But despite all this, hundreds of thousands of them have been hitting the streets to demonstrate every week since summer began. They do so to express their rage at the regime of President Alexander Lukashenko, who has spent the past 26 years ruling Belarus as if the Soviet Union had never ceased to exist. Following the elections on 9 August, which featured massive fraud, he declared himself victorious—and he has since then had every protest beaten down by his henchmen, the heavily armed Karатели.

So the quiet of which Julija Cimafiejeva speaks is the calm before the storm, and she knows that the calm surrounding the Cerrini-Schlössl this morning on the Schloßberg in Graz is of an entirely different type. Graz’s old town, engulfed in the icy fog below, is frozen in lockdown-mode. Julija Cimafiejeva and her husband Alhierd Baharevich arrived here just a few days ago. Because they could no longer take

the unrelenting fear in Minsk, the fear that they might be arrested.

...1937, but with the Internet. [...] As then, so now: terror and cruelty, black marias waiting outside the flats, people afraid to listen to the footsteps on the landing, afraid of leaving the house and simply not coming back... People disappearing in broad daylight, and then being found. They're found in prison, and that's something to be happy about. At least they're alive. Thank God!

[Alhierd Baharevich: "The Last Word of Childhood. Fascism as Memory"]

Their trip into exile was anything but easy to organise: six-month visas, COVID tests, flights. But these two "Writers in Exile" are here, now, in a light-flooded flat with parquet flooring at this early-19th-century bourgeois residence perched magnificently above the centre of town. This building has spent many years serving as an "International House of Authors" under the aegis of Kulturvermittlung Steiermark and the Graz Department of Cultural Affairs.

"As then, so now: terror and cruelty, black marias waiting outside the flats, people afraid to listen to the footsteps on the landing (...)."

The two authors would like to have their stay in Graz viewed first and foremost as a normal trip. They're accustomed to travelling, they say, even if invitations to literature festivals have been absent this year due to COVID-19. Exile is just another of those things that are no longer like they were in the 20th century, says Alhierd Baharevich in the polished German he learned in Hamburg. Now, one can also raise one's voice abroad. Since the protests in Belarus began, some of the leading lights in that country's resistance movement have left—foremost among

Julija Cimafiejeva and Alhierd Baharevich

them Sviatlana Tsikhanouskaya, who claims to have won the elections and is now demanding tough sanctions against Lukashenko from her base in Lithuania. "That's better than sitting around with COVID in a Belarusian jail," says Julija Cimafiejeva. And now these two, as well, have exchanged the violence in Minsk for tranquillity above

the rooftops of Graz. "We all do what we can."

When we leave the house, we go prepared. First, I dress carefully, in case I end up spending a night or two in the detention centre. Second, I intensively water dozens of my plants. Third, we leave our cat enough food for a few

days. (One of my friends says that her cat has become fat with all these Sunday rallies.) [...] It's important, too, to clear the history of your mobile phone, as these are often checked in the detention centres. Now ready, our small family brigade goes out into the street, into the unknown.

[Julija Cimafiejeva: Belarus Diary. 1 October]

(...)

One reason why the two had to fear for their freedom in Minsk was that they had publicly attacked the regime: Julija Cimafiejeva, a lyric poet, photographer, and translator born in 1982, had written in her Belarus Diary about the arrests of her friends and her brother, about her own fear of being arrested, and about the shame of the avtosaks, the prisoner transport vehicles, which she'd so far been spared. Alhierd Baharevich, who

"As far as the future is concerned, Alhierd Baharevich is more pessimistic than his wife."

was born in the Soviet Union in 1975, spent the 1990s screaming out his rage at the system in the punk band Prava-kacija [Provocation], and has since depicted the conditions of totalitarian rule in full-fledged novels, recently authored a brilliant essay on fascism. For it is fascism, in his view, that has returned to Belarus.

Not long ago, the situation for the two became even more precarious. Baharevich says that citations are currently being sent out en masse. "Who knows what we'll find in the mail when we return to Minsk?" It is said that 30,000 arrests have been made so far. Torture and serious cases of mistreatment in custody have been "widespread and systematic", writes the Graz-based human rights expert Wolfgang Benedek in his report for the OECD.

Fascists. It was summer when you shouted the word at them; we were helplessly watching thugs in balaclavas grab cyclists on the square simply because they were cyclists. [...] You shouted the word at them when they were hunting unarmed people outside the hotel 'Minsk', and the hotel guests were following the hunt from their windows. They watched, feeling that they had somehow ended up inside a time machine.

[Alhierd Baharevich: "The Last Word of Childhood. Fascism as Memory"]

Using Telegram channels like Nexta and Tut.by, Cimafiejeva and her husband follow the events in Belarus on a daily basis. "Our bodies are here in Graz," says Julija Cimafiejeva, "but our thoughts are still in Belarus." As far as the future is concerned, Alhierd Baharevich is more pessimistic than his wife. He fears that peaceful demonstrations have led into a dead-end. "By November, we felt like we were hitting the streets every Sunday in order to feed this terrible dragon." By "dragon", he means Lukashenko's security apparatus. "It's not a dead end—it's suicide."

And how will things continue after half a year in Graz? That depends on how things develop in Belarus, says Baharevich. "How long can Lukashenko maintain control over the country by violence alone? A month? A year?" In the meantime, there's enough to do. But he's especially captivated by one question—the "most important and most embarrassing", as he puts it. It would be simple to pin responsibility for everything onto the dictator. "But we Belarusians are also at fault. Why were we patient for so many years? Why did we allow all this?"

© Courtesy Aida Muluneh, Ethiopia and David Knut Projects: The Departure, 2016, Ethiopia

FACTBOX ARTISTIC FREEDOM

Cities of Refuge – Safe Havens for Writers at Risk:

170 artists in
82 states (as of 2017)
consisting of:
42 in Scandinavia,
31 in the rest of Europe,
6 in North America,
3 in South America

Violations of artistic freedom in 2020:

978 cases in 89 countries as well as online (Freemuse 2021)
Including
289 cases of censorship,
133 artists detained,
82 artists imprisoned,
17 artists murdered,
107 artists prosecuted

Links:

Freemuse Report, 2021: <https://freemuse.org/news/the-state-of-artistic-freedom-2021/>

UNESCO Global Monitoring Report, 2018: <https://www.unesco.at/kultur/vielfalt-kultureller-ausdrucksformen/news-vielfalt-kultureller-ausdrucksformen/article/unesco-weltbericht-2018-kultur-politik-neu-gestalten>

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Creativity, Identity, Continuity

The Stinatz Wedding, Bookbinding, the Amras Matschgerer, and Kneipp Therapy—all of these are part of Austria's intangible cultural heritage and reflect its substantive breadth. "Intangible Cultural Heritage" is the heading under which UNESCO recognises, documents, and safeguards cultural practices, rituals, experiential knowledge, and masterful craftsmanship. UNESCO's Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage has made it possible to place traditional knowledge associated with using local resources in a sustainable manner firmly in the spotlight alongside "representative" culture. And since intangible cultural heritage is supported by human knowledge and skill, it conveys identity and continuity while also being characterised by creativity and ongoing development.

© Verein Amraser Matschgerer

The Amras Matschgerer

© Sixt-Fuchs

The Craft of Bookbinding

The Austrian National Inventory of the Intangible Cultural Heritage

When customs and cultural practices are rendered more visible, there arises a new understanding of special regional characteristics and sustainable approaches to dealing with resources. And since Austria's ratification of the UNESCO Convention on Intangible Cultural Heritage in 2009, the Austrian National Inventory of the Intangible Cultural Heritage has served to collect and document the societal diversity of its "living heritage". Now totalling 133 elements, this list helps intangible cultural heritage to be better understood. Although an element's inscription entails no financial or legal claims, it is associated with an increase in public visibility and esteem. It also entails inclusion in a global community, for the criteria for admission to such national lists are determined in accordance with international standards set by UNESCO as a whole. And finally, the National Inventory makes visible locally and regionally specific variants of customs, celebrations, crafts, traditions, and language.

Communities, groups, and even individuals can apply to the Austrian Commission for UNESCO for inclusion in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria. An interdisciplinary **Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage** makes the decisions regarding traditions' inscription as well as any nominations of national elements for one of UNESCO's three international lists. Alongside the respective National Inventories of the Intangible Cultural Heritage, three lists are also kept at the international level:

- The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: makes intangible cultural heritage visible worldwide and raises awareness of the diversity of human cultural practices (includes Austrian elements such as Transhumance, inscribed in 2019).
- The Register of Good Safeguarding Practices for programmes, projects, and activities aimed at safeguarding intangible cultural heritage: contains successful programmes and activities for safeguarding and passing on intangible cultural heritage that implement the Convention's principles and objectives in the best possible sense (includes Austrian elements such as Cathedral Workshops, inscribed in 2020).
- The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding: consists of elements whose preservation is deemed by the affected communities and States Parties to urgently require the implementation of suitable measures (includes elements such as Whistled Language in Turkey, inscribed in 2017).

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

Intangible Cultural Heritage and Responsible Consumption and Production (SDG 12) Intangible cultural heritage contributes to sustainable development worldwide. It ensures the basis for life, integrates considerations of ecological sustainability, and strengthens social cohesion. Many traditions embody sustainable ways of dealing with resources. One such example from Austria's National Inventory would be Meadow Irrigation in Tyrol, in view of how this tradition entails knowledgeable and sustainable use of the resource of water. Also noteworthy in this respect is *Odlatzbia Oröwen* in the Wiesenwienerwald (inscribed in 2020), in which the fruit of the wild service tree is gently harvested by hand. Since numerous such examples exist all over the world, 2020 saw UNESCO present an online tool that shows the relationships between the SDGs and practices that fall within the realm of intangible cultural heritage (see: <https://cutt.ly/1jiYzbg>).

SELECTED ACTIVITIES, 2020

• International Nominations and Inscriptions

In March 2020, Austria joined forces with Slovenia, Hungary, Slovakia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Romania, and Italy to nominate the element *Lipizzan Horse Breeding Traditions* for the international Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. This list currently includes a total of 492 inscriptions from around the world.

In December 2020, the element *Craft Techniques and Customary Practices of Cathedral Workshops* was inscribed to the UNESCO Register of Good Safeguarding Practices for the safeguarding of intangible cultural heritage. This nomination resulted from a collaborative effort by a total of 18 cathedral workshops in five European countries (France, Germany, Norway, Austria, and Switzerland) including the workshops of the New Cathedral in Linz and St. Stephen's Cathedral in Vienna. The Register of Good Safeguarding Practices currently lists 25 projects from 22 countries.

The Art and Craft of Stonemasonry

• New Admissions to the National Inventory

In 2020, the National Inventory of the Intangible Cultural Heritage in Austria grew by nine elements:

- Bad Mitterndorf Saint Nicholas Play (Styria)
- The Amras *Matschgerer* (Tyrol)
- The Vintner's Crown and Guardian tree in Neustift am Walde (Vienna)
- Stinatz Wedding - Stinjačka svadba (Burgenland)
- Kneipp Therapy as Traditional Knowledge and Practice after the Teachings of Sebastian Kneipp (Austria-wide)
- *Odlatzbia Oröwen* in the Wiesenwienerwald (Lower Austria)
- The Craft of Bookbinding (Austria-wide)
- The *Fuhr* on Lake Hallstatt (Upper Austria)
- The Art and Craft of Stonemasonry (Austria-wide)

Odlatzbia Oröwen in the Wiesenwienerwald

- **A Focus on Intangible Cultural Heritage and Education**

The safeguarding of intangible cultural heritage lives from the creative process of its being transmitted from one generation to the next, and it is closely linked to the matters of education and outreach. In 2020, the project “Teaching and Learning with Living Heritage. Design and Creation of a ‘Glöcklerkappe’” was carried out in cooperation with the UNESCO Associated Schools Network (ASPnet). This project, which saw the World Heritage Middle School of Bad Goisern integrate the theme of intangible cultural heritage into the teaching of various school subjects, was selected by ASPnet as an example of good practice and will be included in a UNESCO collection of educational materials for the integration of intangible cultural heritage in school instruction.

- **COVID-19 and the Virtual Salon**

The COVID-19 pandemic also changed the way work was done with and for the bearers of these traditions in Austria. Since it rarely proved feasible to hold physically present meetings during 2020, a “Virtual Salon” was created. This format centred on exchange with practitioners of the various traditions and on lending visibility to the measures they have implemented, to their activities, and to current challenges: How is the pandemic affecting intangible cultural heritage? What challenges have arisen as a result, and what initiatives and projects have been initiated? Such questions as well as others were a focus of these conversations, which revealed that many elements of intangible cultural heritage in Austria have been hit hard at least in part, but also that numerous measures and coping mechanisms have been developed in order to deal with these trying times.

- **Cultural Heritage and Diversity**

It is frequently believed that a state’s national inventory has to do exclusively with autochthonous customs and traditions. The fact is, however, that Austria’s cultural landscape is characterised by a broad diversity and plurality of living heritage. It was before this backdrop that 2020 witnessed an online discussion of experts on the topic of “Intangible Cultural Heritage in a (Post-)Migrant Europe” in cooperation with the organisation Brunnenpassage Wien. This event was devoted to the question of how intangible cultural heritage should be defined in the present day, as well as to querying just who and/or what entities do the defining. Invitations were extended to individuals who uphold traditions, knowledge, or practices already represented in the National Inventory (including Slovenian Field and House Names and Wedding Traditions in Stinatz/Stinjaki), and it also proved possible to arrange participation by members of minorities who deal creatively with their heritage (here, musical traditions of the Roma and the celebration of Yalda [the Persian winter solstice festivities]). Also involved in this discussion were representatives of UNESCO as well as members of Austria’s Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage.

© Hilda Rescortis

CONVENTION for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

2003	adopted by the General Conference of UNESCO
2009	ratified by Austria
180	States Parties
492	elements on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity
67	elements on the List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding
25	proven programmes, projects, and activities aimed at safeguarding intangible cultural heritage
133	traditions in the National Inventory of Intangible Cultural Heritage in Austria

Role of the ÖUK: awareness-raising in the interest of safeguarding, conveying, and supporting intangible cultural heritage in Austria, compilation of the National Inventory

ÖUK priorities in 2020: inscription of 9 further traditions on the Austrian National Inventory of ICH; emphases: ICH and education; traditional craftsmanship; resilience in times of COVID-19

- **livingheritage_at Goes Instagram**

The Instagram account livingheritage_at presents elements from the National Inventory of the Intangible Cultural Heritage and/or Register of Good Safeguarding Practice on a weekly basis. To this end, the ÖUK cooperates with IGers Vienna, a group of amateur and professional photographers with nearly 30,000 followers, and it also organised an “Instawalk” on the topic of Jauken and high-flying pigeon sport in general in order to convey intangible cultural heritage to a broader audience via social media. A total of around 25 photographers took part in this “Instawalk” at Schönbrunn Zoo and presented their photos online.

© Marie-Theres Bauer

Instawalk at the Schönbrunn Zoo

© Katarzyna Makusz

High-flying pigeon sport photo from the Instawalk

https://instagram.com/livingheritage_at?r=nametag

Intangible Cultural Heritage in Times of COVID-19

The COVID-19 pandemic left quite a deep mark on the year 2020 and on the lives of millions of people worldwide, who quite naturally included the bearers of intangible cultural heritage: numerous traditions and customs as well as other cultural sectors were influenced or restricted in their doings by the measures that were imposed in order to counter the pandemic. But before this backdrop, it was also shown how intangible cultural heritage—as an identity-forming component that lives from those who bear it—can be creatively adapted in exceptional situations. Over the past year, one saw various initiatives that exemplified how the bearers of living heritage dealt with these circumstances.

→ In the report below, Ludwig Wiener—head of the association Immaterielles KulturErbe Salzkammergut—details his own very personal experiences pertaining to how things went for relevant communities in the Salzkammergut region.

Easter 2020: socially distanced egg tapping

ICH in the Salzkammergut during the COVID-19 Pandemic. An Observational Report

Are we currently witnessing a transition between economic and socio-political eras, or are these actually just “difficult times” without any long-term effects? At present, we don't yet know. But in the following, I would like to convey my personal impressions from the last 14 months with regard to how COVID-19 has affected our intangible cultural heritage in the Salzkammergut region.

Guest contribution by

LUDWIG WIENER

Pre-Lockdown: COVID-19 far off in the Distance

At New Year's 2019/2020, as we celebrated the dawn of a new decade with plenty of fireworks and the firing of cannons both handheld and wheeled, our region had already become aware of a new and dangerous pathogen—but our own daily lives appeared unaffected by it. It was thus that the numerous traditions associated with the Christmas liturgy took place in their accustomed ways: the *Kripperlroas* provided

an opportunity to admire the many crèches that people had built with so much effort and love in churches, museums, and private homes, and 5 January—the last night of Christmas—saw bell-ringing *Glöckler* run through the villages with their elaborately worked illuminated caps. This was followed by the beginnings of Carnival—which, especially in the Salzkammergut, represents something like a fifth season of the year: dancing events, balls, parades, Carnival meetings, and the Rag Procession in Ebensee take place one after the other. For several years now, Fat Thursday has seen Bad Ischl play host to the *Geigenwanderung*,

or Fiddle Procession: in this event, (masked) musicians parade through the town along a thematic route, playing their instruments as they go. Their theme in 2020: paying homage to eating and drinking establishments and their culture. They hence paid visits to already-closed and still-open inns in Bad Ischl. At that point in time, nobody thought or could have even imagined that it would soon become impossible to visit an inn at all.

The First Lockdown Begins

As Carnival drew to a close, however, it became clear that massive restrictions

© Ludwig Wiener

Making the Rag Procession in Ebensee happen in 2020

© Michael Körner

The first *Genussgeigerei* at Bad Ischl's Lehartheater following the first lockdown

on social life were going to be unavoidable. Lent, traditionally a period of quiet and inner retreat, had arrived—but even so, the first lockdown and its closure of all hospitality establishments as well as the ban on meeting others at community organisations or privately represented an unprecedented situation.

“Its objective was and still is to promote those cultural assets that are absent from the various tourist boards’ touristic offerings.”

For many, this was the beginning of a period of introspection. And for me, as well, it was an opportunity to look back upon the activities of the association “Immaterielles KulturErbe Salzkammergut”. This association was founded in 2007 in reaction to the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Its objective was and still is to promote those cultural assets that are

absent from the various tourist boards’ offerings. Doing so includes providing lively support to traditional inn culture, to music-making, singing, and traditional rhythmic clapping without a stage—among and together with the guests in attendance. This idea gave birth to new initiatives including the so-called *Genussgeiger* [Pleasure-Fiddlers], musicians who meet on the first Thursday of each month to make music together in one of the Salzkammergut region’s numerous hospitality establishments. Their *Genussgeigereien* are now participated in by up to 40 enthusiastic musicians. But mid-March saw these fiddlers, too, fall temporarily silent.

Event Postponed!

Numerous bearers of traditions were forced to change their plans and adapt their doings to the rapidly changing mitigation measures. And to my surprise, it also proved impossible to celebrate Easter and its many rituals in their usual forms: palm branches were blessed in “social distance blessings”,

and events like the traditional Palm Sunday processions were cancelled with no replacement. At this point, the most common information to be heard or read about previously planned events was: “event postponed”!

As spring progressed, it did at least prove possible to restart small-scale cultural activities in outdoor settings. But one of the most important celebrations of this season, that of erecting the maypole, was able to take place only in a reduced form so as to ensure the required distance between participants and onlookers.

Summertime Relaxations

From May onward, gradual relaxation of the various COVID-19 mitigation measures meant that get-togethers, events, and rituals could once again be planned. It’s thanks to this that, following a two-month break, it proved possible to organise the first *Genussgeiger* meeting in a sufficiently large event space. This involved removing the installed seats in Bad Ischl’s Lehartheater and positioning the musicians’

© Ludwig Wiener

Erecting the Maypole, 2020

seating in accordance with the rules in force. The host, cooks, and servers, for their part, worked from the stage while individual attendees listened from the galleries.

Other celebrations that normally take place at this time, such as Traunkirchen and Hallstatt's famed lake processions at Corpus Christi, had to be cancelled. But even so, people reckoned with the restrictions being lifted step by step—even if the quickly changing rules made it difficult to plan. The name of the game was therefore to adapt flexibly to the situation at hand, always remaining confident that the situation would soon begin to normalise.

Since it was emphasised that there would be no renewed lockdown, the people whose traditions centre on the autumn months were certain that their events would be able to take place—events such as the intangible cultural heritage element of Salzkammergut Bird-Catching. After all, the catching period sees the practitioners of this tradition wander the woods alone, with human gatherings being rather the exception and easy to avoid. Only at

the end of the catching period do people meet for the traditional bird show—an event where the local populace can admire the birds that have been caught.

Event Cancelled!

In October, it became apparent that restrictions would be returning. People therefore got to work on concepts and ideas intended to enable the various activities to go forward after all: activities like the celebrations of people's special birthdays on Lichtbratl-Monday in Bad Ischl, the bird shows, and the dancing events on St. Catherine's Day. But much like earlier in the year, developments unfolded rapidly—and even the safety concepts that had been devised could no longer “rescue” these events.

It was simply no longer possible to (further) adapt these traditional and living processes amidst such fast-changing conditions. It goes without saying that musicians attempted to live-stream or engage in exchange via social

“And as the third lockdown rolled around, one thing was clear: there was virtually no legal latitude for social activities.”

media in order to remain active in some form, but most found this unsatisfying. And since it seemed there was no end in sight, many bearers of traditions gave up on their elaborate preparations for the Christmas season, which would have included putting up large landscape crèches or the production of bell-ringers caps. The most frequently seen bit of information regarding already-publicised events and annual traditional events was: “event cancelled”. Many people then turned to sharing memories (photos, newspaper reports, videos) on social media as a way of staying mindful of these pre-COVID doings—always in hopes of being able to experience them

once again in the future. Even before Christmas, association heads ended up cancelling their 2021 Carnival events in order to avoid unnecessarily wasting the great effort involved in preparation.

And as the third lockdown rolled around, one thing was clear: there was virtually no legal latitude for social activities. The only traditions that could be practised were ones that require no large gatherings: hence, New Year's 2020/21 featured the clearly audible shots of handheld and wheeled cannons, and it did at least prove possible to admire Nativity scenes in the parish churches. Although the Rag Procession in Ebensee has been cancelled by the association responsible for putting it on, a few of its protagonists did get together for a socially distanced procession in their typical masks—unannounced, with no press coverage, and with no crowds in attendance. This was an important example and reminder of how elements of intangible cultural heritage live first and foremost from those who uphold them.

One can still hear Ebensee's rag-wearing procession participants calling out: “*Faschingtag, Faschingtag, kemmt's na boid wieda!*” [Carnival Day, Carnival Day, Come Back Again Soon!]

© Ludwig Wiener

LUDWIG WIENER, born in 1959, heads the association Immaterielles KulturErbe Salzkammergut and is also a bird-catcher and musician. Upon completion of his studies in forestry, he went to work as a scientist for a University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna research initiative aimed at combatting forest dieback before assuming a position at the Province of Salzburg's forestry department in 1988. He retired in 2020. Wiener lives together with his family in Bad Ischl.

WORLD HERITAGE

International Commitment as a National Mission

1,221 cultural and natural sites of exceptional, universal value in 168 states currently enjoy special protection under the Convention Concerning the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage (also known simply as the "World Heritage Convention"). In Austria, which has been a State Party to the Convention since 1992, there exist 10 of these unique witnesses to human and natural history that need to be preserved for all of humanity and for future generations.

This year, the Wachau Cultural Landscape celebrated 20 years as a World Heritage site. This stretch of the Danube merits special protection on account of the splendid monasteries, medieval villages, castles, and terraced vineyards that dominate its landscape.

© Peter Gradischning

CONVENTION Concerning the Protection of the World's Cultural and Natural Heritage

- 1972 adopted by the General Conference of UNESCO
- 1992 ratified by Austria
- 193 States Parties
- 1,221 World Heritage sites worldwide
- 10 World Heritage sites in Austria

Role of ÖUK: coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference, support, information, and advising

ÖUK priorities: networking of Austrian World Heritage-related entities, World Heritage education, awareness-raising

2020's challenges extended to the protection of cultural property and nature, as well. While 2019's Austrian World Heritage Site Conference had still seen discussion of the problems and consequences associated with the phenomenon of "overtourism", the following year presented the opposite situation: the COVID-19 pandemic had not only brought the tourism industry to a nearly complete standstill, but also rendered acutely visible the vulnerability of institutions, places, and regions (and hence also World Heritage sites), in light of how all of these are heavily dependent upon the travel industry's value creation. Revenue losses of up to 90% not only have direct economic effects but can also jeopardise important investments in the preservation of cultural and natural monuments.

In the future, it will be all the more necessary to develop sustainable and resilient models for the use of World Heritage sites and to implement these as part of efficient management systems. But by the same token, individual positive effects are also seen when streams of international visitors dry up—such as in terms of giving stressed ecosystems a regenerative break.

🔴 Ten years ago, the UNESCO World Heritage Site "City of Graz – Historic Centre" was expanded to include the baroque Schloss Eggenberg. The bel étage of this palace has undergone very few changes since it was built and hence conveys an authentic impression of a baroque princely residence—like in this photo taken by candlelight.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 11: The World Heritage Convention contributes to cities' and human settlements' sustainability by calling for the strengthening of efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage (Target 11.4). **SDG 13:** The protection of cultural heritage contributes to strengthening the resilience and the capacity to adapt to climate-related hazards and natural disasters (Target 13.1).

SELECTED ACTIVITIES, 2020

- **44th Session of the World Heritage Committee**

The annual session of the World Heritage Committee had been scheduled to take place in Fuzhou, China from 29 June to 9 July 2020. Of particular interest to Austria would have been the anticipated decisions on the World Heritage nominations "Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes" as well as the "Great Spas of Europe". But as a consequence of the worldwide public health crisis, which made it impossible to hold such a large event, this World Heritage Committee session was rescheduled to take place together with the Committee's 14th extraordinary session in 2021.

- **Austria's World Heritage Sites:**

- **Networking and Exchange in Times of Crisis**

One of the main responsibilities of the Austrian Commission for UNESCO in terms of World Heritage is its role as the coordinating office of the Austrian World Heritage Site Conference. And fortunately, the closed conference of the Austrian World Heritage site managers, originally planned to take place in April, was able to take place in its accustomed manner in June. However, the 16th Austrian World Heritage Site Conference, planned for 9–10 November at Schönbrunn Palace with the theme of "Beyond Monuments? – Dimensions of Monument Protection and the Care of Monuments in the Context of the World Heritage Convention", had to be postponed indefinitely due to COVID-19-related developments. At the initiative of the Austrian Commission for UNESCO (ÖUK), three virtual meetings of the Austrian World Heritage site managers were therefore held in order to facilitate exchange and collaboration during the lockdown, as well.

- **Awareness-Raising and Public Relations Work:**

- **Text Modules on World Heritage in Austria**

An emphasis that has by now become quite important consists in enabling all 10 Austrian World Heritage sites to present themselves publicly and communicate in a unified manner. In order to offer a high-quality common resource in this respect, the Austrian Commission for UNESCO had Michael Huter, an experienced public educator and formulator of museum texts, create a set of text modules on Austria's World Heritage. The objective was to provide

an appealing and accessible text-based approach to Austrian World Heritage and its exceptional, universal value. The texts that he developed are now to be used by the Austrian World Heritage sites as well as other stakeholders in outreach as well as in press and public relations work.

- **The Heritage Fair MONUMENTO Salzburg**

For the third time, it proved possible to realise a shared appearance by the Austrian World Heritage sites and the Austrian Commission for UNESCO together with the Federal Ministry of Arts and Culture, Civil Service and Sport (BMKÖES) and the Austrian Federal Office for the Care of Monuments (BDA) at the international heritage fair MONUMENTO Salzburg (5–7 March 2020) in order to inform both the specialist community and the interested public about their work together regarding World Heritage and monument protection.

PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY

Preserving Cultural Identities

© Jessica Johnston / unsplash

CONVENTION on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

1970	adopted by the General Conference of UNESCO
2015	ratified by Austria
140	States Parties

HAGUE CONVENTION for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

1954	adopted in The Hague; expanded by the Second Protocol in 1999
1964	ratified by Austria
133	States Parties

Role of the ÖUK: support, advising, and public relations work

ÖUK priorities: support of implementation, participation in the Cultural Property Panel, awareness-raising activities

Beginning with the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, the period since 1954 has seen UNESCO adopt four conventions under international law aimed at protecting movable and immovable cultural property. In particular the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, which celebrated 50 years of existence in 2020, is now increasingly in focus due to the global effects of the illicit cultural property trade.

SELECTED ACTIVITIES, 2020

- **Cultural Property Panel**

2020 saw the Austrian Commission for UNESCO continue its participation in the Cultural Property Panel of the Federal Ministry of the Interior (BMI). Together with the central national-level protagonists, above all the Federal Ministry of Arts and Culture, Civil Service and Sport (BMKÖES), the Austrian Federal Office for the Care of Monuments (BDA), ICOM Austria, Blue Shield Austria, and many others in this working group, efforts to effectively implement the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970) in Austria were driven forward and made visible.

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

SDG 13: The protection of cultural property correlates directly with strengthening the resilience and the capacity to adapt to climate-related hazards and natural disasters (Target 13.1). **SDG 16:** The implementation of the UNESCO Convention supports the recovery and return of stolen assets, in particular cultural property, and thus combats organised crime and helps to reduce illicit financial flows (Target 16.4).

☞ Cultural property, including archaeological finds, is at risk especially in regions of conflict—for which reason it must be protected from destruction as well as from plundering, theft, and illicit trafficking.

The Illicit Trade in Non-European Cultural Property: Experiences from Police Practice

Commentary by **ANITA GACH** and **FLORIAN MEIXNER**

The illicit trade in and/or unlawful removal of cultural property entails more than just irreparable damage to those societies from which the objects were originally taken—after all, the implications of illicit excavation, plundering, and smuggling for global security policy are likewise not to be underestimated. Leading international organisations, first and foremost UNESCO and UNODC (United Nations Office on Drugs and Crimes), repeatedly point out the growing importance of the trade in plundered or stolen cultural property in terms of money laundering and organised crime. Moreover, and not unimportantly, the UN Security Council has emphasised how this business also relates to the financing of international terror. The UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted in 1970, numbers among the central international legal instruments in the battle against this worldwide problem. This convention, which the Republic of Austria ratified in 2015, celebrated its 50th anniversary in 2020.

This supposed souvenir item purchased by a resident of Lower Austria was determined by the Peruvian Ministry of Culture's General Directorate of Cultural Industries and Arts to be a burial object from the Chancay culture and hence part of Peru's cultural heritage.

In Austria, several institutions and authorities are responsible for the Convention's implementation—above all the Federal Ministry of Arts and Culture, Civil Service and Sport (BMK/OES) and the Austrian Federal Office for the Care of Monuments (BDA), with the Federal Ministry of Finance (BMF) and the Federal Ministry of The Interior (BMI) also playing important roles. In Austria's executive branch of government, the Cultural Property Office at the Criminal Intelligence Service Austria, is responsible for handling all crimes relating to art such as theft and fencing, interception, misappropriation, and fraud. Its area of competence is not, however, limited to domestic cases. The Criminal Intelligence Service Austria also carries out the functions of Interpol,

for which reason investigation requests arrive regularly from abroad: during 2020, such requests came with particular frequency from Germany, Italy, Bulgaria, Cyprus, Iran, and Peru.

“Leading international organisations repeatedly point out the growing importance of the trade in plundered or stolen cultural property in terms of money laundering and organised crime. Moreover (...) the UN Security Council has emphasised how this business also relates to the financing of international terror.”

The Example of Peru

The Peruvian Ministry of Culture frequently discovers cultural property that has been stolen or unlawfully exported from Peru on an Austrian online platform. In such cases, the Federal Ministry for European and International Affairs and/or Interpol Lima inform the Criminal Intelligence Service Austria about dubious offers. The various questionable objects are then secured by the competent provincial criminal investigation departments while investigations are initiated. In many cases, the owners of these objects are private individuals who purchased them in Peru, for example as tourist souvenirs. Other buyers, such as those who have lived and/or worked in Peru for long periods, could probably have been expected to show greater sensitivity in how they deal with that country's cultural property.

Such cases are difficult to prosecute, since the purchases in question were frequently made years in the past, illegal exports to Austria do not themselves constitute crimes, and/or the theft is difficult to prove due to absent or erroneous tracing. Restitutions is in accordance with the Federal Law on the Lawful Return of Cultural Goods (KGRG), which was formulated on the basis of the UNESCO Convention of 1970 and has only been in effect since 2016, have not yet been ordered since the relevant purchases have so far always been ones that occurred many years before.

At the beginning of 2021, a tube-shaped ceramic head was returned to the Embassy of the Republic of Peru. The head's reverse side is ornamented with concentric circles. This object is in the style of the Vicús culture and dates back to the period between 200 and 600 C. E. The Vienna Provincial Criminal Investigation Department determined that the object had been purchased at an antique shop by a Vienna resident during a stay in Lima. The purchaser had been assured that exporting it would not be a problem. And since the price was not high, its purchaser did

not know whether they were buying an original or a replica for tourists. It was later on, when this object was offered for sale on the Internet, that the Peruvian authorities became aware of this piece of cultural property from pre-Incan times.

Restitution typically takes place as a voluntary act. Many individuals have purchased cultural property in Peru unwittingly, with their questions on the legality of its export being answered there in the affirmative. This was also

“The problem of the illicit trade in cultural property cannot be highlighted often enough. And this is by no means just about cultural property with a high price tag; even historically valuable objects are frequently sold for very little money.”

the case for a resident of Lower Austria who purchased a linen object on his trip to Peru. This would-be souvenir was determined by the General Directorate of Cultural Industries and Arts at the Peruvian Ministry of Culture to be a burial object from the Chancay culture and hence part of Peru's cultural heritage. (Ill.)

Being Careful about “Souvenirs”

The problem of the illicit trade in cultural property cannot be highlighted often enough. And this is by no means just about cultural property with a high price tag; even historically valuable objects are frequently sold for very little money. And as has been shown above, supposed souvenirs can turn out to be stolen or illegally exported cultural property years after the fact. Therefore, one should be extremely careful when purchasing art objects at home and abroad, making sure to ask extensive questions as to the provenance of those objects that one

is considering. UNESCO has mounted numerous valuable awareness-raising initiatives such as its Database of National Cultural Heritage Laws and its so-called Read Lists, which point out cultural property that is at risk. Other important initiatives have included the International Code of Ethics for Dealers in Cultural Property (formulated by UNESCO back in 1999), which provides the basis for Austria's code of ethics concerning the trade in art and antiques.

An Important Tool: The Stolen Works of Art Database

It would be desirable for there to be more investigations concerning the stolen non-European cultural property listed in Interpol's Stolen Works of Art Database. This database can be accessed not only by the security authorities in all 194 Interpol Member States, but also by any interested individual who wishes to register as a user. Furthermore, 1 February 2021 saw it made available as an app. Entering an item into Interpol's art database makes it easier for public prosecutors and police forces to take action, and it also gives everyone involved in the art trade the opportunity to get informed about cultural property that has been stolen.

Illegally excavated objects remain problematic. For such objects, there quite naturally exists no tracing information. And for this reason, coordinated international efforts to harmonise the ethics rules for the trade in art and antiques as well as for the sale of archaeological objects are urgently needed.

© BK/Presse

ANITA GACH heads the Cultural Property Unit at the Criminal Intelligence Service Austria.

COMMUNICATION AND INFORMATION

In the realm of communication and information, UNESCO protects and supports the right to free expression of one's opinion, the safety of journalists, media independence and pluralism, and the development of knowledge societies founded upon universal access to information and the innovative use of digital technologies. In doing so, sustainably preserving as well as providing access to documents of all kinds—books, manuscripts, photos, films, and audio media—is essential and hence the focus of UNESCO's Memory of the World programme.

Areas of focus in UNESCO’s “Communication and Information” work include freedom of opinion and freedom of the press, the development of pluralistic media landscapes, and universal access to knowledge and information. Particularly in the context of rapid technological progress, ensuring the ethical development and use of new technologies is essential. And in the same way, press freedom and freedom of opinion must be protected and expanded utilising all available means. Both the safety of journalists and the ability of all people to access independent media are more important today than ever before.

DOCUMENTARY HERITAGE / MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

Documents are essential features of our society: they govern our every-day lives, ensure the transfer of knowledge, and form the basis for our understanding of historical pasts. It is hence all the more important that documents be preserved and remain accessible for future generations. UNESCO’s “Memory of the World” programme, founded in 1992, deals with themes relevant to the preservation of documents and employs its international register as a contribution toward making visible the documentary heritage of humanity. At the national level, the “Memory of the World” National Committee, which serves the Austrian Commission for UNESCO as an advisory panel, deals with this complex of themes and maintains the national register “Memory of Austria”, which contains and makes visible documentary holdings that are of significance to Austria.

The fact that the preservation of documents is by no means a static field of work is made clear by the increasing significance of digital documents, whose preservation continues to generate new questions and necessitate new attempts at finding solutions. This entails also dealing with cases where the priorities of digital culture and cultural heritage interact.

As this programme has been undergoing review since 2015 due to its increasing politicisation, new nominations for the various Registers are currently on pause both internationally and nationally.

“At a time of profound transformation, inequality and upheaval, UNESCO has redoubled its efforts to ensure freedom of expression, access to information and inclusive digital development worldwide. However, much more remains to be done. We call on all Member States and partners to join us and support our action to make sure communication and information can be maintained as a common good and a cornerstone of healthy, democratic societies.”

Audrey Azoulay, Director General of UNESCO

© C.M. / unsplash

MEMORY OF THE WORLD PROGRAMME

Preservation of and Access to Documentary Heritage

- 1992 programme founded

- 2015 Recommendation adopted

- 427 inscriptions on the International
Memory of the World Register

- 15 of these from Austria

- 59 inscriptions on the Austrian
National Register

Role of the ÖUK: administrative support of the National Committee, compilation of the National Register, awareness-raising.

ÖUK priorities: support of the National Committee, submission of international nominations, keeping and maintaining Austria’s National Register

„Memory of the World“ – History politics in international relations

Guest commentary by **AMBASSADOR
CLAUDIA REINPRECHT**

UNESCO is known above all in Europe for its protection of cultural heritage, thanks especially to its inscriptions of architectural works, historic city centres, cultural landscapes, and similar on the World Heritage List. A lesser-known fact is that it also strives to support the preservation and availability of important documents as part of its “Memory of the World” (MoW) programme. For

many years, this programme led a wall-flower-like existence. But 20 years after its establishment, the increasing success of its International Register—on which documents of global significance could be listed—sparked an upheaval within UNESCO that brought the organisation to the brink of financial collapse.

In 2015, a proposed inscription on the International Memory of the World Register associated with the “Nanjing Massacre”, which was essentially about pointing out Japanese war crimes, led to

a situation where Japan’s withdrawal from UNESCO was a real possibility. Nominations of documents aimed at the breakthrough of a certain historical narrative in connection with these events, including documents concerning forced prostitution in East Asia (associated with the harmless-sounding euphemism of ‘comfort women’), were submitted in increasing number and caused the pot to boil over. 2017 then saw Japan withhold its mandatory contribution of ca. USD 31 million, plunging

the organisation into an acute liquidity crisis and necessitating the development of an emergency plan.

Politicisation as a Danger to the Programme

The submission of documents on the “Nanjing Massacre” raised awareness of the Register’s potential for politicisation. This has since led to massive interventions in favour of or in opposition to these inscriptions on the part of all affected states, to the point where all of these states threatened to withhold their membership contributions and where dealing with this situation completely absorbed the MoW Secretariat’s few available resources.

The position of relevant experts, according to which the neutral listing of historical documents does not represent a judgement regarding their historical veracity, proved not only unrealistic, but—in light of many States Parties’ perceptions—untenable amidst the reality of international relations. This fact entails that inscriptions under the auspices of UNESCO do, in fact, amount to the legitimisation of their content in the eyes of the worldwide public, an effect that can then be harnessed propagandistically in the battle to dominate the discourse.

Even if inscription on the International Register had not been to represent a historical and political value judgment regarding the correctness of a certain historical narrative, the Register had come to embody a “bone of contention”. Not only did this contradict the true purpose of the programme and the Register, but it also ran and still runs directly counter to UNESCO’s peace-building mission.

Since the MoW Register’s inception, inscriptions have always been the domain of the experts who sit on the programme’s International Advisory Committee (IAC). And the authority to make final decisions on inscription has lain exclusively with the Director-General. Due to the excessive risk

of fracturing UNESCO and bringing it to the verge of financial collapse on account of a small programme that was, moreover, largely unfamiliar to the vast majority of Member States, the Member States decided to remove this matter from the hands of the experts and re-assume control.

In 2015, the IAC had already initiated a project to revise the statutes and guidelines that form the legal basis of the programme and Register. This process went into action during the late summer of 2016 with an online survey in which Austria (represented by the ÖUK and Austria’s National Memory of the

“In 2015, a proposed inscription on the International Memory of the World Register associated with the “Nanjing Massacre”, which was essentially about pointing out Japanese war crimes, led to a situation where Japan’s withdrawal from UNESCO was a real possibility.”

World Committee) advocated the radical exclusion of controversial nominations in accordance with the model of the UNESCO Geoparks Programme, with nominations that concern multiple states being subject to consensus among those states prior to submission. This recommendation, however, did not meet with consensus among the experts. The Austrian recommendation to limit nomination rights to Member States was likewise rejected, in this case with reference to minority rights.

Suspension of the Register

Director-General Audrey Azoulay, following her election in November at the 39th Session of the General Conference, suspended the Register as one of her first official acts. This moratorium on new inscriptions would prove to be

a boon for the Secretariat’s efforts to implement the programme: it freed up resources for the MoW Secretariat’s actual work, which had until then been wholly absorbed by its efforts to deal with the nominations, in particular with the controversial ones.

There followed the establishment of an “Open-Ended Working Group” (OEWG) in 2018. The objective of the OEWG was to develop the “most appropriate legal framework” for the programme, since the existing legal bases were deemed lacking—above all due to insufficient transparency and involvement of the Member States. In light of this complex of issues, discussion was devoted to the nature of the programme and the matter of its governance structure. There was disagreement over the question of whether programme oversight should adhere to an intergovernmental, expert-led, or hybrid model.

The second thematic area with which the OEWG dealt pertained to the Register’s nominating process, where—as expected—dealing with controversial nominations proved to be the biggest sticking point. Here, there were essentially two schools of thought regarding whether or not “affected” Member States should have the ability to object to nominations and thus exclude them from the process. A group of Member States viewed such an exclusionary principle as an unacceptable right of veto. They held that there should at least be a limited-time dialogue process for cases in which objections are raised. A significant majority of Member States—a majority that was overwhelming but silent—saw no value in an additional (involuntary) dialogue process, but at no point were these states able to prevail.

It therefore came to pass that in the autumn of 2019, the OEWG presented the Executive Board with a report that laid out the contours of a new set of rules for the Register and/or the nomination process. Agreement had been reached on the introduction of a filtering function effected by channelling all nominations via the National Commissions

for UNESCO or relevant governmental authorities. All Member States likewise accepted the establishment of a hybrid governance structure: while the members of the IAC would continue to be appointed by the Director-General, programme oversight would be performed by a so-called Intergovernmental Body.

Discussion was also devoted to the establishment of a digital platform that could be used by Member States to review nominations. The question of exactly how this platform should look

“Even if inscription on the International Register had not been to represent a historical and political value judgment regarding the correctness of a certain historical narrative, the Register had come to embody a ‘bone of contention’.”

was under consideration until quite recently. The most important and difficult point was that of how to deal with controversial nominations. In this regard, however, agreement was largely reached on the establishment of a special two-track process for dealing with controversial nominations to which objections are raised.

At the conclusion of these deliberations, three thematic areas remained open—namely, the question of controversial nominations’ evaluation by the Register Subcommittee, mediation modalities in cases of controversial nominations, and controversial nominations’ status on the platform. While some Member States still insisted on compulsory mediation by UNESCO at large as well as that all dossiers, whether controversial or not, be submitted to technical evaluation and that controversial nominations remain on the digital platform, a number of Member States rejected these demands as potentially politicising.

A Solution in Sight?

At its autumn 2019 conference, the Executive Board decided to change the mandate of the OEWG to that of a “limited participation working group” (LPWG) in order to effect resolution of the remaining questions. The LPWG is to submit a final report containing its ultimate solution in April 2021. This entails greater pressure to achieve a result that enables the Register’s revival after four years of protracted negotiations, failing which a situation may need to be acknowledged where a stronger and stronger push to abolish the Register outright emerges. In view of the Register’s popularity, especially in Latin America and Eastern Europe, this does not seem very probable—but it is a possible scenario.

The reform process up to now has not yet produced an explicit solution concerning how to deal with the controversial nominations of the current cycle, in particular how to resolve things regarding the “Comfort Women” dossier. Over nearly 4 years of intergovernmental negotiations, this issue has been addressed only insofar as the Republic of Korea has emphasised multiple times that there should be no retroactive application of the new rules. This would, in fact, hardly be practicable even just for legal reasons. If the “Comfort Women” dossier, which received a positive evaluation by the experts, were now to be revived according to the old rules, three scenarios are conceivable:

The Director-General may make use of her prerogative to make her decision subject to a bilateral solution, she may reject the nomination and recommend re-submission subject to the new rules, or she may summarily approve inscription. In the event that this third route is taken, a veritable political and fiscal crisis becomes a real possibility.

It hence remains to be seen what 2021 will bring for the future of the MoW programme including its Register.

© C. Reinprecht

AMBASSADOR CLAUDIA REINPRECHT has served in the Austrian Foreign Ministry since March of 2004. After diplomatic postings in Vienna, Brussels, Amman, and Hong Kong, Ms. Reinprecht took office as Austrian Ambassador to UNESCO in Paris on 1 August 2017. Her diplomatic career to date has involved work on a broad variety of issues ranging from multi-lateral efforts together with international organisations (in particular the United Nations) on matters including human rights, international humanitarian law and minority rights issues, and EU and economic relations with Eastern European third countries and countries in Central Asia as well as with the EFTA/EEA, to international justice and home affairs including the fight against human trafficking, terrorism, and organised crime.

PRESS FREEDOM

UNESCO is the only special organisation of the United Nations with a mandate to protect freedom of the press and freedom of opinion. The organisation works to promote these freedoms worldwide and support the development of independent and pluralistic media. It also works to ensure the safety of journalists all over the world.

In the context of these efforts, the Windhoek Declaration of 1991 represents an important milestone. This document states clearly that an independent, free, and pluralistic press is essential for the emergence and further development of democracies as well as for economic development. Its signatories also make reference to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which identifies freedom of opinion and freedom of expression as human rights that are fundamental.

Particularly in regions beset by crises and conflicts, UNESCO supports free and independent media in their initiation and nurturing of processes that promote democratisation and the safeguarding of peace. UNESCO supports numerous projects for the training and professional development of journalists. And UNESCO also views journalists' safety worldwide as a central theme.

At the same time, today's employment of digital technologies in order to personalise and moderate content can limit freedom of opinion while easing the dissemination of mis- and disinformation. Misleading or false information undermines societal trust and endangers access to information that is reliable and verified. This, in turn, brings with it the risk of distorting citizens' understanding of critical topics and disrupting democratic processes.

© Kane Reinholdtsen / unsplash

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights

Relevance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)

In terms of freedom of the press, the **SDG 16** plays a major role - most importantly in terms of substantially reducing corruption and bribery in all their forms, developing effective, accountable, and transparent institutions at all levels, and ensuring public access to information and the protection of fundamental freedoms in accordance with national legislation and international agreements.

Safety of Journalists

In the context of supporting press freedom, the safety of journalists is one of UNESCO's central areas of work. For this reason, the organisation publishes an annual report of the Director-General, the 2020 edition of which once again brings horrifying numbers to light. In 2018/19, UNESCO registered a total of 156 journalists murdered worldwide. What's more, a look at the entire past decade reveals an average murder rate of one journalist every four days. Crimes committed against journalists go largely unpunished: over 880 murders of journalists have been registered by UNESCO over the past 10 years, and over 90% of these cases have yet to be solved. Altogether, the work of journalists worldwide is being undermined by restrictions on the freedom of opinion as well as by continual attacks both online and physically. Above all women journalists are subject to harassment and threats, especially on the Internet. UNESCO's diverse efforts in this area regularly result in great success. And it is particularly pleasing that the winners of the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize in 2016, 2017, and 2018 have since been released from custody and are now pursuing their work once more.

UNESCO Prize, 2020

Since 1997, the UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize has been awarded every year on World Press Freedom Day (3 May). This prize is named for the Colombian journalist Guillermo Cano Isaza, who was murdered outside the headquarters of his newspaper *El Espectador* in 1986. It is worth USD 25,000 and recognises individuals who have made outstanding contributions to the defence or promotion of press freedom, often doing so at great risk to themselves.

2020's prize went to the Colombian investigative journalist Jineth Bedoya Lima. Lima, who was born in 1974, concentrates in her work on armed conflicts and peace-related processes in Colombia while also paying special attention to sexual violence towards women. In 2000, she herself fell victim to severe sexual violence when she was kidnapped and raped while researching the arms trade for the daily *El Espectador*. Three years later, she was kidnapped by members of FARC (the Revolutionary Armed Forces of Colombia). In her statement upon the prize's conferral, UNESCO Director-General Audrey Azoulay pointed out issues including the enormous risks to which especially female journalists are subject in many parts of the world.

APPENDIX

THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Under Section 2 of its statutes, the Austrian Commission for UNESCO serves as a National Commission pursuant to Article VII of the Charter of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Its activities are of a non-profit nature.

TEAM OF THE AUSTRIAN COMMISSION FOR UNESCO

Patrizia JANKOVIC
Secretary-General

DEPARTMENT HEADS

Cristina BIASETTO
(until August 2020:
Gabriele DETSCHMANN)
Intangible Cultural Heritage

Klara KOŠTAL
(until April 2020: Claudia ISEP)
Austrian Point of Contact for the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Friederike KOPPENSTEINER
National ASPnet Coordinator

Sabina MAHR
(until June 2020) Communication /
Documentary Heritage, Culture (assistant)

Florian MEIXNER
World Heritage and Protection of Cultural Property

Ulrike SEDLMAYR
Press / Public Relations

Carina TIEFENBACHER
Education, Science,
and Youth

ASSISTANCE / OFFICE

Martina MERTL
Office Management

Marie-Theres BAUER
Culture

We thank all interns who lent us their support during 2020:

Anita MANGALATH
Julia RÖMER
Linnert STEFFENS
Laura PANZENBECK
Jana SCHULLER-FRANK
Elisa STÖHR

EXECUTIVE COMMITTEE AND BOARD

Sabine HAAG
President, Director General
KHM-Museumsverband

Barbara STELZL-MARX
Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute for Research into the Aftereffects of War

Manfred NOWAK

Vice-President, Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation Venice

BOARD

Martin PAMMER
Ernst-Peter BREZOVSKY
BMEIA (Cultural Policy Department)

Kathrin KNEIBEL
Karin ZIMMER
BMKÖS (Arts and Culture Division)

Andrea SCHMÖLZER
Sylvia SCHRITTWIESER-TSCHACH
BMBWF (Education Division)

Matthias TRAIMER
Andreas ULRICH
BKA (Communication/Information Division)

Hanspeter MIKESA
BMBWF (Science Division)

Martin GRÜNEIS
Lower Austrian Provincial Government (for the Federal Provinces)

Jakob CALICE
OeAD Austria

Dietrich SCHÜLLER
Chairperson of the Advisory Panel on Information Preservation / Memory of the World National Committee

Ines ERKER
Chairperson of the Youth Advisory Panel

Ludwig LAHER
Author, Chairperson of the Advisory Panel on Cultural Diversity

Franz RAUCH
Chairperson of the Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education

ADVISORY PANELS AND WORKING GROUPS

Advisory Council on Transformative Education / Global Citizenship Education

Youth Advisory Panel

Advisory Panel on Cultural Diversity

Working Group on Cultural Diversity

Advisory Panel on Intangible Cultural Heritage

Advisory Panel on Information Preservation / Memory of the World National Committee

UNESCO-WELTERBESTÄTTEN IN ÖSTERREICH

1996 **Historic Centre of the City of Salzburg**
www.salzburg.info

1996 **Palace and Gardens of Schönbrunn**
www.schoenbrunn.at

1997 **Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut Cultural Landscape**
www.welterberegion.at,
www.salzkammergut.at

1998 **Semmering Railway**
www.semmeringbahn.at

1999 **City of Graz – Historic Centre and**

Schloss Eggenberg
www.graz.at
www.museum-joanneum.at/de/schloss_eggenberg

2000 **Wachau Cultural Landscape**
www.weltkulturerbe-wachau.at/2001

2001 **Historic Centre of Vienna**
www.wien.gv.at/stadtentwicklung/grundlagen/weltkulturerbe/2001

2001 **Fertő/Neusiedler See Cultural Landscape** (jointly with Hungary)
www.welterbe.org
www.fertotaj.hu

2011 **Prehistoric Pile Dwellings Around the Alps** (jointly with France, Germany, Italy, Slovenia, Switzerland)
www.pfahlbauten.at

2017 **Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe** (jointly with Albania, Belgium, Bulgaria, Croatia, Italy, Austria, Poland, Romania, Slovenia, Spain, and Ukraine), with Austrian properties in the Dürrenstein Wilderness Area (Lower Austria) as well as in the Kalkalpen National Park (Upper Austria).
www.wildnisgebiet.at
www.kalkalpen.at/de

BIOSPÄRENPARKS IN ÖSTERREICH

2000 **Großes Walsertal**, Vorarlberg
www.grosseswalsertal.at

2005 **Vienna Woods**, Vienna / Lower Austria
www.bpww.at

2012 **Lungau/Nockberge**, Salzburg/Carinthia
www.biosphaerenpark.eu
www.biosphaerenparknockberge.at

- 2019 **Lower Mura Valley**, Styria, The world's first 5-country biosphere reserve (Austria, Slovenia, Croatia, Hungary, and Serbia) www.amazon-of-europe.com

AUSTRIAN UNESCO GEOPARKS

- 2004 **Styrian Eisenwurzen** www.eisenwurzen.com
- 2013 **Karawanken/Karavanke** (together with Slovenia) www.geopark-karawanken.att
- 2014 **Ore of the Alps** www.geopark-erzderalpen.at

INSCRIPTIONS ON THE REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

- 2012 **Falconry**, a Living Human Heritage (multinational nomination by altogether 18 states) www.falknerbund.com
- 2012 **Schemenlaufen**, the carnival of Imst www.fasnacht.at/imscht/unesco.html
- 2015 **Classical Horsemanship and the High School of the Spanish Riding School Vienna** www.srs.at
- 2017 **Resist Block Printing and Indigo Dyeing in Europe** (multinational nomination with Germany, Slovakia, the Czech Republic, and Hungary)
- 2017 **Avalanche Risk Management** (bilateral nomination with Switzerland)
- 2019 **Transhumance** the Seasonal Droving of Livestock along Migratory Routes in the Mediterranean and in the Alps (multinational nomination with Greece and Italy)

INSCRIPTIONS ON THE INTERNATIONAL ICH REGISTER OF GOOD SAFEGUARDING PRACTICES

- 2016 **Regional Centres for Craftsmanship: a strategy for safeguarding the cultural heritage of traditional handicraft** www.werkraum.at www.textiles-zentrum-haslach.at www.handwerkhaus.at
- 2020 **Craft techniques and customary practices of cathedral workshops, or Bauhütten, in Europe, know-how, transmission, development of knowledge and innovation** www.dombauwien.at/dbw www.dioezese-linz.at/mariendom

AUSTRIAN UNESCO "CREATIVE CITIES"

- 2011 **Graz – "City of Design"** www.graz-cityofdesign.at/de
- 2014 **Linz – "City of Media Arts"** www.linz.at/Kultur/cityofmediaarts.asp

EINTRÄGE IN DAS MEMORY OF THE WORLD REGISTER

- 1997 **Vienna Dioscurides** Austrian National Library www.onb.ac.at
- 1997 **Final Document of the Congress of Vienna 1815**, Austrian State Archives www.oesta.gv.at
- 1999 **Historical Collections (1899–1950)** Audiovisual Research Archives of the Austrian Academy of Sciences www.pha.oeaw.ac.at
- 2001 **Papyrus Erzherzog Rainer** Austrian National Library www.onb.ac.at
- 2001 **Schubert Collection** Vienna City Library www.wienbibliothek.at
- 2003 **Atlas Blaeu-Van der Hem** Austrian National Library www.onb.ac.at
- 2005 **Brahms Collection** Vienna Society of Friends of Music www.musikverein.at
- 2005 **Collection of Gothic Architectural Drawings**, Academy of Fine Arts, Vienna www.akbild.ac.at/Portal/einrichtungen/kupferstichkabinett
- 2005 **Bibliotheca Corviniana** Austrian National Library (jointly with Belgium, France, Germany, Hungary, and Italy) www.onb.ac.at
- 2007 **Tabula Peutingeriana** Austrian National Library www.onb.ac.at
- 2011 **Arnold Schönberg Estate** Arnold Schönberg Center www.schoenberg.at
- 2011 **Mainz Psalter** Austrian National Library www.onb.ac.at
- 2013 **The "Golden Bull"**, Austrian State Archives (jointly with Germany) www.oesta.gv.at, www.onb.ac.at
- 2017 **Philosophical Nachlass of Ludwig Wittgenstein** (jointly with Great Britain, Canada, and the Netherlands) www.onb.ac.at
- 2017 **Historical Documents on the Semmering Railway** Vienna Technical Museum www.technischesmuseum.at

AUSTRIAN UNESCO CHAIRS

- UNESCO Chair on Conservation and Preservation of Tangible Cultural Heritage**, established in 2019, University of Applied Arts Vienna | Occupant: Gabriela KRIST www.dieangewandte.at
- UNESCO Chair for Bioethics**, established 2015, Medical University of Vienna | Occupant: Christiane DRUML www.meduniwien.ac.at
- UNESCO Chair in Human Rights and Security**, established in 2015, University of Graz | Occupant: Gerd OBERLEITNER www.uni-graz.at
- UNESCO Chair on Integrated River Research and Management**, established in 2014, University of Natural Resources and Life Sciences | Occupant: Helmut HABERSACK www.unesco-chair.boku.ac.at
- UNESCO Chair for Peace Studies**, established in 2008, extended in 2014, University of Innsbruck | Occupant: Wolfgang DIETRICH www.uibk.ac.at/peacestudies
- UNESCO Chair in Cultural Heritage and Tourism**, established in 2011, University of Salzburg, Department of Communication Science, Transcultural Communication | Occupant: Kurt LUGER www.kurt-luger.at
- UNESCO Chair in Intercultural and Inter-religious Dialogue for South-East Europe**, established in 2007, University of Graz, Faculty of Catholic Theology | Occupant: Pablo ARGÁRATE www.uni-graz.at
- UNESCO Chair for Global Citizenship Education – Culture of Diversity and Peace**, established in 2020, University of Klagenfurt | Occupant: Hans Karl PETERLINI www.aau.at
- UNESCO Chair for Sustainable Management of Conservation Areas**, established in 2020, Carinthia University of Applied Sciences Klagenfurt | Michael JUNGMEIER www.fh-kaernten.at
- UNESCO CATEGORY II CENTRES**
- Category II Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels as part of the European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC-Graz) | Head: Klaus STARL
- AUSTRIAN UNESCO ASSOCIATED SCHOOLS**
- As of 2020, Austria has 98 UNESCO Associated Schools www.unesco.at

IMPRINT

Annual Report, 2020

Austrian Commission for UNESCO

Publisher

Austrian Commission for UNESCO

Universitätsstraße 5

A-1010 Vienna

Austria

www.unesco.at

ISBN-Nr.: 978-3-902379-30-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15394523>

Editor-in-Chief

Patrizia Jankovic and Claudia Isep

Editors

Marie-Theres Bauer

Cristina Biasetto

Friederike Koppensteiner

Klara Košťal

Florian Meixner

Martina Mertl

Translation

Christopher Roth

Graphic design

Ursula Meyer

Cover photo

Speaking Notes by Adolf Loos with two portrait sketches

© Wienbibliothek im Rathaus

Printing

Druckerei Janetschek Gmbh, Wien

We extend thanks to the Federal Ministry of Education, Science and Research, the Federal Ministry of Arts and Culture, Civil Service and Sports, and the Federal Ministry of European and International Affairs, which represent our main sources of support.

We would also like to thank all cooperation partners and supporters.